

Fachmaturitätsarbeit

Förderung digitaler Kompetenzen in der Primarschule

Timon Wackernagel
Pädagogik 2021
Fachmaturitätsschule Basel
Betreuungsperson: Markus Heinzer

Inhaltsverzeichnis

1. THEMA	2
2. ZIELSETZUNGEN	2
3. FRAGESTELLUNGEN	2
4. MOTIVATION	3
5. VORGEHEN	3
6. DIGITALE INFRASTRUKTUR IN DER SCHULE	4
6.1. COMPUTERRÄUME	4
6.2. BYOD	5
6.3. 1 ZU 1 AUSSTATTUNG.....	7
7. DIE ZUKUNFT DER VOLKSSCHULEN	8
7.1. AUSSTATTUNG IM JAHR 2020	8
<i>Blitzrechnen</i>	9
<i>Antolin</i>	9
<i>Weitere</i>	9
7.2. ZUKÜNFTIGE VERÄNDERUNGEN	10
8. THEORETISCHE MODELLE	13
8.1. LEITMEDIEN-REAKTIONSMODELL.....	13
8.2. DAGSTUHL DREIECK	17
<i>Technologische Perspektive</i>	17
<i>Gesellschaftlich-kulturelle Perspektive</i>	18
<i>Anwendungsorientierte Perspektive</i>	18
8.3. WILL-SKILL-TOOL MODELL	19
<i>Der Faktor Zeit</i>	20
9. PLANUNG DER UNTERSUCHUNG	21
9.1. DIE UNTERSUCHUNGSMETHODE	21
9.2. INTERVIEWFRAGEN.....	22
9.3. TEILNEHMENDE LEHRPERSONEN	23
10. DURCHFÜHRUNG DER UNTERSUCHUNG	24
11. ABLEITEN VON ERKENNTNISSEN	26
11.1. INTERPRETATION ANHAND DES LEITMEDIEN-REAKTIONSMODELLS.....	26
11.2. INTERPRETATION ANHAND DES DAGSTUHL DREIECKS.....	29
11.3. INTERPRETATION ANHAND DES WILL-SKILL-TOOL MODELLS	31
<i>Will (Wille)</i>	31
<i>Skill (Wissen)</i>	32
<i>Tool (Werkzeug)</i>	32
<i>Zeit</i>	33
12. SCHLUSSFOLGERUNGEN	34
13. REFLEXION	34
14. DANKSAGUNG	35
15. GLOSSAR	36
16. QUELLENVERZEICHNIS	37
17. ABBILDUNGSVERZEICHNIS	38
18. URHEBERRECHTSERKLÄRUNG	39
19. ANHANG	40

1. Thema

Der digitale Wandel ist in vollem Gang. Neue technologische Entwicklungen sind rasant und verändern die Art, wie wir kommunizieren, arbeiten, lernen und leben. In der Arbeitswelt werden in nahezu allen Bereichen digitale Medien eingesetzt, Prozesse vernetzt und automatisiert. Experten reden bereits von einer Arbeitswelt 4.0. Viele Berufe, die heute von Menschen ausgeführt werden, sollen in Zukunft von Maschinen und Computern übernommen werden. Zudem sollen neue Berufe in Bereichen entstehen, die es noch gar nicht gibt. Das Digitale verändert unsere Gesellschaft derart schnell, dass die menschliche Anpassungsfähigkeit teilweise nicht hinterherkommt. Während vor hundert Jahren in etwa erahnt werden konnte, welche Kompetenzen einer nächsten Generation vermittelt werden sollen, um sich später in der Welt zurechtzufinden, scheint dies in unserer heutigen Informationsgesellschaft nicht länger der Fall zu sein. Wie soll die Institution Schule dementsprechend eine ausgewogene Allgemeinbildung garantieren?

2. Zielsetzungen

Von meiner Untersuchung erhoffe ich mir Erkenntnisse darüber, ob digitale Kompetenzen bereits in der Primarschule gefördert werden und wie sich die Primarschule durch die Digitalisierung zukünftig verändern wird oder verändern muss. Zudem möchte ich durch Interviews mit Lehrpersonen einen direkten Einblick in den Schulalltag erhalten, um eine Momentaufnahme von Primarschulen und deren digitalen Infrastrukturen zu erfassen. Diese Momentaufnahme soll auch die Mentalität der Schulen und Lehrpersonen gegenüber einem digitalen Wandel zeigen. Diese Informationen werde ich anhand von mehreren Modellen interpretieren, kategorisieren und in Bezug zueinander setzen.

In meiner Fachmaturitätsarbeit konzentriere ich mich dabei auf die Primarschule, also die Allgemeinbildung von Minderjährigen im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Meine Arbeit enthält keine Aussagen zur Mittel- und Oberstufe, da sich dieser Bildungsbereich stark von dem in der Primarschule unterscheidet. Ich habe mich ausserdem dazu entschieden, die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen nicht zu thematisieren, da ich mich speziell auf den Anwendungsbereich in der Primarschule fokussieren möchte und angenommen habe, über diesen mehr Informationen aus den Interviews zu erhalten.

3. Fragestellungen

Konkret stelle ich mir folgende Fragen:

- Wie werden Schülerinnen und Schüler in der Primarschule auf eine digitale Zukunft vorbereitet?
- Auf welchen Kompetenzen des Dagstuhl – Dreiecks von B. Döbeli Honegger und R. Salzmann liegt der Fokus in der Primarschule?
- Was halten Lehrpersonen von einem Einsatz digitaler Medien in der Primarschule?
- Wie sieht die digitale Zukunft der Primarschulen in Basel aus?

4. Motivation

Ich habe in den letzten Jahren eine Faszination für Informatik und digitale Medien entwickelt und bin überzeugt davon, dass Computer und Internet dem Schulwesen viele Chancen und Möglichkeiten bringen können. Mein Interesse an Informatik und digitalen Medien wurde besonders durch die Programmierung einer Applikation für Smartphones im Rahmen der Selbstständigen Arbeit und neuerdings auch durch das «Bring your own device» Programm an meiner Schule geweckt.

Ich stelle zudem fest, dass Fähigkeiten im Bereich ICT in der Berufswelt zunehmend an Bedeutung gewinnen. So stellt sich mittlerweile nicht mehr die Frage, »ob« sondern »wie« Informatik in der Primarschule (oder gar im Kindergarten) unterrichtet werden soll. Aus diesem Grund habe ich mich gefragt, ob und wie auf die Entwicklung der Digitalisierung in der Primarschule reagiert wird.

5. Vorgehen

Ich werde mich ausführlich in die Thematik eingelezen, wobei ich mich auf Literatur aus der Medienbildung/Medienpädagogik und der Wissenschaft zum Thema Digitale Bildung konzentriert habe. Mit den gewonnenen Erkenntnissen kontaktierte ich mögliche Interviewpartner und formulierte einen passenden Interviewfragen. Für den selbstständigen Teil meiner Arbeit habe ich Interviews mit Lehrpersonen anhand eines eigenen Interviewleitfadens geführt, um ihre Sicht auf die Förderung digitaler Kompetenzen in der Primarschule darzustellen. Alle Interviews wurden transkribiert und danach in Bezug auf die Literatur ausgewertet, um die Fragestellungen zu beantworten. Ich habe qualitative Forschung betreiben, da hier die Sicht der Betroffenen im Mittelpunkt steht und ich die Aussagen mit der Theorie vergleichen konnte.

6. Digitale Infrastruktur in der Schule

In diesem Abschnitt werden drei Formen vorgestellt, wie der Computer seinen Weg in die Schule finden kann und welche Vor- und Nachteile die jeweilige Variante mit sich bringt.

6.1. Computerräume

Der Computerraum oder auch Medienraum genannt, ist ein beliebter und oft gesehener Ansatz, Computer in die Schule zu bringen. Die wesentlichen Aspekte eines Computerraums bestehen darin, dass sich viele Schülerinnen und Schüler einen Computer teilen, welcher sich stationär in einem eigens dafür vorgesehenen Raum befindet. Dabei kann die Anzahl von Computern in einem Computerraum stark variieren. Die Mehrheit der Schulen besitzen ein bis drei Computerräume mit Computern für eine Klasse.

Die Vorteile eines Computerraums sind einerseits, dass durch das Teilen der Computer unter den Schülerinnen und Schülern viel Geld gespart werden kann, andererseits sind Hardware und Software auf allen Computern einheitlich, was die Nutzung und Wartung erheblich vereinfachen. Muss also eine Lehrperson bei verschiedenen Computermodellen auch mit unterschiedlichen Betriebssystemen zurechtkommen, sind bei einem einheitlichen Betriebssystem die Bedienung und die Funktionen dieselben. Ausserdem sind meist auf allen Computern die gleichen Programme installiert, welche dank einer gleichen Version und gleichem Betriebssystem auch alle identisch zu bedienen sind. Die Computer in Computerräumen befinden sich zudem immer am selben Ort und sind permanent an Strom und Internet angeschlossen. Auch um Tastatur, Maus, Kopfhörer und Drucker muss sich eine Lehrperson meist keine Gedanken machen, da jegliche Utensilien, welche für das Arbeiten mit einem Computer benötigt werden, idealerweise im Computerraum zu finden sind.

Dieser statische und zentralistische Aspekt kann jedoch auch ein Nachteil sein, da Computer so schlecht für eine kleine Aufgabe oder Recherche verwendet werden können. Der Gang in den Computerraum impliziert meist, dass die ganze Stunde im Computerraum gearbeitet wird. Dies verhindert den Einsatz eines Computers als zusätzliches Werkzeug im Unterricht. Es ist ebenfalls schwierig, eine Person alleine oder eine kleine Gruppe am Computer arbeiten zu lassen, da dafür in den Computerraum gegangen werden muss und Schülerinnen und Schüler ohne Aufsicht einer Lehrperson den Computerraum meistens nicht nutzen dürfen. Ausserdem kann, im Gegensatz zu einem persönlichen Computer, an einem Computer im Computerraum der Schule, wenig bis gar nichts verändert oder angepasst werden. Daten müssen oft auf Servern gespeichert werden, damit sie nach dem Ausloggen nicht gelöscht werden. Das Finden der eigenen Daten auf den verschiedenen Servern der Schule benötigt zudem einige Zeit.

Ein BYOD Konzept kann sich ausserdem darin unterscheiden, welche Anforderungen von der Schule an die privaten Geräte der Schülerinnen und Schüler gestellt werden. Bei einem freiwilligen, reinen BYOD und einem BYOD mit Schüलगängzung werden meist keine Anforderungen gestellt, da alle Geräte freiwillig mitgebracht werden können. Bei einem obligatorischen BYOD werden aber meistens Mindestanforderungen² an die persönlichen Geräte gestellt. Diese Anforderungen können beispielsweise ein bestimmtes Betriebssystem, Computermodell, Prozessorstärke oder bestimmte Funktionen, wie zum Beispiel einen Touchscreen mit Stifteingabe bedeuten.

Der Vorteil der BYOD Variante ist aus Sicht der Schule eindeutig die Finanzierung. Zudem ist es für die Schule ein einfacher Weg, um eine 1:1 Ausstattung zu erreichen. Sie muss sich bei obligatorischem BYOD weder um die Beschaffung noch um die Instandhaltung der Geräte kümmern. Der Vorteil für Schülerinnen und Schüler ist, dass sie ihre eigenen Computer besser im Griff haben und wissen wo sie Dateien abgespeichert und Programme installiert haben, oder zumindest, wie sie sie finden können. Es kann ihnen ausserdem, im Gegensatz zur Computerraum-Variante, beigebracht werden, wie sie ihren Computer zu pflegen, zu behandeln und zu warten haben. So kann der Umgang mit einem persönlichen Computer gelernt werden. Zudem ist der Computer immer zur Hand und der Gang in einen Computerraum entfällt. Ausserdem ist es, wie bereits erwähnt, für die Umwelt weniger schädlich, wenn Schülerinnen und Schüler ihren eigenen Computer, welchen sie in einer weiterführenden Schule meist schon besitzen, in der Schule verwenden, anstatt, dass die Schule ihnen ein zweiten Computer zur Verfügung stellt.

Die BYOD Variante geht aber nur bei denjenigen Schülerinnen und Schülern auf, die bereits ein eigenes, privates Gerät besitzen. Bei den anderen wird die Finanzierung und Wartung der Geräte von der Schule auf die Schülerinnen und Schüler oder die Eltern übertragen. Um die zusätzlichen Kosten zu rechtfertigen, wird argumentiert, dass die Kosten für Unterrichtsmaterialien und einige Schulbücher sinken würden, da diese nun digital verfügbar seien. Ausserdem sind über die Website «edu.ch» im Zuge des BYOD Programms Schweiz³ Rabatte auf Computer, Tablets und Convertibles⁴ für Schülerinnen und Schüler erhältlich, welche sich wegen eines obligatorischen BYOD an ihrer Schule ein neues Gerät kaufen müssen. Diese Massnahmen können die Kosten für die Neuanschaffung eines Computers aber meist nicht gänzlich kompensieren. Die BYOD Variante kann ausserdem durch zu spezifische, zu hohe oder zwecklose Anforderungen an Integrität verlieren. Werden **zu spezifische** Anforderungen, wie zum Beispiel ein bestimmtes Betriebssystem oder ein bestimmter Grafikkartentyp, **zu hohe** Anforderungen wie zum Beispiel eine, für den Anwendungsbereich in der Schule zu hohe Prozessorleistung oder eine **zwecklose** Eigenschaft, wie zum Beispiel einen Touchscreen mit Stift-Eingabe gefordert, entfällt der Grundgedanke des BYOD. So entsprechen die bereits vorhandenen privaten Geräte bei teilweise den Anforderungen der Schule nicht und es muss ein zusätzliches Gerät gekauft werden. Damit entfällt das Argument des Umweltschutzes.

² Siehe exemplarisch im Anhang [5]: Mindestanforderungen der Fachmaturitätsschule Basel zu BYOD Geräten

³ Internetquelle [1]

⁴ Mischung aus Computer und Tablet

6.3. 1 zu 1 Ausstattung

Ein anderer Ansatz ein «1 Child, 1 Computer⁵» Vorhaben zu realisieren, besteht darin, allen Schülerinnen und Schülern einen Computer zu finanzieren. Die Finanzierung der Geräte wird dabei meist nicht von der Schule selbst, sondern von der Gemeinde, dem Kanton oder dem Bund übernommen. Diese Form wird vermehrt als Alternative zu BYOD in Schulstufen eingesetzt, in denen Schülerinnen und Schüler noch keine, oder nur wenige ein eigenes, privates Gerät besitzen. Dies ist zum Beispiel in der Primarschule der Fall.

Die Vorteile einer solchen 1:1 Ausstattung sind ein einheitliches Computermodell und ein einheitliches Betriebssystem. Dies vereinfacht die Benutzung und Wartung, da Lösungen nicht Plattformübergreifend gefunden werden müssen.

Der grosse Nachteil ist allerdings die Finanzierung. Ein solches Vorhaben kostet viel Geld und muss deshalb für eine breite Zustimmung in der Gesellschaft gut begründet sein. Auf den Punkt Finanzierung wird im Abschnitt «7.2. Zukünftige Veränderungen» näher eingegangen.

Abbildung [2], Digitale Infrastruktur

Will man aber Computer in die Klassenzimmer bringen, ist es mit den oben genannten Ansätzen nicht getan. Eine funktionierende Infrastruktur in der Schule ist unentbehrlich, um ein vernünftiges Arbeiten mit Computern zu ermöglichen. Eine gute Infrastruktur beinhaltet genügend freie und einfach zugängliche Steckdosen, WLAN oder Internetzugang im ganzen Schulhaus, Kopierer und Drucker, Beamer und Visualizer, gegebenenfalls zusätzliche Software und Personen, die für die Wartung und den Support zur Verfügung stehen, um nur einige Punkte zu nennen.⁶

Es bleibt also für jede Schule, die gerne allen Schülerinnen und Schülern das Arbeiten mit einem Computer ermöglichen möchte, ein schwieriges Unterfangen. Jeder Ansatz hat seine Vor- und Nachteile. Jede Schule benötigt ein ausgearbeitetes Konzept mit fundierten Argumenten, um ein solches Vorhaben nicht zu überstürzen.

⁵ Internetquelle [2]

⁶ Internetquelle [3]

7. Die Zukunft der Volksschulen

Nach dem Interview mit Rita Saladin, einer Lehrerin aus dem Sevogel-Schulhaus, in dem sie darüber sprach, dass die fünften und sechsten Primarschulklassen wahrscheinlich bald mit einem eigenen Computer ausgestattet werden, wurde ich neugierig. Solch ein Vorhaben war mir bis zu diesem Zeitpunkt der Recherche nicht bekannt. Also nahm ich per Mail Kontakt mit dem Schulleiter des Sevogel-Schulhauses, Matthias Henke, auf und stellte ihm meine Fragen bezüglich dieser geplanten 1:1 Ausstattung.

- Welche Klassenstufen werden mit einem Computer ausgestattet?
- Werden die Kosten für diese Neuanschaffung von der Schule übernommen?
- Was für ein Modell mit welchem Betriebssystem wird es sein?
- Ist das Sevogel das erste/einzige Schulhaus, oder gilt diese Regelung für ganz Basel-Stadt?

Ausserdem bat ich ihn, mir einen Elternbrief oder etwas Vergleichbares zukommen zu lassen, in dem über diese Veränderung aufgeklärt werde. Herr Henke verwies mich kurz darauf auf den Gesamtprojektleiter des Projekts Digitalisierung des Kantons Basel-Stadt aus der Abteilung Fachstelle Pädagogik, Herrn Lukas Kissling. Ich stellte also meine Fragen an Herrn Kissling und erhielt spannende Antworten, die ich in meiner Arbeit zusätzlich thematisieren wollte. Um jedoch diese zukünftige Entwicklung einordnen zu können, muss zuerst ein Blick auf den aktuellen digitalen Stand in den Basler Primarschulen geworfen werden.

7.1. Ausstattung im Jahr 2020

Die meisten Schulen in Basel-Stadt sind nach heutigem Stand bereits mit Computer- beziehungsweise Medienräumen ausgestattet.⁷ Aus den Interviews konnte ich jedoch entnehmen, dass dies in den Primarschulen längst nicht überall der Fall ist. Alle Klassen teilen sich einige, wenige Computer, welche von der Lehrperson geholt werden müssen. WLAN ist im Klassenzimmer nur mit einem der wenigen Router vorhanden und auf Beamer und Visualizer wird seit Jahren vergebens gewartet.⁸ In der Primarschule ist man also weit entfernt von einer 1:1 Ausstattung.

Aus der Stundentafel⁹ der Primarstufe lässt sich entnehmen, dass im Lehrplan 21 von der dritten bis zur sechsten Primarstufe eine halbe Stunde «Medien und Informatik» vorkommen sollte. Diese halbe Stunde ist jedoch kein eigenes Fach auf der Stundentafel, sondern ein überfachliches Modul, was bedeutet, dass der Bereich Medien und Informatik in allen Fächern so thematisiert werden sollte, dass jede Woche insgesamt eine halbe Stunde zusammenkommt. Aus den Interviews konnte ich entnehmen, dass im Bereich der digitalen Lehrmittel zum jetzigen Zeitpunkt hauptsächlich das Blitzrechnen und Antolin eingesetzt werden.

⁷ Internetquelle [4]

⁸ Internetquelle [31]

⁹ Internetquelle [5]

Blitzrechnen

Das Blitzrechnen¹⁰ ist laut dem Klett-Verlag ein innovatives Programm, mit dem Primarschulkinder grundlegende Rechenfertigkeiten der ersten vier Schuljahre spielerisch am Computer bis zu «blitzartiger» Sicherheit einüben und selbstständig testen können. Mit dem Blitzrechnen können Schülerinnen und Schüler individuell Rechenaufgaben lösen. Lehrpersonen können dabei entscheiden, auf welchem Schwierigkeitsgrad ein Kind üben soll. Um den eigenen Lernstand zu überprüfen, bietet das Blitzrechnen Tests zur Selbstkontrolle und hält für die Lehrkraft ausserdem ein ausführliches Auswertungstool zur Lernstandskontrolle bereit.

Abbildung [3],
Blitzrechnen

Antolin

Antolin¹¹ ist eine digitale Plattform, die meist nicht direkt im Unterricht eingesetzt wird, sondern von Lehrpersonen für die Verwendung zu Hause empfohlen wird. Antolin.de ist eine Website, auf der das Wissen über ein gelesenes Buch getestet wird. Antolin stellt dabei Quizfragen zu mehr als 70.000 Kinder- und Jugendbüchern und ist eine Art Bibliothek für Quizfragen. Kinder wählen auf antolin.de einen Buchtitel, lösen dazu ein Quiz und verdienen sich Punkte. Antolin zeigt, welche und wie viele Bücher die Kinder gelesen haben, und ob sie sie gut verstanden haben.

Abbildung [4],
Antolin

Weitere

Es sind durchaus weitere Bereiche vorhanden, in denen digitale Medien im Unterricht eingesetzt werden. So werden beispielsweise im Deutschunterricht Geschichten mit dem Computer geschrieben¹², oder es werden beim Erarbeiten von Vorträgen Informationen aus dem Internet gesammelt.¹³

¹⁰ Internetquelle [6]

¹¹ Internetquelle [7]

¹² Siehe Interview Korinna Christ unter Punkt 3.

¹³ Siehe Interview Rita Saladin unter Punkt 14.

7.2. Zukünftige Veränderungen

Der Kanton Basel-Stadt lancierte im Jahr 2019 das Projekt «Digitalisierung Wie weiter?». Dieses Vorhaben resultierte aus einem Ratschlag der Bildungs- und Kulturkommission des Kantons Basel-Stadt in dem folgendes gefordert wurde:

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, den für die Erweiterung der Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) der Volksschulen Basel-Stadt (Basel, Bettingen und Riehen) und des Zentrums für Brückenangebote (ZBA) erforderlichen Investitionskredit in der Höhe von 24,405 Mio. Franken zu Lasten der Rechnungen 2020 bis 2024 des Erziehungsdepartements zu bewilligen. Die anfallenden Gesamtkosten gliedern sich in einmalige Aufbau- und Einführungskosten (24,405 Mio. Franken), in wiederkehrende Betriebskosten (3,065 Mio. Franken) und ab 2025 in anfallende jährliche Kosten für Ersatzbeschaffungen von Hardware (3,684 Mio. Franken).

Diese Forderungen wurden mit der Argumentation gestützt, den Schülerinnen und Schülern möglichst früh einen kompetenten Umgang mit den Informations- und Kommunikationstechnologien zu ermöglichen, da dieser zu den unabdingbaren Voraussetzungen gehöre, um sich in der heutigen Gesellschaft und Arbeitswelt erfolgreich zu bewegen.¹⁴

Weiter wird begründet, dass der sowohl auf Bundes- als auch auf interkantonaler- und kantonal- Ebene in verschiedenen Grundlagen verankerte Bildungsauftrag bedingt, dass die Digitalisierung bereits in der Volksschule umfassend umgesetzt und die digitale Kompetenz gefördert werden müsse. Dabei sei zentral, dass diese alters- sowie stufengerecht aufgebaut werde, so dass die Schülerinnen und Schüler bei Abschluss der obligatorischen Schule über diejenigen digitalen Kompetenzen verfügten, die für eine erfolgreiche Ausbildungs- und Berufslaufbahn zwingend seien.

Die daraus resultierende Konsequenz sei, dass Schülerinnen und Schüler sowie die unterrichtenden Lehrpersonen zur Erlangung der digitalen Kompetenzen von der Schule zur Verfügung gestellte Geräte erhalten müssten. Die Lehrpersonen würden dafür eine entsprechende Weiterbildung benötigen. Lehrplan 21-kompatible Lehrmittel würden digitale Medien integrieren, womit erreicht werden soll, dass Schülerinnen und Schüler eigenständig an einem Gerät arbeiten können. Ein flächendeckendes WLAN und ein leistungsfähiger Anschluss der Schulen an das Internet wären ausserdem für die Erreichung dieses Ziels unabdingbar. In der Konsequenz müsse auch der pädagogische und technische Support in den Schulen ausgebaut werden.¹⁵

An der Beratung am 11. September 2019 bezüglich dieses Ratschlags haben seitens des Erziehungsdepartements (ED) der Departementsvorsteher, der Leiter Mittelschulen und Berufsbildung, dessen Stellvertreter sowie der zuständige Projektleiter, Lukas Kissling teilgenommen.¹⁶

Mit den Informationen, die ich von Lukas Kissling erhielt, kann ich meine zu Anfangs gestellten Fragen zu diesem Projekt beantworten.

Es sollen zunächst fünfte und sechste Klassen ab dem Schuljahr 2021/2022 mit einem sogenannten eduBS-Book, also einem Schulcomputer, ausgestattet werden. Im Zeitraum zwischen 2021 und 2024 soll zudem die ganze Digitalisierung an den Volksschulen ausgebaut werden.¹⁷

¹⁴ Internetquelle [3]

¹⁵ Die detaillierten Ausführungen sind dem Bericht der Bildungs- und Kulturkommission zu entnehmen.

¹⁶ Internetquelle [31]

¹⁷ Internetquelle [8]

Die Kosten für die Neuanschaffung dieser Geräte wird von der Schule beziehungsweise vom Erziehungsdepartement übernommen. Die eduBS-Books sollen dabei in einem Leihsystem vergeben werden. Dies über den ganzen Zeitraum von der fünften Klasse bis zum Ende der Sekundarschule. Das Gerät und alles Zubehör (zum Beispiel Stift) gehört somit der Schule (genauer der Fachstelle ICT Medien). Vorgesehen ist dabei der Gebrauch eines Notebooks für fünf Jahre. Der Lebenszyklus der Produkte läge laut Herstellers zwischen 12 und 18 Monaten. Daher werden, laut Erziehungsdepartement, mit der Zeit unterschiedliche Notebook-Generationen für Lehrpersonen wie auch für Schülerinnen und Schüler der Normalfall sein.¹⁸

Schülerinnen und Schüler, die mit einem eduBS-Book ausgestattet worden sind, dürfen dies nach Hause nehmen, um damit zu arbeiten. Die Kontrolle über das Nutzungsverhalten obliegt dabei den Eltern. Treten Schülerinnen und Schüler aus der obligatorischen Schule aus, können sie das eduBS-Book mit Zubehör zurückgeben oder kaufen. Es soll dann so viel kosten, wie Notebooks kosten, die so alt sind wie das jeweilige eduBS-Book. Weitere Informationen zum eduBS-Book finden sich im Anhang im Dokument «4. Nutzungsbedingungen eduBS-Book».

Über das genaue Modell für ein eduBS-Book sei man sich bislang noch uneinig. Derzeit werden laut L. Kissling zwei Modelle evaluiert mit dem Betriebssystem Windows. Außerdem sollen es Convertibles¹⁹ sein. Daher werden sie sowohl als Laptop für Schreiarbeiten mit einer Tastatur als auch als Tablet für die Touch-Eingabe mit Stift und Finger geeignet sein.

Das Sevogel Schulhaus ist nicht das einzige Schulhaus, für das diese Neuerung gilt. Diese Regelung gilt für alle Volksschulen in Basel-Stadt sowie für das Zentrum für Brückenangebote.

Es wird beim Projekt «Digitalisierung: wie weiter?²⁰» also auf eine 1:1 Ausstattung gesetzt, finanziert vom Kanton. Auf der Website von eduBS²¹ wird sogar ausdrücklich betont, dass keine eigenen Geräte in die Schule mitgebracht werden dürfen, da es kein BYOD gebe. Eine 1:1 Ausstattung ist in der Primarschule, wie bereits im Abschnitt «1:1 Ausstattung» erwähnt, sinnvoll, da zu wenige Schülerinnen und Schüler ein eigenes Gerät für eine BYOD Variante besitzen²².

Auf die Frage, wie Schülerinnen und Schüler die nötigen technischen Kompetenzen erreichen würden, die für das Arbeiten mit Notebooks benötigt werden, wird ausserdem betont, dass Lehrpersonen im Rahmen des Lehrplans 21 selbst zuständig für die Anwendungskompetenzen der Schülerinnen und Schüler sind. Geplant wären jedoch Anpassungen an der Stundentafel und entsprechende Planungshilfen. Dieser Aussage ist zu entnehmen, dass im Zuge der 1:1 Ausstattung in der Primarschule ein eigenes Fach für Medien und Informatik eingeführt, oder zumindest das überfachliche Modul mehr Zeit auf der Stundentafel zugesprochen bekommt²³.

¹⁸ Siehe Nutzungsbedingungen eduBS Book im Anhang [4]

¹⁹ Mischung aus Computer und Tablet

²⁰ Internetquelle [8]

²¹ Internetquelle [9]

²² Internetquelle [8]

²³ Internetquelle [8]

Um noch einen kurzen, allgemeineren Blick auf mögliche zukünftige Veränderungen zu werfen, möchte ich den Punkt digitale Lehrmittel ansprechen. Wie in dem Bericht der Bildungs- und Kulturkommission²⁴ geschrieben steht, werden bei Lehrplan 21-kompatiblen Lehrmitteln die Nutzung digitaler Medien integriert werden. Hiermit soll erreicht werden, dass Schülerinnen und Schüler eigenständig an einem Gerät arbeiten können. Die Integration digitaler Medien in den Schulalltag der Primarschulen ist also geplant und geht mit anderen Veränderungen einher. Die Zukunft von Lehrmitteln stellen dabei einen interessanten Aspekt dar, da diese besonders in Bezug auf digitale Medien das Potential haben, grosse Veränderungen in der Schule herbeizuführen.²⁵ So können digitale Lehrmittel beispielsweise individuell auf Schülerinnen und Schüler zugeschnitten werden und sich automatisch deren Leistungsniveau anpassen. Dies ist teilweise schon bei den heutigen digitalen Lehrmitteln der Fall, wie beispielsweise beim Blitzrechnen. Eine Entwicklung im Bereich der Lehrmittel wird voraussichtlich durch das Digitalisierung-Projekt in Basel-Stadt und der generellen Entwicklung in der restlichen Welt weiter vorangetrieben.

²⁴ Internetquelle [31]

²⁵ Internetquelle [10]

8. Theoretische Modelle

8.1. Leitmedien-Reaktionsmodell

Im 2017 erschienen Buch «Mehr als 0 und 1» von Beat Döbeli werden aus einem weiten Meinungsspektrum acht Positionen aufgezeigt, wie auf den Leitmedienwechsel in der Schule reagiert werden kann. Diese Positionen reichen dabei von «ignorieren und gegensteuern» bis hin zur «kompletten Abschaffung» der Schule. Diese Leitmedienwechsel-Reaktionsskala erleichtert die Zuordnung von Aussagen befragter Interviewpartner. Ausserdem eignet sie sich gut für eine Debatte, da Aussagen schnell auf dieser Reaktionsskala eingeordnet und somit in Bezug zu anderen Positionen gesetzt werden können.

Abbildung [5],
Leitmedien-Reaktionsmodell

Reaktionsgruppe 0: Ignorieren

Der einfachste Weg auf den Leitmedienwechsel in der Primarschule zu reagieren, ist ihn zu ignorieren oder gar zu leugnen. Diese Haltung trifft man häufig in der Bildungspolitik und bei Lehrpersonen an. Dabei ist es jedoch nicht einfach abzuschätzen, ob das Thema bewusst oder unbewusst ignoriert wird. Oft geht diese Einstellung mit einer konservativen Sicht auf das Schulwesen einher. Veränderungen fordern oft einen zusätzlichen Aufwand für alle Beteiligten und werden deshalb nicht bei allen gerne gesehen. Im 2010 veröffentlichten Lehrplänenwurf der schweizerischen Volkspartei (SVP) kommt im 94-seitigen Dokument beispielsweise der Begriff «Computer» zwei Mal und der Begriff «Internet» ein einziges Mal vor. Das jedoch nicht in Zusammenhang mit der Frage, was Schülerinnen und Schüler künftig lernen sollen. Ein Leitmedienwechsel findet im Lehrplan der SVP also nicht statt²⁶.

Auch Lehrpersonen die kurz vor der Pensionierung stehen, Lehrpersonen mit wenig technischer Erfahrung, und solche, die nicht wissen, wie sie mit solch einer Veränderung umgehen sollen, sträuben sich teilweise beim Gedanken, digitale Medien in ihren Unterricht einzubauen.²⁷

²⁶ Internetquelle [11]

²⁷ Literaturquelle [12]

Reaktionsgruppe -1: Gegensteuern

Die Reaktionen der Vertreterinnen und Vertreter dieser Position sind einfacher einzuordnen. Sie sehen in der Veränderung, die der Leitmedienwechsel mit sich bringt, ausschliesslich oder vor allem die negativen Folgen für die Schule und die Bildung der Schülerinnen und Schüler. Sie möchten die Veränderung deshalb aufhalten und entsprechend gegensteuern.

Es wird argumentiert, dass es die Aufgabe der Schule sei, die Kompetenzen zu fördern, die in einer digitalen Welt verloren- oder untergehen würden. Die Schule soll dementsprechend ein geschützter Ort sein, in dem Kinder vor den Veränderungen des Leitmedienwechsels bewahrt werden.²⁸

Argumente dieser Position sind laut B. Döbeli Honegger oft folgende:

- Kinder benötigen Primärerfahrungen, computervermittelte, virtuelle Erfahrungen können diese nicht ersetzen und würden die Kinder nur verwirren und überfordern.²⁹
- Kinder benötigen Bewegung. Computernutzung führt zu phlegmatischem Herumsitzen und damit zu Haltungsschäden und Übergewicht.
- Kinder benötigen eine geschützte Kindheit, die sie vor gewalthaltigen und pornografischen medialen Einflüssen der rohen Erwachsenenwelt abschirmt.
- Kinder müssen vor falschen Anreizen geschützt werden. Digitale Medien fördern Konsumismus und liefern zu leichte Erfolgserlebnisse, was die Anstrengungsbereitschaft und damit die Schulleistungen senkt.
- Kinder müssen selbst denken lernen und sollen dies weder dem Computer überlassen noch sich mit oberflächlichen Antworten aus dem Internet zufriedengeben.

Reaktionsgruppe 1: Integration in alle Fächer

Während die ersten beiden Reaktionsweisen folgendes verneinen, sind sich die Vertreter der nächsten Positionen darin einig, dass der Leitmedienwechsel ein Thema darstellt, das die Schule direkt betrifft. Unterschiedliche Auffassungen bestehen jedoch darüber, wie stark sich die Schule vom Leitmedienwechsel beeinflussen lassen soll. Es wird davon ausgegangen, dass die Digitalisierung alle Lebensbereiche betrifft und deshalb auch in alle Schulfächer integriert werden sollte. Die Digitalisierung wird als Thema der Allgemeinbildung gesehen. Die Begründungen reichen dabei von einem eher sanften »Es genügt, wenn sich alle Fächer etwas mit digitalen Themen beschäftigen« bis zum stärkeren »Da der Leitmedienwechsel überall stattfindet, müssen entsprechende Themen auch überall integriert werden!«. Die integrative Position ist bereits in vielen aktuellen Lehrplänen zu finden. Oft wird dabei in Lehrplanzusätzen definiert, was im Bereich der Digitalisierung zu vermitteln sei, ein eigenes Fach oder dafür reservierte Unterrichtsstunden sind dafür aber nicht vorgesehen.³⁰ Dies ist zurzeit auch der Fall im Lehrplan der Primarschulen in Basel-Stadt, wie aus der aktuellen Stundentafel zu entnehmen ist. Darauf wird im Abschnitt «7.1. Ausstattung im Jahr 2020» näher eingegangen.

²⁸ Literaturquelle [13]

²⁹ Internetquelle [15]

³⁰ Literaturquelle [14]

Reaktionsgruppe 2: Es braucht ein Fach

Vertreterinnen und Vertreter dieser Position argumentieren gegenüber der Reaktionsgruppe 1, dass es dem Thema ohne ein Zeitgefäß an notwendiger Verbindlichkeit mangeln würde. Es wird für ein eigenes Fach plädiert, in dem sichergestellt werde, dass die Förderung digitaler Kompetenzen nicht zwischen den ohnehin schon vollen Zeitplänen der übrigen Fächer untergehe. In der Schule würden sich Lehrkräfte ausserdem eher auf Themen konzentrieren, für welche Noten vergeben werden. Schulbehörden und Schulleitungen würden Weiterbildungen eher als unumgänglich akzeptieren, wenn das Thema auf dem Stundenplan stehe. Ebenfalls sähen Lehrmittelhersteller eher einen Markt für Themen, die in der Schule als Fach definiert sind. Angesichts der Erfahrungen der letzten zwanzig Jahre betrachten Kritiker die Integrationsvariante als gescheitert. Erst ein eigenes Fach mit Zeitgefäß und Noten sorge für die notwendige Verbindlichkeit.³¹

Reaktionsgruppe 3: Es braucht sowohl ein Fach als auch Fächerintegration

Die Wahl zwischen Integration und eigenem Fach sei ein falsches Dilemma, das in den letzten 30 Jahren oft die Bildungspolitik blockiert habe, entgegen dem gegenüber die Vertreter der Reaktionsgruppe 3. Während bei der allgemeinen Integration in allen Fächern die Verbindlichkeit fehle, drohe bei der Schaffung eines eigenen Fachs, dass das Thema an eine Speziallehrkraft ausgelagert werde. Die übrigen Lehrpersonen fühlten sich damit nicht mehr verpflichtet, sich um Aspekte der Digitalisierung zu kümmern, denn dafür sei ja nun jemand anderes zuständig. Damit ist die Empfehlung zum Leitmedienwechsel bei dieser Position kein «Entweder-oder», sondern ein «Sowohl-als-auch». Es brauche sowohl ein Fach als auch eine Fächerintegration. Es zweifle schließlich auch niemand an dem Schulfach Deutsch, obwohl in allen anderen Schulfächern ebenfalls Deutsch gesprochen werde.³²

Reaktionsgruppe 4: Schule muss neu gedacht werden

Die bisher beschriebenen Reaktionsweisen 1 bis 3 betrachten digitale Kompetenzen als zusätzlichen Aspekt, welcher die bisherigen Rahmenbedingungen der Schule (Lehrpläne, Fächer, Stundenplan, Prüfungsformen usw.) nicht infrage stellt. Für Vertreter der Reaktionsgruppe 4 hingegen ist Schule in der bisherigen Form veraltet und ungeeignet für die Herausforderungen der Zukunft. Der Grundgedanke dieser Position geht davon aus, dass in der heutigen globalisierten und vernetzten Welt die großen Probleme in interdisziplinären Teams angegangen werden müssen. Die heutige Schule sei auf die Bedürfnisse der Industriegesellschaft ausgerichtet und sei deshalb selbst auch wie eine Fabrik organisiert.³³ Kinder und Jugendliche würden entsprechend ihrem Alter in Schulzimmer gesteckt, in denen eine einzige Person in 45-Minuten-Portionen erkläre, was richtig und was falsch sei. Das auswendig gelernte Wissen werde dann in Einzelprüfungen wieder abgefragt, starre und straffe Strukturen also, in denen die Gleichschaltung aller Produkte und Menschen angestrebt werde. Aus dieser Kritik wird abgeleitet, dass die Fabriksschule von gestern nicht geeignet sei, Schülerinnen und Schüler auf die Welt von morgen vorzubereiten. Schule müsse also grundlegend neugestaltet werden, um den Erfordernissen des Leitmedienwechsels gerecht zu werden.³⁴

³¹ Literaturquelle [14]

³² Literaturquelle [14]

³³ Internetquelle [16]

³⁴ Literaturquelle [17]

Reaktionsgruppe 5: Wer redet noch von formaler Bildung?

Argumente der Reaktionsgruppe 5 besagen, dass das Internet so viele Ressourcen biete, dass gar keine formale Bildung mehr notwendig sei. Interessierte Lernende fänden im Internet sowohl massenhaft Inhalte und fertige Kurse als auch Gleichgesinnte, um sich auszutauschen. Die Schule verliere zunehmend ihr Informationsmonopol und das informelle Lernen sei der Ausweg aus einem hoffnungslos veralteten formalen Bildungssystem namens Schule.³⁵ Dass die Schule nicht zum Leitmedienwechsel passe, hat Lewis Perelman 1992 im Buch *School's out*³⁶ sehr deutlich formuliert, als er meinte, Computer in die Schule zu integrieren sei etwa so sinnvoll wie Verbrennungsmotoren in Pferde einbauen zu wollen. Diese Einschränkung zeigt, dass die auf den ersten Blick klare Trennung zwischen Position 4 und 5 eher fließend verläuft. Es herrscht hier eine zunehmende Unzufriedenheit mit den derzeitigen Schulstrukturen, die in der Position 5 schließlich dazu führt, dass eine Reformation der Schule nicht für möglich gehalten und deshalb das Ende der formalen Bildung ausgerufen wird. Dank moderner Technologie könnten einerseits die Lernenden selbst Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen und andererseits kommerzielle Unternehmen die benötigten Lerninfrastrukturen anbieten. Spätestens hier zeigt sich, dass die Frage nach der richtigen Leitmedienwechsel-Reaktion weit über didaktisch-pädagogische Aspekte hinausgeht.³⁷

Reaktionsgruppe 6: Wer redet noch von Bildung?

Die Reaktionsgruppe 6 zeigt die radikalste Reaktion auf den Leitmedienwechsel. Sie orientiert sich an der Singularitätstheorie, die unter anderem vom Informatiker und Futurologen Ray Kurzweil³⁸ prominent vertreten wird. Mit der Singularität³⁹ ist der Zeitpunkt gemeint, an dem eine künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz übertreffen wird. Kurzweil und andere prognostizieren die Singularität für die Zeit zwischen 2030 und 2040, da in dieser Zeit die reine Rechenkapazität eines Computers diejenige eines menschlichen Gehirns übertreffen werden sollte⁴⁰. Spätestens zu diesem Zeitpunkt werde es nicht mehr darum gehen, die Bildung von Menschen zu optimieren, sondern das Zusammenleben von Menschen mit intelligenten Robotern zu organisieren und in letzter Konsequenz der künstlichen Intelligenz zu erklären, warum die menschliche Intelligenz überhaupt noch nützlich sei. Der Posthumanismus benötige keine Bildung.⁴¹

³⁵ Literaturquelle [18]

³⁶ Literaturquelle [19]

³⁷ Literaturquelle [17]

³⁸ Internetquelle [22]

³⁹ Internetquelle [20]

⁴⁰ Internetquelle [21]

⁴¹ Literaturquelle [24]

8.2. Dagstuhl Dreieck

Ein weiteres Modell, das sich für die Interpretation der geführten Interviews eignet, ist das Dagstuhl Dreieck⁴². Benannt nach dem Treffen von 2016 auf Schloss Dagstuhl, bei dem sich Expertinnen und Experten aus der Informatikdidaktik, der Medienbildung/Medienpädagogik und der Wirtschaft getroffen und zum Thema Digitale Bildung diskutiert haben. Ein Zentrales Element des Abschlussdokuments dieses Treffens ist das Dagstuhl Dreieck. Es visualisiert, dass digitale Bildung aus drei Perspektiven betrachtet werden muss, nämlich der Technologischen Perspektive, der Gesellschaftlich-kulturellen Perspektive und der Anwendungsorientierten Perspektive.

Technologische Perspektive

Wie funktioniert das?

Die technologische Perspektive hinterfragt und bewertet die Funktionsweise der Systeme, die eine digitale und vernetzte Welt ausmachen. Sie gibt Antworten auf die Frage nach den Wirkungsprinzipien von Systemen und deren Erweiterungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Sie erklärt verschiedene Phänomene mit wiederkehrenden Konzepten. Dabei werden grundlegende Problemlösestrategien und -methoden vermittelt. Sie schafft damit die technologischen Grundlagen und das Hintergrundwissen für die Mitgestaltung einer digitalen und vernetzten Welt.⁴³

⁴² Internetquelle [25]

⁴³ Internetquelle [26]

Gesellschaftlich-kulturelle Perspektive

Wie wirkt das?

Die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive untersucht die Wechselwirkungen der digitalen Welt mit Individuen und der Gesellschaft. Sie geht der Frage nach, wie sich digitale Medien auf Individuen und die Gesellschaft auswirken. Zudem ermöglicht diese Perspektive Informationen zu beurteilen und eigene Standpunkte zu entwickeln, um so Einfluss auf gesellschaftliche und technologische Entwicklungen nehmen zu können. Diese gesellschaftlich-kulturelle Perspektive ermöglicht ausserdem einer Gesellschaft ihre digitale Kultur und Kultivierung wahrzunehmen und diese aktiv mitzugestalten.⁴⁴

Anwendungsorientierte Perspektive.

Wie nutze ich das?

Die anwendungsorientierte Perspektive fokussiert sich auf die zielgerichtete Auswahl von Systemen und deren effektive und effiziente Nutzung zur Umsetzung individueller oder kooperativer Vorhaben. Sie geht der Frage nach, wie und warum Werkzeuge ausgewählt und genutzt werden. Es erfordert Orientierungsfähigkeit, hinsichtlich der vorhandenen Möglichkeiten und Funktionsumfänge gängiger Werkzeuge, sich in den jeweiligen Anwendungsdomänen zurecht zu finden. Diese Perspektive ermöglicht es, mit der Handhabung bestimmter Werkzeuge vertraut zu werden.⁴⁵

Weitere Informationen über die Gesellschaft für Informatik, die das Treffen im Schloss Dagstuhl lanciert hatte, und ihre Forderungen, welche sie in gemeinsamer Verantwortung mit Medienpädagogik, Informatik und Wirtschaft aufstellte finden sich in den Quellen.⁴⁶

⁴⁴ Internetquelle [26]

⁴⁵ Internetquelle [26]

⁴⁶ Internetquelle [26]

8.3. Will-Skill-Tool Modell

Beim Einsatz von digitalen Medien im Unterricht ist die Lehrperson als letzte Instanz in einer Interessenskette nicht zu vernachlässigen. Während Bund, Kanton, Gemeinde und Schule ihre Interessen in den Unterricht bringen wollen und ein Wunsch nach Koordination, Übersicht und Vereinheitlichung besteht, haben Lehrpersonen oft den Wunsch nach mehr Autonomie in der Gestaltung ihres Unterrichtes. (Siehe dazu Abbildung 7.) Da Lehrpersonen bis zu einem gewissen Punkt⁴⁷ selbst entscheiden, wie und ob digitale Medien Einzug in ihren Unterricht finden, ist es wichtig und spannend, herauszufinden, welche Faktoren Lehrpersonen davon abhalten digitale Medien stärker zu nutzen.

Abbildung [7], Interessenskette

Ein Modell, mit dem Argumentationen gegen den Einsatz von ICT in der Schule eingeordnet werden können, ist das sogenannte Will-Skill-Tool Modell. Also auf deutsch: Wille-Wissen-Werkzeug Modell. Gerald Knezek⁴⁸ und weitere haben durch empirische Untersuchungen drei Faktorenbündel gefunden, anhand deren sich erstaunlich gut vorhersagen lässt, ob und wie stark Lehrpersonen digitale Medien im Unterricht einsetzen werden. Dieses Will-Skill-Tool-Modell lässt sich folgendermaßen beschreiben:

- **Wille:** Nur Lehrkräfte, die von den Vorteilen digitaler Medien für ihre Stufe und ihr Fach überzeugt sind, werden digitale Medien auch einsetzen. Es reicht dabei nicht, dass Lehrpersonen grundsätzlich von den Potenzialen digitaler Medien für Lehr- und Lernzwecke überzeugt sind. Nur die Überzeugung von ihrem Wert für die eigene Stufe und das eigene Fach führen zu einer Verhaltensänderung.⁴⁹
- **Wissen:** Lehrkräfte, die nicht nur über technische, sondern auch über didaktische Kenntnisse des Einsatzes digitaler Medien verfügen, werden digitale Medien auch einsetzen.⁵⁰
- **Werkzeuge:** Nur wenn genügend digitale Geräte für Schülerinnen und Schüler stets verfügbar sind, werden diese auch im Unterricht eingesetzt.⁵¹

⁴⁷ Siehe Stundentafel: Internetquelle [5]

⁴⁸ Internetquelle [29]

⁴⁹ Literaturquelle [30]

⁵⁰ Literaturquelle [30]

⁵¹ Literaturquelle [30]

Der Faktor Zeit

Das Will-Skill-Tool-Modell verschafft einen guten Überblick über die Faktoren, welche Lehrpersonen davon abhalten digitale Medien mehr in ihrem Unterricht zu nutzen. Es muss aber auch auf einen weiteren wichtigen Faktor eingegangen werden, der im Modell nicht sichtbar wird: der Zeit. Lehrpersonen geben in entsprechenden Umfragen oft an, zu wenig Zeit zu haben, für das Entdecken und Testen des Potentials digitaler Medien in ihrem Fach im Allgemeinen sowie in der konkreten Unterrichtsvorbereitung.

Weitere Faktoren sind der Abbildung 8 zu entnehmen.

Abbildung [8], Faktoren, welche den Einsatz digitaler Medien in der Bildung verhindern

9. Planung der Untersuchung

9.1. Die Untersuchungsmethode

Bereits am Anfang meiner Fachmaturitätsarbeit war mir klar, dass ich mein Thema von zwei-erlei Seiten beleuchten möchte. Einerseits wollte ich einen Einblick in die theoretischen Aussagen, Erkenntnisse und Ratschläge bekommen, um meine Fragen in einer wissenschaftlichen Form beantworten zu können. Andererseits wollte ich überprüfen, ob meine Erkenntnisse aus den theoretischen Aussagen und die daraus folgenden Antworten auf meine Fragen dem realen Unterricht wirklich standhalten können. Deshalb entschied ich mich, die Meinungen verschiedener Lehrpersonen einzuholen, da ich denke, dass eine Lehrperson als ausübende Instanz am meisten über die Realisierbarkeit theoretischer Ansätze aussagen kann. So entschied ich mich für die Untersuchungsmethode des Interviews und stellte meine Fragen direkt an Lehrpersonen.

Das Interview ist als Untersuchungsmethode für meine Zwecke geeignet, da neben dem Erfassen objektiver Gegebenheiten auch das Erfassen von Meinungen, Einstellungen und Bedürfnissen möglich ist sind. Warum-Fragen können gestellt werden. Dies sind offene Fragen, welche selbst formulierte Antworten ermöglichen. Es findet keine Beeinflussung durch Dritte statt. Missverständnisse können sofort korrigiert werden. Außerdem können Untersuchungsgebiete vertieft und detailliert besprochen werden.

Um die Meinungen und Aussagen der Lehrpersonen nach dem Interview möglichst gut miteinander vergleichen zu können und um ein möglichst genaues Bild der Lehrpersonen zu erfassen, erstellte ich einen Interviewleitfaden.

Um die Persönlichkeitsrechte der interviewten Lehrpersonen nicht zu verletzen, erarbeitete ich eine Einverständniserklärung, in der die Lehrpersonen vor dem Interview bestätigen mussten, dass ich ihre Aussagen für die Verschriftlichung und Auswertung in meiner Arbeit verwenden darf.⁵²

In Absprache mit meiner Betreuungsperson, habe ich Interviews mit drei ausgewählten Lehrpersonen geführt. Ich habe mögliche Interviewpartner frühzeitig kontaktiert und für ein Interview angefragt.

Die Interviews habe ich anhand von theoretischen Modellen zum Thema Digitalisierung ausgewertet. Zu den Modellen gehören das Dagstuhl Dreieck, das Will-Skill-Tool Modell sowie das Leitmedienwechsel-Reaktionsmodell. Zudem wollte ich die Infrastruktur in den Schulen der Lehrpersonen erfassen, um ihre Aussagen besser einordnen zu können und um die verschiedenen Formen der Infrastrukturen mit den bereits gefundenen Konzepten, Computer in die Schule zu bringen,⁵³ vergleichen zu können.

⁵² Siehe Einverständniserklärung im Anhang [6-8]

⁵³ Siehe Abschnitt: Digitale Infrastruktur in der Schule

9.2. Interviewfragen

Die Planung und Formulierung der Interviewfragen waren an sich nicht kompliziert. Auch die Erstellung des Interviewleitfadens war keine grosse Herausforderung, da ich genau wusste, mit welchen Fragen ich die gesammelten theoretischen Aussagen «prüfen» wollte. Einzig die Strukturierung dieser Fragen fiel mir schwer, da ich mithilfe der Strukturierung der Fragen, dem Interview einen gewissen Fluss ermöglichen wollte. Die sorgfältige Platzierung einer Frage im richtigen Moment fiel mir nicht so einfach. Schlussendlich entschied ich mich für folgende 16 Fragen:

1. Auf welcher Klassenstufe unterrichten Sie?
2. Welche Fächer unterrichten Sie?
3. Ist die Digitalisierung Gesprächsthema in der Primarschule?
4. Sind Sie der Meinung, dass ein Informatikunterricht in der Primarschule eingeführt werden sollte?
5. Haben Sie bereits mit digitalen Medien unterrichtet?
6. Würden Sie sich zutrauen digitale Medien in Ihrem Unterricht einzusetzen?
7. Würden Sie sich zutrauen über digitale Medien zu unterrichten?
8. Haben Sie genügend Zeit, um sich mit digitalen Medien auseinander zu setzen und diese in Ihren Unterricht einzubauen?
9. Wie sieht die digitale Infrastruktur in Ihrer Schule aus?
10. Haben sie genügend Geräte zur Verfügung?
11. Sind Sie mit der digitalen Infrastruktur an Ihrer Schule zufrieden?
12. Nutzen Sie digitale Lehrmittel?
13. Wo sehen Sie Potential oder Gefahren in digitalen Lehrmitteln gegenüber analogen?
14. Wo sehen Sie Potential bei der Digitalisierung in der Primarschule?
15. Wo sehen Sie Gefahren bei der Digitalisierung in der Primarschule?
16. Möchten Sie etwas ergänzen, was Ihnen noch wichtig ist?

9.3. Teilnehmende Lehrpersonen

Mein Ziel war es, möglichst verschiedene Lehrpersonen und somit hoffentlich auch möglichst differenzierte Meinungen, Einstellungen und Bedürfnisse erfassen zu können. Aus diesem Grund wählte ich als Interviewpartnerinnen und -partner, Lehrpersonen mit möglichst verschiedenem Hintergrund, sprich unterschiedlich langer Berufserfahrung, unterschiedlichem Alter und Geschlecht und unterschiedlichen Schulstandorten. Ein weiteres Kriterium war zudem, dass alle Lehrpersonen auf der Primarstufe unterrichten. Um die Aussagen der Teilnehmenden besser vergleichen zu können, suchte ich zudem nach Lehrpersonen, die auf der ersten bis dritten, also auf der unteren Primarstufe als Klassenlehrpersonen unterrichten, da so weniger Unterschiede im Berufsalltag bestehen und sich unterschiedliche Meinungen so besser auf persönliche Einstellungen zurückführen lassen. Meine Wahl fiel schlussendlich auf die folgenden drei Teilnehmenden.

David Schüep unterrichtet am Wasserstelzen Schulhaus in Riehen von der ersten bis zur dritten Primarstufe. Momentan ist er Klassenlehrperson einer dritten Klasse. Herr Schüep ist 49 Jahre alt und unterrichtet seit 14 Jahren.

Korinna Christ unterrichtet am Volta Schulhaus in Basel-Stadt, ebenfalls von auf der ersten bis zur dritten Primarstufe. Momentan ist sie Klassenlehrperson einer dritten Klasse. Frau Christ ist 29 Jahre alt und unterrichtet seit drei Jahren.

Rita Saladin unterrichtet am Sevogel Schulhaus in Basel-Stadt, ebenfalls von der ersten bis zur dritten Primarstufe. Momentan ist sie Klassenlehrperson einer zweiten Klasse. Frau Saladin ist 56 Jahre alt und unterrichtet als Quereinsteigerin seit acht Jahren.

Ich bin mit der finalen Wahl der Teilnehmenden sehr zufrieden, da sie meine zu Beginn gestellten Anforderungen vollständig erfüllen. Da ich nur drei Lehrpersonen interviewte, konnte ich ihre Aussagen detaillierter analysieren, miteinander vergleichen und die vielen Verschiedenheiten zwischen den Lehrpersonen feststellen. Mit diesen Verschiedenheiten konnte ich ebenfalls mein Ziel erreichen, möglichst vielfältige Meinungen zu erfassen, um möglichst differenzierte Sichtweisen auf die Thematik aufzuzeigen.

10. Durchführung der Untersuchung

Die Untersuchung ist der Planung entsprechend abgelaufen. Ich habe mich mit den Lehrpersonen trotz Corona privat treffen können. Das freute mich sehr, da ich auf diese Weise ein persönlicheres Gespräch führen konnte, als es bei einer Videokonferenz der Fall gewesen wäre. Nach Begrüßung, Smalltalk und Danksagung sind alle Lehrpersonen schnell auf das Thema des Interviews und meines Untersuchungsberichtes zu sprechen gekommen. Ab diesem Punkt konnte ich meinem eigenen Interviewleitfaden folgen und das Thema meiner Arbeit als Einleitung des Interviews beschreiben. Danach äußerte ich das Ziel meiner Arbeit, nämlich herauszufinden, wie Kinder in der Primarschule auf eine digitale Zukunft vorbereitet werden. Dem Leitfaden entsprechend wies ich die Teilnehmenden erneut auf den Zeitrahmen des Interviews von 15-30 Minuten hin. Außerdem betonte ich die Freiwilligkeit des Interviews, dass also keine Aussage erzwungen werden soll und das Interview jederzeit folgenlos abgebrochen werden könne. Ebenfalls wies ich die Teilnehmenden darauf hin, dass ich das Interview gerne aufzeichnen wollte, um es anschließend verschriftlichen zu können und dass ich die Aussagen vertraulich und ausschließlich für meine Arbeit verwenden werde. Nach dieser Einleitung legte ich den Teilnehmenden die Einverständniserklärung vor, die sie auszufüllen hatten. Vor Beginn des Interviews fragte ich erneut nach, ob noch Fragen offenstehen würden und wenn das nicht der Fall war, stellte ich anschließend mein Smartphone als Aufnahmegerät an, um das Interview aufzuzeichnen.

Ich stellte also gemäss meinem Interviewleitfaden einzeln meine Fragen und fragte gegebenenfalls ein zweites Mal nach. Beim Stellen der Fragen hat mir die Detailfragen-Spalte im Leitfaden⁵⁴ sehr geholfen, da ich für die Antworten der Teilnehmenden immer noch eine passende Detailfrage zur Hand hatte. Diese Detailfragen erleichterten mir einerseits, den Grund für eine gewisse Antwort oder Aussage und andererseits den theoriebezogenen Aspekt einer Frage näher erfragen zu können.

Ich habe die Interviews anschliessend mit Hilfe der Tonaufnahmen in einem sehr langwierigen Prozess verschriftlicht. Ich suchte einige Zeit nach einem passenden Programm, welches das Verschriftlichen vereinfachen würde. Einige automatische Diktierfunktionen, wie sie beispielsweise in Microsoft Word oder Google Docs zu finden sind, konnte ich sofort ausschliessen, da ich die Interviews auf Schweizerdeutsch führte. Obwohl eine solche automatische Verschriftlichung daher nicht möglich war, würde ich die Interviews ein nächstes Mal wieder auf Schweizerdeutsch führen, da ich denke, so ein natürlicheres und offeneres Gespräch führen zu können. Zudem sind solche Diktierfunktionen nicht perfekt und es muss trotzdem an vielen Stellen nachgebessert und somit die genaue Stelle in der Aufnahme gefunden werden. Eine manuelle Verschriftlichung war für mich schlussendlich die richtige Wahl. Nach weiterem Suchen konnte ich dann aber doch eine Website finden, mit der ich das Problem lösen konnte, ständig zwischen Aufnahme und Dokument wechseln zu müssen und dabei die Aufnahme am richtigen Ort pausieren und ein Stück zurück springen zu können. Das Programm heisst oTranscribe⁵⁵, ist kostenlos und hat zudem die passende Beschreibung: «A free web app to take the pain out of transcribing recorded interviews.»

⁵⁴ Siehe Interviewleitfaden im Anhang [2]

⁵⁵ Internetquelle [27]

Jetzt konnte ich also beginnen mit dem Verschriftlichen. Nun stellte sich mir die Frage, wie ich die Interviews aufbereiten sollte. Sollte ich sie wortgetreu aufschreiben? Beim Übersetzen vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche war dies nicht möglich. Zudem merkte ich, wie gewaltig sich gesprochene Sprache mit ihren Sprechpausen, Verzögerungslauten, unstrukturierten Sätzen und Neuanfängen von einem schriftlichen Text unterscheidet. So schien mir eine hundertprozentig wortgetreue Verschriftlichung unsinnig, da sie zu unleserlich und deshalb zu stark vom eigentlichen Inhalt ablenken würde. Also entschied ich mich dazu, die Sätze teilweise gerade zu rücken und so umzuformulieren, dass die Aussagen erhalten und die Sätze lesbar werden. Um jedoch die Aussagen nicht zu verfälschen, liess ich die Sätze und Worte möglichst in ihrer ursprünglichen Form, weshalb das verschriftliche Interview auch nicht mit einem geschriebenen Text vergleichbar ist. Nach sehr vielen Stunden des Verschriftlichen der Interviews, war ich schliesslich fertig mit der Durchführung meiner Untersuchung und konnte abschließend sagen, dass dabei alles der Planung entsprechend abgelaufen ist. Einzig die Zeitangabe zur Länge der Interviews habe ich unterschätzt, da die Interviews schlussendlich im Durchschnitt 50 Minuten lang waren. Dies war jedoch kein Problem, da sich die Teilnehmenden genügend Zeit genommen hatten und gerne über das Thema gesprochen haben. Zudem habe ich die benötigte Zeit für das Verschriftlichen der Interviews stark unterschätzt. Ich ging bereits davon aus, dass es viel Zeit in Anspruch nehmen würde, doch um die Interviews zu verschriftlichen benötigte ich das Achtfache der eigentlichen Interviewlänge. Solch ein Zeitaufwand ist, gemäss meiner Recherche⁵⁶, anscheinend keine Ausnahme. Wie sich zeigte, wird beim Verschriftlichen von Interviews mit dem fünf bis zehnfachen der Interviewdauer gerechnet.

⁵⁶ Internetquelle [28]

11. Ableiten von Erkenntnissen

In folgendem Abschnitt werde ich die gesammelten Informationen und Aussagen aus den Interviews auswerten und in Bezug zu den theoretischen Modellen setzen, um meine Untersuchungsfragen zu beantworten und Schlussfolgerungen zu ziehen.

11.1. Interpretation anhand des Leitmedien-Reaktionsmodells

Um die Grundhaltung der jeweiligen Lehrperson zum Thema und zum voranschreitenden Leitmedienwechsel zu erfassen und einordnen zu können, habe ich die Aussagen dem Leitmedien-Reaktionsmodell zugeordnet. Mit der Frage, ob die Informatik im Rahmen eines eigenen Faches in der Primarschule behandelt werden soll, erhoffte ich mir, die jeweilige Grundhaltung zu einer solchen Forderung in Erfahrung bringen zu können.

Herr Schüep meint dazu, dass ein solcher Informatik Unterricht sicherlich in der Mittelstufe sinnvoll sei, da dort mehr digitale Medien eingesetzt werden würden. In der Primarstufe hingegen sieht er ein eigenes Fach als nicht realistisch, da in seinem Schulhaus zu wenig Hardware zur Verfügung stehe. So stünden nur acht Computer für 15 Schulklassen zur Verfügung, von denen meistens nur sechs funktionieren würden. Auf die Frage, wie er die Einführung eines eigenen Faches beurteilen würde, wenn genügend Infrastruktur vorhanden wäre, meinte er, dass er ein eigenes Fach durchaus als sinnvoll erachtet. Er würde begrüßen, wenn ein Zeitfenster zur Verfügung stehen würde und das Thema nicht zwischen oder in andere Fächer gequetscht würde, wie es jetzt der Fall sei.

Herr Schüep stellt dabei die Frage, was vom restlichen Unterricht gekürzt werden sollte. Nicht einverstanden wäre er, wenn Schülerinnen und Schüler durch die Einführung eines neuen Informatik Unterrichts eine Stunde mehr Schule hätten. Als Zeitfenster für einen möglichen Informatik Unterricht sieht Herr Schüep beispielsweise das bereits bestehende Fach NMG (Natur-Mensch-Gesellschaft), in das die Förderung digitaler Kompetenzen eingebunden werden könnte. Als konkreten Lösungsansatz in der Primarstufe sieht er eine ganze Informatik Lektion, die während einem halben Jahr im NMG Unterricht stattfindet und von einer dafür ausgebildeten Fachkraft unterrichtet wird, die die Thematik angemessen vermitteln kann.

Es sagt, er sei in diesem Gebiet konservativ und es müsse über den Inhalt eines solchen Faches ausgiebig diskutiert werden. So ist er beispielsweise dagegen, den Schülerinnen und Schülern das Einloggen in den Computer oder die Verwendung bestimmter Programme beizubringen. Nach Seiner Meinung nach sollte sich ein Informatik Unterricht in der Primarschule, wenn überhaupt, mit Fragen zum Umgang mit Sozialen Medien, der Gesellschaftlichen Wirkung und dem Umgang mit dem Internet beschäftigen. Er würde die Einführung eines Faches, welches diese Themen beinhalte, befürworten und wäre für eine Einführung eines solchen Faches in dem Alter, in dem Smartphones ein Thema werden.

Zusammengefasst ist Herr Schüep meiner Meinung nach grundsätzlich mit dem Lehrplan 21 einverstanden, der besagt, dass Informatik und digitale Medien als überfachliches Modul in allen Fächern integriert werden müssen, obwohl dies in seiner Schule praktisch kaum umsetzbar ist. Ausserdem erachtet er ein Zeitfenster für die Aufklärung über digitale Medien und den richtigen Umgang mit diesen als wichtig. Daher könnte Herr Schüep der Reaktionsgruppe 2 zugeordnet werden, die ein eigenes Fach fordert und wie Herr Schüep die Integration des Themas in alle Fächer ablehnt.

Jedoch ist er gegen ein Fach in der Primarstufe, welches den technischen Umgang mit digitalen Medien fördert, also beispielsweise die Vermittlung einzelner Programme. Diese technische Komponente wird dagegen von der Reaktionsgruppe 2 verlangt, weshalb ich Herrn Schüep der Reaktionsgruppe 1 zuordnen würde. Zudem steht Herr Schüep gegenüber solchen Veränderungen und einem Einsatz von digitalen Medien in der Primarschule sehr kritisch gegenüber.

Frau Christ verweist bei der Frage nach einem Informatik Unterricht auf die bereits auf der Stundentafel der Primarschulen in Basel-Stadt existierende halbe Stunde «Informatik und digitale Medien», welche den Schülerinnen und Schülern ab der dritten Primarstufe zugute steht. Sie findet jedoch, dass ein «klassischer» Informatik Unterricht als volle eigene Lektion in der dritten Klasse zu früh sei. Die Lernziele in diesem Bereich seien in der dritten Klasse ohnehin nur das Anstellen und Einloggen in den Computer, und selbst diese Ziele würden nicht von allen Schülerinnen und jede Schülerin erreicht werden. Sie findet die bestehende halbe Stunde auf der Stundentafel in der dritten Klasse akzeptabel. Für die ersten und zweiten Klassen wäre es aber definitiv zu früh. Kinder würden das Sinnliche brauchen. Ein Buch oder ein Papier in der Hand zu halten sei sehr wichtig und würde beim Computer verloren gehen. Aber der Computer werde immer häufiger im Unterricht eingesetzt, das sei eine Tatsache.

Zusammengefasst findet Frau Christ den Einsatz digitaler Medien auf der dritten Primarstufe okay, es komme jedoch darauf an, in welchem Rahmen und in welchem Mass. Sie findet einen Informatik Unterricht in der Primarschule zu früh, da das Erlernen der Grundlagen viel Zeit in Anspruch nähme und am Ende trotzdem nicht von allen Schülerinnen und Schülern geschafft werden könnte. Somit würde ich Frau Christ ebenfalls der Reaktionsgruppe 1 zuordnen. Ich muss jedoch anmerken, dass Frau Christ, meiner Auffassung nach, den Computer nicht nur häufiger, sondern auch spontaner einsetzt als die beiden anderen Lehrpersonen.

Frau Saladin findet zu der Frage nach einem Informatik Unterricht, dass weniger Informatik, sondern mehr der Umgang mit digitalen Medien behandelt werden sollte. Sie ist der Meinung, dass dies durchaus schon in der Primarschule beginnen könnte. Sie findet es ausserdem sehr schwierig, wenn Kinder in der Primarschule bereits ein eigenes Smartphone besitzen, weil sie noch nicht wissen, wie sie damit umzugehen haben. Es sei zudem eine Tatsache, dass ein Kind bis zum zwölften Lebensjahr nicht mit diesen Medien umgehen könne, wenn man es nicht ganz streng führe. Sie sieht, wie Herr Schüep, die NMG Stunde als mögliches Zeitgefäss für eine solche Aufklärung und um Kinder im Umgang mit digitalen Medien zu führen. Im NMG Unterricht würden nach Lehrplan 21 alle verschiedenen Bereiche angegangen. Magnetismus beispielsweise in der ersten, der zweiten und der dritten Klasse. Und dies jedes Jahr ein bisschen ausgereifter und vertiefter. So fände es Frau Saladin sinnvoll, wenn nach diesem Prinzip auch die digitalen Medien behandelt werden würden. Der Umgang damit und die Frage, was es überhaupt sei und was es bedeute beantwortet werden könnte. Damit könnte, laut Frau Saladin, möglichst früh begonnen werden. Sogar schon im Kindergarten, auf dem passenden Niveau. Statt den Kindern digitale Medien einfach zu verbieten, müssten wir sie aufklären, warum sie noch nicht so viel damit spielen oder arbeiten sollten, wieso ein Smartphone noch nichts für sie sei, findet Frau Saladin. Ausserdem betont sie, dass es wichtig sei, dass digitale Medien nicht durch Verbote an Reiz gewinnen, sondern, dass es einfach etwas sei, das verwendet werde, es von Kindern aber eigentlich noch nicht gebraucht, oder nur gerade für diese eine Aufgabe gebraucht werde.

Frau Saladin argumentiert ähnlich wie Herr Schüep, dass es in der Primarschule weniger praktische digitale Kompetenzen brauche, als ein gutes Verständnis über die Wirkung digitaler Medien und das pflegen eines gesunden Umgangs mit diesen. Zudem sieht sie ähnlich wie Herr Schüep das Fach NMG als mögliches Zeitgefäß für die Aufklärung über dieses Thema, wobei sie damit aber schon viel früher beginnen würde. Da aber ebenfalls in keiner Weise ein technisch orientiertes Fach mit Noten gefordert wird, wie das bei der Reaktionsgruppe 2 der Fall ist, ordne ich Frau Saladin ebenfalls der Reaktionsgruppe 1 zu.

Ich finde es sehr spannend, dass sich nun, wie sich herausstellte, alle Lehrpersonen trotz ihrer Verschiedenheiten in der Reaktionsgruppe 1 wiederfinden. Und nicht nur die Lehrpersonen, sondern auch den Lehrplan 21 würde ich eindeutig der Reaktionsgruppe 1 zuordnen, da mit der halben Stunde, verteilt auf alle Fächer, eine Integration in alle Fächer eindeutig stattfindet. Keine der Lehrpersonen hat eine eindeutig verneinende Haltung gegenüber dem Leitmedienwechsel. Wobei ich denke, dass Herr Schüep, wie er selbst betont hatte, die Entwicklung oder am kritischsten beobachtet. Doch alle Lehrpersonen, sowie der Lehrplan 21, sind sich einig, dass der Leitmedienwechsel ein Thema darstellt, das die Schule betrifft. Wie im Abschnitt der Reaktionsgruppe 1 beschrieben, bestehen jedoch unterschiedliche Auffassungen darüber, wie stark sich die Schule vom Leitmedienwechsel beeinflussen lassen soll. Ein eigenes Fach, wie es von der Reaktionsgruppe 2 gefordert wird, ist aber weder im Lehrplan 21 vorhanden, noch erachten es die befragten Lehrpersonen als sinnvoll. Es besteht jedoch gewisse Einigkeit bei der Aufklärung über digitale Medien und deren Umgang. So könnte dieses Thema beispielsweise im Fach NMG behandelt werden.

11.2. Interpretation anhand des Dagstuhl Dreiecks

Um die Untersuchungsfrage beantworten zu können, welche Kompetenzen des Dagstuhl – Dreiecks in der Primarschule am stärksten gefördert werden und auf welchen der Fokus liegt, werde ich in diesem Abschnitt die Aussagen bezüglich der Förderung verschiedener digitaler Kompetenzbereiche in Beziehung zum Dagstuhl - Dreieck setzen.

Herr Schüep sagt im Interview aus, es störe ihn, dass er Kindern auf dem Computer Programme beibringen müsse, die zwei Jahre später gar nicht mehr existierten würden, nicht mehr aktuell seien, oder nicht mehr von dem Betriebssystem unterstützt würden. Er möchte nicht etwas beibringen, das so kurzlebig ist. Er sei kein Fan vom Schreiben am Computer in der Primarschule. Er findet, dass dies schon genug früh komme und betont, dass er das eigenständige Schreiben eines Buchstabens von Hand wichtiger findet. Man würde von Hand besser schreiben lernen, weil man durch die Graphomotorik, der Bewegung der Hand und dem Bild eines Wortes einen gewissen Ablauf erlernen würde, der laut Herrn Schüep beim Computer verloren gehe. Es könnte hier die Frage gestellt werden, warum das Schreiben am Computer überhaupt erlernt werden soll, wenn jetzt schon alles diktiert werden könne, meint Herr Schüep. Herr Schüep ist der Auffassung, dass der Fokus auf dem Vermitteln von Kompetenzen für den Umgang mit digitalen Medien liegen sollte. Oft würde es bei elektronischen Geräten um Konsum gehen, da es ja auch als Konsummittel Verwendung finde. Deshalb ist er der Meinung, dass Fragen wie: «Wie gehe ich damit um? Wie können Eltern damit umgehen? Was darf ich am Smartphone machen und was darf ich nicht? Hat mein Kind Instagram oder Snapchat und wie gehe ich damit um?», thematisiert werden müssten. Das betreffe dann ja die Eltern Ausserdem sollte die Schule zu diesen Themen Bescheid wissen, um mitdiskutieren zu können. Ausserdem betont Herr Schüep, dass digitale Medien in der Primarschule aus einer gesellschaftlich-kulturellen Perspektive betrachtet werden müssten. Und dies mehr, als es zurzeit der Fall sei, vor allem auch im Austausch mit den Eltern, so dass auch am gleichen Strang gezogen werden könne. Bei der Betrachtung der Thematik aus solch einer Perspektive würden wahrscheinlich auch Themen, die mit dem Internet zusammenhängen, wie Gewalt und Pornografie behandelt werden müssen, meint Herr Schüep. Dafür sieht Herr Schüep wieder das Fach NMG oder die Klassenstunde als Zeitgefäss.

Frau Christ meint bezüglich der verschiedenen digitalen Kompetenzbereiche, dass das Ziel in ihrem Unterricht betreffend digitaler Medien einzig auf dem Anmelden und Bedienen der, von der Schule verwendeten Programme wie Ilias, Blitzrechnen oder Antolin läge. Werden diese Grundkenntnisse erlernt, seien die Schülerinnen und Schüler dadurch ein Stück selbstständiger im Schulalltag unterwegs. Frau Christ berichtet von einem konkreten Beispiel, bei dem sie im Deutschunterricht die Schülerinnen und Schülern am Computer Geschichten schreiben ließ und zur Unterstützung einen Grünen Punkt auf die Space-Taste und eine Roten Punkt auf die Enter-Taste der Tastatur des Computers klebte. So kann das Schreiben und somit die Verwendung des Computers erleichtert werden, da die Tastatur an Komplexität verliere. Dies wäre eine konkrete Maßnahme, um An- und Verwendung eines Computers zu erlernen.

Frau Saladin sagt dazu, dass sie am nächsten Freitagnachmittag eine sogenannte Forscherlektion machen würden, in der die Kinder selbst Themen erforschen dürften, über die sie etwas wissen möchten. Dies könnten beispielsweise Dinosaurier oder Lokomotiven sein. Sie plant, in dieser Stunde Computer zu organisieren, so dass die Kinder auch ins Internet gehen könnten, um Dinge zu recherchieren. Dies sei eine Testlektion, um den Umgang mit dem Internet erlernen zu können. Frau Saladin sagt jedoch, dass sie dabei den Einsatz des Computers ganz genau überwachen müsse, damit kein Chaos entstehe. Sie ist der Meinung, dass dies auch schon mit einer zweiten Klasse gemacht werden könnte, da es viele Internetseiten für Kinder gäbe, die für

Schülerinnen und Schülern eingestellt werden könnten. Solche Seiten würden kinderfreundliche Inhalte als Suchergebnisse auflisten. So läge der Fokus einer solchen Lektion auch auf dem Erlernen einer Anwendungsmöglichkeit des Computers, der Erforschung des Internets und dem Filtern von Informationen. Der Umgang mit dem Computer könnte so ohne lange Einführung, während der Benutzung beigebracht werden. Dies fordert jedoch eine genaue Überwachung, damit Schülerinnen und Schüler auch wirklich das machen, was sie sollen und stellt somit eine grosse Herausforderung für uns als Lehrpersonen dar, meint Frau Saladin.

Sehr interessant finde ich, wie sich die Aussagen der Lehrpersonen zum Thema der Förderung spezifischer digitaler Kompetenzen voneinander unterscheiden. So findet Herr Schüep die Thematisierung einer gesellschaftlich-kulturellen Perspektive auf digitale Lehrmittel in der Primarschule sehr wichtig und meint, dass dies zurzeit noch viel zu wenig passiere. Andererseits wehrt er sich gegen das Erlernen von Programmen und so auch gegen eine anwendungsorientierte Perspektive. Frau Christ hingegen konzentriert sich hauptsächlich auf um eine anwendungsorientierte Perspektive, in dem sie grundlegende Computerkenntnisse und das Erlernen von Programmen als Ziel hat.

Bei Frau Saladin liegt der Fokus in ihrer Forscherlektion, bei ersten Berührungen mit dem Internet, einerseits auf einer anwendungsorientierten Perspektive, andererseits lässt sich den Aussagen von Frau Saladin, welche im Abschnitt der Reaktion auf den Leitmedienwechsel bereits thematisiert wurden, entnehmen, dass sie ebenfalls eine gesellschaftlich-kulturelle Perspektive, auch schon im Kindergarten, begrüßen würde.

Aus den verschiedenen Aussagen der Lehrpersonen lässt sich also keine Kernkompetenz des Dagstuhl-Dreiecks ableiten, welche in der Primarschule zurzeit besonders gefördert wird. Es bestehen verschiedene Auffassungen darüber, welche Kompetenzen wie früh vermittelt werden sollten. Es lässt sich jedoch für mich eine Zunahme von relevanten Kompetenzen für verschiedene Schulstufen ableiten. So sollte allenfalls bereits im Kindergarten ein Blick aus einer gesellschaftlich-kulturellen Perspektive auf digitale Medien geworfen werden. In der Primarschule käme dann sie Sicht aus einer gesellschaftlich-kulturellen und vereinzelt aus einer anwendungsorientierten Perspektive dazu. In der Sekundarschule aus einer gesellschaftlich-kulturellen, anwendungsorientierten und zunehmend aus einer technologischen Perspektive. Und in den weiterführenden Schulen schließlich aus allen drei Perspektiven.

11.3. Interpretation anhand des Will-Skill-Tool Modells

Da ich während meiner Recherche bemerkte, dass bei der Förderung digitaler Kompetenzen und beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht die Lehrperson als letzte Instanz in einer Interessenskette nicht zu vernachlässigen ist und Förderung und Einsatz stark vom Willen und Können einer Lehrperson abhängen, werde ich die Aussagen der interviewten Lehrpersonen auch noch am Will-Skill-Tool Modell auswerten. Damit möchte ich in Erfahrung bringen, welche Faktoren tatsächlich einen Einfluss darauf haben, wie oft digitale Medien in der Primarschule Einzug in den Unterricht finden.

Will (Wille)

Den Willen der Lehrpersonen digitale Medien einzusetzen, versuchte ich im Interview mit der Frage herauszufinden, ob sie sich zutrauen, digitale Medien im Unterricht einzusetzen, beziehungsweise, ob gerne mit digitalen Medien unterrichtet wird.

Herr Schüep meinte dazu, dass er zwischendurch mit den Schülerinnen und Schülern das Programm Blitzrechnen verwenden würde. Jedoch würden ihm dafür zu wenige Computer zur Verfügung stehen und es sei dementsprechend ein Turnus, bei dem sich abgewechselt werde. Herr Schüep merkt zudem an, dass er Programme wie das Blitzrechnen gut fände, jedoch würde er sie nicht gerne in seinem Unterricht verwenden, da sie mehr Übungs- und Repetitionsaufgaben beinhalten würden und aus diesem Grund Zeit verloren ginge, in der er den Kindern persönlich etwas beibringen könnte. Der Computer sei außerdem ein gutes Instrument, jedoch dürfe dieses nicht überbewertet werden. Es würden schließlich nur der Seh- und Hörsinn angesprochen, was beim Lernen nicht allen helfen würde, da haptische und taktile Reize verloren gingen.

Schlussfolgernd besitzt Herr Schüep den Willen, digitale Medien einzusetzen. Er befürwortet den Einsatz, wenn er bewiesenermaßen förderlich für den Lernerfolg ist.

Bei Frau Christ ist der Wille digitale Medien einzusetzen eindeutig vorhanden, da sie dies bereits häufig in ihrem Unterricht macht. Als konkretes Beispiel berichtet sie von einer NMG Stunde, in der sie das Thema Wald behandelte. Dort hätte sie eine Animation gefunden, mit der Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Postenlaufs am Computer interagieren konnten. Sie berichtet ausserdem, dass bereits sehr viele solcher digitaler Lehrmittelbausteine zu den unterschiedlichsten Themen vorhanden seien und immer mehr dazu kommen würden.

Schlussfolgernd besitzt Frau Christ den Willen digitale Medien einzusetzen und macht dies auch, wenn sie etwas Passendes zum Thema gefunden hat.

Frau Saladin verwendet ebenfalls das Programm Blitzrechnen. Der Einsatz des Computers sei jedoch nicht einfach, da Computer umständlich organisiert werden müssten. Ihr jetziger Einsatz von digitalen Medien findet sie okay, jedoch würde sie es auch begrüßen, wenn jedes Kind einen eigenen Computer oder ein eigenes Tablet als ergänzendes Werkzeug immer bei sich hätte. So wäre die Verwendung von Sprachspielen und Knobelaufgaben im Unterricht möglich. Schlussfolgernd hat auch Frau Saladin den Willen digitale Medien einzusetzen, macht dies auch bereits und würde zudem eine 1:1 Ausstattung begrüßen.

Skill (Wissen)

Das Wissen der Lehrpersonen über digitale Medien versuchte ich im Interview mit der Frage zu erfassen, ob sie sich zutrauen würden, über digitale Medien zu unterrichten.

Herr Schüep antwortet auf die Frage nach technischen Kompetenzen mit einem klaren Nein. Er sei mit Mac's aufgewachsen und wenn bei einem PC etwas nicht funktioniere, hätte er ein Problem und wäre aufgeschmissen. Es fühle sich damit nicht wohl. Jedoch hat er das Gefühl, dass wenn er ein Programm kenne, er dieses auch vermitteln könnte. Er denkt zudem, dass er flexibel genug sei, um etwas Neues zu lernen, das er weitergeben müsse. Er habe ausserdem keine ablehnende Haltung, aber er müsse sich nur zuerst damit befassen. Herr Schüep sagt also von sich, dass er zu wenig über digitale Medien wisse, er sich aber allenfalls weiterbilden könne.

Frau Christ meint, dass die Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler in der dritten Klasse nicht hoch seien und auch nicht hoch sein könnten. Sie habe genügend Wissen, um Grundlagen wie das Anstellen eines Computers und das Einloggen in diesen vermitteln zu können.

Frau Saladin sagt dazu, dass sie es spannend fände, über digitale Medien zu unterrichten. Sie meinte jedoch mehr die Vermittlung eines guten Umgangs als technische Aspekte. Sie betont sie, dass sie zunehmend während dem Arbeiten mit dem Computer zum Beispiel die Verwendung des Internets beibringen möchte. Frau Saladin traut sich also zu, auch über digitale Medien zu unterrichten.

Tool (Werkzeug)

Ein weiterer wichtiger Faktor für den Einsatz digitaler Medien ist eine gute Infrastruktur in der Schule. Deshalb versuchte ich in den Interviews in Erfahrung zu bringen, ob die Lehrpersonen genügend Werkzeuge im Sinne von genügend Computern und einer ausreichenden Infrastruktur zur Verfügung haben.

Herr Schüep berichtete mir, dass in seinem Schulhaus ein Computerraum mit 12-14 Computern vorhanden sei. Zudem gäbe es acht Computer, die man ins Klassenzimmer nehmen könne. Diese acht Computer müssten dabei aber von fünf Klassen geteilt werden, was nie reichen würde. Diese acht Computer würden aber gar nicht oft eingesetzt, da sie nicht einmal für eine Halbklassen reichen. So habe man keine Lust, sie extra hohlen zu gehen. Internet habe man auch nur, wenn man den einen vorhandenen Router ins Klassenzimmer bringe. Ausserdem würde Herr Schüep seit Jahren auf einen Beamer warten, von dem er bis jetzt nur die Aufhängung im Klassenzimmer habe. Es seien auf der ganzen Stufe weder Beamer noch Visualizer vorhanden. Herr Schüep würde auf Nachfrage vielleicht mehr mit dem Computer arbeiten, wenn es mehr Computer im Schulhaus gäbe. Er wäre ausserdem froh, wenn er bald einen Visualizer bekommen würde, da er das Unterrichten mit einem Beamer begrüssen würde. Solange er nicht mehr mit dem Computer arbeiten müsse, sei er aber mit der jetzigen Situation zufrieden.

Frau Christ berichtete mir, dass es in ihrem Schulhaus drei Kästen mit je 20 Laptops habe, von denen die Oberstufe eine, und die Französischlehrerin eine verwende. Die restlichen 20 Laptops können ausgeliehen werden, wobei diese immer Mangelware seien. Man müsse sich einschreiben, wenn man sie nutzen möchte. Wenn die anderen Lehrpersonen jedoch die Laptops in den eigenen Zimmern behalten, würden sie fehlen. Internet müsse man mit einem der fünf oder sechs Routern ins Klassenzimmer bringen. Die Router seien jedoch meistens irgendwo im Schulhaus verteilt und nicht aufzufinden. Beamer und Visualizer seien jeweils ein Mal pro Stockwerk vorhanden und könnten ebenfalls geholt werden. Jedoch würden diese von Frau Christ nicht oft verwendet werden, da in der Primarschule sowieso viel zusammengesessen werde und daher Dinge auch direkt gezeigt werden könnten. Frau Christ sagt von sich, dass sie mehr mit Computern arbeiten würde, wenn diese einfacher aufzuladen wären und im Klassenzimmer permanent Internet vorhanden wäre.

Frau Saladin berichtete mir, dass es in ihrem Schulhaus auf jedem Stockwerk einen Kasten mit je 20 Computern gäbe, die man ausleihen könne. Ab diesem Schuljahr gäbe es im ganzen Schulhaus WLAN. Dies ist für Frau Saladin jedoch nicht nur positiv, da man immer noch nicht wisse, wie sich WLAN-Strahlung auf den Körper auswirke. Ausserdem habe sie zwar einen Beamer in ihrem Klassenzimmer, jedoch keinen Visualizer. So würde ihr der Beamer alleine nicht viel bringen. Das Unterrichten mit Visualizer und Beamer und allenfalls sogar eine 1:1 Ausstattung mit Computern würde sie begrüßen. Hätte sie mehr Computer schneller zur Verfügung, würde sie sie auch mehr einsetzen.

Zeit

Ein ebenso wichtiger Faktor für den Einsatz digitaler Medien ist das Argument der Zeit. Steht keine Zeit zur Verfügung, können digitale Kompetenzen nicht gefördert werden. Deshalb versuchte ich in den Interviews in Erfahrung zu bringen, ob die Lehrpersonen genügend Zeit haben, dieses Thema zu vermitteln zu können.

Herr Schüep meinte dazu, dass es nicht die Frage sei, ob man genügend Zeit habe, sondern ob man sich die Zeit nehme. Man müsse abwägen und bei wichtigen Themen könne man durchaus andere Themen weniger stark behandeln.

Frau Christ berichtete mir, dass der Einsatz digitaler Lehrmittel wie zum Beispiel dem Blitzrechnen sogar eine Entlastung sei, da sie dafür nichts vorbereiten müsse. Andererseits würden digitale Medien immer viel Zeit in Anspruch nehmen, die aber durchaus genommen werden könne.

Frau Saladin meinte dazu, dass sie als Quereinsteigerin nicht das Gefühl habe, zu wenig Zeit zu haben. Sie betont, dass es Mut zum Weglassen brauche und nicht alles, was auf dem Lehrplan stehe, umgesetzt werden müsse. Es stehe zudem in der Verantwortung der Lehrpersonen, den Unterricht zu entschleunigen, damit genügend Zeit bleibe, um in Ruhe Geschichten vorlesen zu können.

12. Schlussfolgerungen

Aus den Informationen, die ich von den interviewten Lehrpersonen erhielt, lässt sich ableiten, dass Schülerinnen und Schüler in der Primarschule zurzeit nicht umfassend auf eine digitale Zukunft vorbereitet werden. Einzig Grundlagen im Umgang mit Computer und Internet werden teilweise vermittelt. Diese Grundlagen beinhalten grösstenteils Anwendungskompetenzen. Auf ihnen liegt auch der Fokus in der Primarschule. Die interviewten Lehrpersonen betonen jedoch, dass in der Primarschule ebenfalls ein guter Umgang mit digitalen Medien vermittelt werden sollte, um eine gesellschaftlich-kulturelle Perspektive auf die Thematik zu ermöglichen. Die Meinungen der interviewten Lehrpersonen über den Einsatz digitaler Medien in der Primarschule unterscheiden sich stark voneinander. Uneinigkeit besteht darin, ob digitale Medien eingesetzt werden können, ohne andere Kompetenzbereiche zu vernachlässigen. Einig sind sich alle interviewten Lehrpersonen darin, dass der digitale Wandel die Schule betrifft und sich diese verändern muss. Die Vorstellungen der interviewten Lehrpersonen über diese Veränderung sind jedoch gespalten. Wie sich zeigte, werden digitale Medien Einzug in die Primarschule finden. Mit der Einführung einer 1:1 Ausstattung an Computern für die fünften und sechsten Primarklassen, wird sich die Primarschule stark verändern. Aus dieser Entwicklung lässt sich schlussfolgern, dass digitale Medien als zukünftiges Leitmedium angesehen werden. Zudem zeigt es, dass sich auch die Politik aktiv mit dieser Thematik auseinandersetzt.

13. Reflexion

Ich erhoffte mir von meinem Untersuchungsbericht, mehr darüber zu erfahren, ob und wie digitale Medien in der Primarschule gefördert werden. Dieses Ziel konnte ich erreichen. Nicht nur, erfuhr ich, dass dieses Thema hoch aktuell ist und konnte einen Einblick in zukünftige Projekte erhalten, die die Primarschule nachhaltig verändern werden, ich konnte zudem auch Lehrpersonen direkt dazu befragen, wie sie zu digitalen Medien in der Primarschule stehen. Mithilfe dieses umfassenden Einblicks in diese spannende Thematik, konnte ich meine Untersuchungsfragen beantworten. Die falsche Zeitangabe der Interviews, die schlussendlich länger ausfielen als geplant, Interviewfragen, die teilweise in einer unlogischen Reihenfolge standen und die Verschriftlichung der Interviews, welche mehr Zeit in Anspruch nahm als erwartet, erwiesen sich als einzige Probleme während meines Arbeitsprozesses. Besonders gut verliefen hingegen die Interviews. Von der Planung über die Kontaktaufnahme mit den Lehrpersonen bis hin zum Führen der Interviews verlief alles reibungslos. Auch meinen Zeitplan⁵⁷ konnte ich trotz einigen Anpassungen während des Schreibens der Arbeit gut einhalten. Besonders freute mich, dass die Aussagen der Lehrpersonen sich in vielen Punkten so ähnlich sind und anderen doch so stark voneinander unterscheiden. Dies zeigt deutlich, dass über dieses Thema kontrovers diskutiert werden kann. Meiner Meinung nach ist ein Informatik Unterricht in der Primarschule zu früh. Es sollte jedoch mehr über den Umgang mit digitalen Medien aufgeklärt werden, dies auch bereits im Kindergarten. Ich sehe den Einsatz eines Computers in den fünften und sechsten Primarschulklassen als zusätzliches Werkzeug, welches spontan und nebenbei Verwendung findet, als nicht problematisch an. Wird jedoch nur noch auf den Computer gesetzt und haptische Tätigkeiten vernachlässigt, erachte ich den Einsatz des Computers in der Primarschule als falsch. Digitale Medien werden vermehrt Einzug in unsere Leben finden und ein kompetenter Umgang mit diesen sollte, meiner Meinung nach, in der Primarschule gefördert werden. Nur kommt es wie bei vielen Dingen, auf das richtige Mass an.

⁵⁷ Siehe Zeitplan im Anhang [1]

14. Danksagung

Einen besonderen Dank möchte ich an die drei Lehrpersonen, Korinna Christ, Rita Saladin und David Schüep richten, die mir in langen und Interessanten Gesprächen einen Einblick in den Schulalltag geben konnten. Zudem möchte ich mich bei meinen Eltern, Beata Wackernagel und Walter Hiltbold, für das Korrigieren und Redigieren meiner Arbeit bedanken. Ausserdem bedanke ich mich herzlich bei meiner Betreuungsperson Markus Heinzer, der mir bei Fragen zu der Struktur und dem Inhalt meiner Arbeit immer weiterhelfen konnte.

15. Glossar

Begriff	Definition / Erklärung
1:1 Ausstattung	Jeder Schüler und jede Schülerin verfügt über ein eigenes Gerät.
Antolin	Programm für die Primarschule, in dem Quizfragen über gelesene Bücher gestellt werden.
Blitzrechnen	Programm für die Primarschule, mit dem Rechenaufgaben geübt werden können.
BYOD	Abkürzung für: Bring your own device. Zu deutsch: Bring dein eigenes Gerät. Bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler ihre persönlichen Geräte in die Schule mitbringen sollen.
Convertible	Ein Gerät, welches sowohl Eigenschaften eines Computers als auch eines Tablets aufweist.
Dagstuhl-Dreieck	Modell, welches drei Kompetenzbereiche des Digitalen aufzeigt.
eduBS	Abkürzung für: education Basel-Stadt. Der Bildungsserver des Kantons Basel-Stadt.
eduBS-Book	Geplantes Gerät für alle Fünft und Sechstklässler in Basel-Stadt.
ICT	ICT ist eine englische Abkürzung und steht für: Information and Communication Technology.
Ilias	ILIAS ist eine freie Software zum Betreiben einer Lernplattform, welche vom Kanton Basel-Stadt verwendet wird.
Laptop	flacher, tragbarer Personal Computer
Leidmedien Reaktionsmodell	Modell, mit welchem Reaktionen bezüglich des Leitmedienwechsels eingeordnet werden können.
Leitmedienwechsel	Der Wechsel des leitenden Mediums. Von Papier und Stift zum Buch, vom Buch zum Computer.
Leitmedium	Zentrales, führendes Medium Beispiele: Papier und Stift, Buch, Computer
NMG	Schulfach: Natur-Mensch-Gesellschaft
Tablet	Ein kleiner, dünner, leichter Computer mit einem Touchscreen.
Will-Skill-Tool Modell	Zu deutsch: Wille-Wissen-Werkzeug Modell, welches Faktoren für den Einsatz digitaler Medien beschreibt.

16. Quellenverzeichnis

Internetquellen

- [1] «Education CH,» [Online]. Website: <https://www.edu.ch/>. [Zugriff am 12. August 2020].
- [2] «One Laptop per Child,» [Online]. Website: <http://laptop.org/en/vision/mission/>. [Zugriff am 1. September 2020].
- [3] «Ratschlag Grosser Rat,» [Online]. Website: <http://www.grosserrat.bs.ch/dokumente/100390/000000390120.pdf?t=156713556720190830052607>. [Zugriff am 3. August 2020].
- [4] «SRF Radio Digitalisierung,» [Online]. Website: <https://www.srf.ch/radio-srf-4-news/radio-srf-4-news/digitalisierung-schulsponsoring-wo-stehen-schweizer-schulen>. [Zugriff am 13. August 2020].
- [5] «Studentafel BS,» [Online]. Website: <https://www.edubs.ch/unterricht/lehrplan/volksschulen/studentafel>. [Zugriff am 23. August 2020].
- [6] «Blitzrechnen,» [Online]. Website: <https://www.klett.ch/shop/artikel/978-3-12-200931-1>. [Zugriff am 13. August 2020].
- [7] «Antolin,» [Online]. Website: https://antolin.westermann.de/all/info/das_leistet_antolin.jsp. [Zugriff am 1. September 2020].
- [8] «Digitalisierung wie weiter?,» [Online]. Website: <https://www.edubs.ch/schulentwicklung/digitalisierung-wie-weiter>. [Zugriff am 13. September 2020].
- [9] «Digitalisierung FAQ,» [Online]. Website: <https://www.edubs.ch/schulentwicklung/digitalisierung-wie-weiter/faq-ausbau-digitalisierung>. [Zugriff am 13. September 2020].
- [10] «Projektschule Goldau,» [Online]. Website: <http://www.projektschule-goldau.ch/>. [Zugriff am 9. September 2020].
- [11] «SVP Lehrplan 21,» [Online]. Website: <https://www.svp.ch/partei/positionen/positionspapiere/2010-2/svp-lehrplan-november-2010/>. [Zugriff am 20. September 2020].
- [15] J. N. B. Jakki O. Bailey, «Stanford Edu,» 2017. [Online]. Website: <https://vhil.stanford.edu/mm/2017/07/bailey-ivr-developing-child.pdf>. [Zugriff am 3. August 2020].
- [16] K. Robinson, «TedTalk Changing Education Paradigms,» [Online]. Website: https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_changing_education_paradigms. [Zugriff am 12. September 2020].
- [20] «Singularity Point of Artificial Intelligence,» [Online]. Website: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0004370207001464>. [Zugriff am 13. September 2020].
- [21] «Mooresches Gesetz,» [Online]. Website: https://de.wikipedia.org/wiki/Mooresches_Gesetz. [Zugriff am 13. September 2020].
- [22] «Raymond Kurzweil,» [Online]. Website: https://de.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil. [Zugriff am 25. August 2020].

- [25] «Dagstuhl Dreieck,» [Online].
Website: <http://aufgabenets.ch/hintergrundinformationen/dagstuhl-dreieck/>.
[Zugriff am 12. September 2020].
- [26] «Dagstuhl Erklärung,» [Online].
Website: https://gi.de/fileadmin/GI/Hauptseite/Themen/Dagstuhl-Erklärung_2016-03-23.pdf. [Zugriff am 12. September 2020].
- [27] «oTranscribe,» [Online]. Website: <https://otranscribe.com/>.
[Zugriff am 20. September 2020].
- [28] «Interview Transkribieren,» [Online].
Website: <https://www.scribbr.de/methodik/interview-transkribieren/>.
[Zugriff am 20. September 2020].
- [29] «Gerald Knezek,» [Online]. Website: <https://lt.unt.edu/gerald-knezek>.
[Zugriff am 13. September 2020].
- [31] «Bericht der Bildungs- und Kulturkommission,» [Online]. Website:
<http://www.grosserrat.bs.ch/dokumente/100390/000000390629.pdf?t=159878230520200830121145>. [Zugriff am 29. August 2020].

Literaturquellen

- [12] B. D. Honegger, in *Mehr als 0 und 1*, Bern, hep verlag ag, 2017, p. 26.
- [13] B. D. Honegger, in *Mehr als 0 und 1*, Bern, hep verlag ag, 2017, p. 27.
- [14] B. D. Honegger, in *Mehr als 0 und 1*, Bern, hep verlag ag, 2017, p. 28.
- [17] B. D. Honegger, in *Mehr als 0 und 1*, Bern, hep verlag ag, 2017, p. 29.
- [18] G. L. R. S. B. t. W. Marko Demantkowsky, Was macht die Digitalisierung mit den Hochschulen?, De Gruyter Oldenbourg, 2020.
- [19] L. J. Perelman, School's Out: Hyperlearning, the New Technology, and the End of Education, William Morrow & Co, 1992.
- [24] B. D. Honegger, in *Mehr als 0 und 1*, Bern, hep verlag ag, 2017, p. 30.
- [30] D. Brown, D. Computers & Education Volume 56, Elsevier, 2011.

17. Abbildungsverzeichnis

- [1] BYOD, Quelle: B. D. Honegger, in *Mehr als 0 und 1*, Bern, hep verlag ag, 2017
- [2] Digitale Infrastruktur, Quelle: eigene Grafik
- [3] Blitzrechnen, Quelle:
<https://appfollow.io/ios/blitzrechnen-2-mathe-%C3%BCben/1078934052?country=de>
- [4] Antolin, Quelle: <https://elternrat-waidhalde.ch/2017/03/antolin/>
- [5] Leitmedien-Reaktionsmodell, Quelle:
B. D. Honegger, in *Mehr als 0 und 1*, Bern, hep verlag ag, 2017
- [6] Dagstuhl-Dreieck, Quelle: <https://www.wegweiser-digitale-schule.de/dagstuhl/>
- [7] Interessenskette, Quelle:
B. D. Honegger, in *Mehr als 0 und 1*, Bern, hep verlag ag, 2017
- [8] Faktoren, welche den Einsatz digitaler Medien in der Bildung verhindern,
Quelle: eigene Grafik

18. Urheberrechtserklärung

Hiermit erkläre ich, Timon Wackernagel, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Quellen im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind durch Angaben der Herkunft kenntlich gemacht. Dies gilt auch für Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen sowie für Quellen aus dem Internet.

Ort:

Unterschrift:

19. Anhang

Anhangsverzeichnis

[1] Zeitplan	41
[2] Interviewleitfaden	43
[3] Bericht der Bildungs- und Kulturkommission	46
[4] Nutzungsbedingungen eduBS-Book	54
[5] Mindestanforderungen der Fachmaturitätsschule Basel zu BYOD Geräten	56
[6] Einverständniserklärung Rita Saladin	58
[7] Einverständniserklärung Korinna Christ	59
[8] Einverständniserklärung David Schüep	60
[9] Interview Rita Saladin	61
[10] Interview Korinna Christ	72
[11] Interview David Schüep	80

Zeitplan

FMA – Förderung digitaler Kompetenzen
Timon Wackernagel

Fachmaturitätsarbeit - FMS Basel
Timon Wackernagel 22.7.2020

1. Zeitplan

Zeitplan ursprünglich:

Legende

Spätester Zeitpunkt für die Einsendung des Konzepts	Montag, 3. August, 16.30 Uhr	Kontakt mit Interviewpartnern	28. Juli - 26. August	Konzept erstellen	28. Juli - 26. August
Schriftliche Benachrichtigung über den Präsentationstermin	Montag, 14. August	Interviewleitfaden erstellen	1. August - 5. August	Recherchieren/Literatur	fortlaufend 23. Juli - 10. August
Spätester Zeitpunkt für die Abgabe der Fachmaturitätsarbeit	Donnerstag, 17. September, 12.30 Uhr	Interviewfragen formulieren	3. August - 7. August	Theorieteil schreiben	28. Juli - 26. August
Bewertung abgeschlossen.	Montag, 19. Oktober, 12.30 Uhr	Interviews führen	8. August - 24. August (sofern möglich)	Verbesserungen	fortlaufend (8. Sept. - 17. Sept)
Mündliche Präsentation	Zwischen 02. Nov. und 06. Nov	Interviews transkribieren	8. August - 24. August (sofort nach Interview)		
Spätester Zeitpunkt für die Bekanntgabe der Gesamtnote	Montag, 09. November	Interviews auswerten und in Bezug zur Theorie setzen	25. August - 7. September		

Zeitplan angepasst:

Fachmaturitätsarbeit - FMS Basel
Timon Wackernagel 22.7.2020

Zeitplan

FMA - Förderung digitaler Kompetenzen

Timon Wackernagel

2. Interviewleitfaden

Interviewleitfaden

Interviewnummer	Name	Ort	Datum	Dauer
-----------------	------	-----	-------	-------

Vorbereitung + Einführung

Befragte Person begrüßen und für die Teilnahme bedanken

Um was geht es:

Die Förderung digitaler Kompetenzen und den Leitmedienwechsel vom Buch zum Computer in der Primarschule.

Ziel des Interviews:

Ich möchte in meiner Fachmaturitätsarbeit herausfinden, wie Kinder in der Primarschule auf eine digitale Zukunft vorbereitet werden.

Zeitraumen:

15 – 30 min

Freiwilligkeit betonen:

Wenn immer Sie etwas nicht tun wollen, müssen Sie selbstverständlich nicht. Sie können das Interview jederzeit abbrechen, falls Sie sich dabei nicht wohl fühlen. Wichtig: Das hat selbstverständlich keine Nachteile oder Folgen!

Vertraulichkeit:

Das Interview wird aufgezeichnet, damit das Gespräch anschliessend verschriftlicht und ausgewertet werden kann. Ihre Angaben sind natürlich vertraulich.

Einverständniserklärung mündlich erläutern und zur Unterzeichnung vorlegen:

Haben Sie Fragen?

Material Vorbereitung + Einführung

Einverständniserklärung

Nr.	Hauptfrage	Detailfrage	Zielsetzung und theoretischer Hintergrund
1	Auf welcher Klassenstufe unterrichten Sie?		
2	Welche Fächer unterrichten Sie?		
3	Ist die Digitalisierung Gesprächsthema in der Primarschule?		
4	Sind Sie der Meinung, dass ein Informatikunterricht in der Primarschule eingeführt werden sollte?	<p>JA: Wieso? Schon im Kindergarten? Sind Sie der Meinung, dass digitale Medien in jedem Fach Thema sein sollten?</p> <p>Nein: Wieso nicht? Schon im Kindergarten? Sind Sie der Meinung, dass digitale Medien in jedem Fach Thema sein sollten? - Modul</p>	Informatikunterricht Modul → Schulform
5	Haben Sie bereits mit digitalen Medien unterrichtet?	JA: Was? Hat das funktioniert?	Erfahrungen
6	Würden Sie sich zutrauen digitale Medien in Ihrem Unterricht einzusetzen? (<i>Würden Sie gerne mit digitalen Medien Unterrichten? Bzw. würden Sie es ausprobieren?</i>)	<p>JA: Wie würde dieser Unterricht aussehen? Wo würden Sie digitale Medien einsetzen?</p> <p>NEIN: Wieso nicht? Nachteile? Würden Sie sich entsprechend weiterbilden?</p>	WILL
7	Würden Sie sich zutrauen über digitale Medien zu unterrichten?	<p>JA: Auf welchen Kompetenzen liegt der Fokus in der Primarschule?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anwendungsorientierte Perspektive (Wie nutze ich das?) - Technologische Perspektive Wie funktioniert das? - Gesellschaftlich/Kulturelle Perspektive Wie wirkt das? <p>NEIN: Wieso nicht? Gehe zu JA.</p>	SKILL Dagstuhl Dreieck

		??	Zeitargument
8	Haben/Hätten Sie genügend Zeit, um sich mit digitalen Medien auseinander zu setzen und diese in Ihren Unterricht einzubauen?		
9	Wie sieht die digitale Infrastruktur in Ihrer Schule aus? Haben/Hätten sie genügend Geräte zur Verfügung?	JA: Wie sieht die Infrastruktur aus? - Computerraum - BYOD - 1:1 Ausstattung NEIN: Würden Sie mehr mit digitalen Medien unterrichten, wenn Sie eine bessere Infrastruktur in Ihrer Schule zur Verfügung hätten?	TOOL
10	Sind Sie mit der digitalen Infrastruktur an Ihrer Schule zufrieden?	JA: Warum? NEIN: Was wünschen Sie sich? Was würden Sie ändern?	Infrastrukturfrage
11	Nutzen Sie digitale Lehrmittel?	JA: Was für welche? NEIN: Warum nicht?	Digitale Lehrmittel
12	Wo sehen Sie Potential oder Gefahren in digitalen Lehrmitteln gegenüber analogen?		
13	Wo sehen Sie Potential bei der Digitalisierung in der Primarschule?		
14	Wo sehen Sie Gefahren bei der Digitalisierung in der Primarschule?		
15	Möchten Sie etwas ergänzen, was Ihnen noch wichtig ist?		

Material Interview

1 Aufnahmegerät (iPhone mit genügend Speicherplatz und Akku)

evtl. Stromkabel

Einverständniserklärung mit Datum, Interviewpartner und Unterschrift

Kopien Nachbereitung Interview

3. Bericht der Bildungs- und Kulturkommission

Quelle: <http://www.grosserrat.bs.ch/dokumente/100390/000000390629.pdf?t=159878230520200830121>

Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt

Bildungs- und Kulturkommission

An den Grossen Rat

19.0314.02

Bildungs- und Kulturkommission
Basel, 16. Oktober 2019

Kommissionsbeschluss vom 14. Oktober 2019

Bericht der Bildungs- und Kulturkommission

zum

Ratschlag Nr. 19.0314.01 betreffend den Ausbau der Digitalisierung der Volksschulen und des Zentrums für Brückenangebote Basel-Stadt

Inhalt

1	Ausgangslage	3
2	Auftrag und Vorgehen	3
3	Kommissionsberatung	3
3.1	Digitaler Unterricht und Rollenwechsel der Lehrpersonen	3
3.2	Aus- und Weiterbildung	4
3.3	Geräteanschaffung und -verwendung	4
3.4	Technischer Support und Zentralisierung der IT	5
3.5	Kosten.....	5
4	Erwägungen der Kommission	6
5	Antrag	7

1 Ausgangslage

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, den für die Erweiterung der Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) der Volksschulen Basel-Stadt (Basel, Bettingen und Riehen) und des Zentrums für Brückenangebote (ZBA) erforderlichen Investitionskredit in der Höhe von 24,405 Mio. Franken zu Lasten der Rechnungen 2020 bis 2024 des Erziehungsdepartements zu bewilligen. Die anfallenden Gesamtkosten gliedern sich in einmalige Aufbau- und Einführungskosten (24,405 Mio. Franken), in wiederkehrende Betriebskosten (3,065 Mio. Franken) und ab 2025 in anfallende jährliche Kosten für Ersatzbeschaffungen von Hardware (3,684 Mio. Franken).

Ziel der Vorlage ist es, den Schülerinnen und Schülern möglichst früh einen kompetenten Umgang mit den Informations- und Kommunikationstechnologien zu ermöglichen, da dieser zu den unabdingbaren Voraussetzungen gehört, um sich in der heutigen Gesellschaft und Arbeitswelt erfolgreich zu bewegen.

Der sowohl auf Bundes- als auch auf interkantonalen und kantonaler Ebene in verschiedenen Grundlagen verankerte Bildungsauftrag bedingt, dass die Digitalisierung bereits in der Volksschule umfassend umgesetzt und die digitale Kompetenz gefördert wird. Dabei ist zentral, dass diese alters- sowie stufengerecht aufgebaut werden, so dass die Schülerinnen und Schüler bei Abschluss der obligatorischen Schule über diejenigen digitalen Kompetenzen verfügen, die für eine erfolgreiche Ausbildungs- und Berufslaufbahn zwingend sind.

Schülerinnen und Schüler sowie die unterrichtenden Lehrpersonen erhalten zur Erlangung der digitalen Kompetenzen von der Schule zur Verfügung gestellte Geräte. Die Lehrpersonen benötigen eine entsprechende Weiterbildung. Lehrplan 21-kompatible Lehrmittel werden digitale Medien integrieren, womit erreicht werden soll, dass Schülerinnen und Schüler eigenständig an einem Gerät arbeiten können. Ein flächendeckendes WLAN und ein leistungsfähiger Anschluss der Schulen an das Internet sind für die Erreichung dieses Ziels unabdingbar. In der Konsequenz muss auch der pädagogische und technische Support in den Schulen ausgebaut werden.

Die detaillierten Ausführungen sind dem Ratschlag Nr. 19.0314.01 zu entnehmen.

2 Auftrag und Vorgehen

Der Grosse Rat hat der Bildungs- und Kulturkommission (BKK) den Ratschlag Nr. 19.0314.01 am 11. September 2019 zur Beratung überwiesen. Die BKK ist auf den Ratschlag eingetreten und hat diesen an zwei Sitzungen behandelt. An der Beratung haben seitens des Erziehungsdepartements (ED) der Departementsvorsteher, der Leiter Mittelschulen und Berufsbildung, dessen Stellvertreter sowie der zuständige Projektleiter teilgenommen.

3 Kommissionsberatung

Die Fragen der Kommission anlässlich des Hearings mit dem ED konzentrierten sich im Wesentlichen auf die folgenden fünf Aspekte (3.1. – 3.5.) der Implementierung des Projekts in den Volksschulen und im Zentrum für Brückenangebote.

3.1 Digitaler Unterricht und Rollenwechsel der Lehrpersonen

Analog zum Ratschlag 18.1006.01 betreffend Digitalisierung der Mittelschulen gilt es auch für die Lehrpersonen an den Volksschulen die gleichen grundsätzlichen Herausforderungen zu meistern.

Sie bestehen jedoch weniger in der technischen Aneignung des digitalen Wissens oder in der Frage, ab wann der Unterricht nur noch rein computergestützt abgehalten werde. Zentral werde vielmehr die Auseinandersetzung darüber sein, wie die Lehrpersonen in Zukunft arbeiten werden.

Diese stehen vor dem Verlust ihres einstigen Informationsvorsprungs gegenüber den Schülerinnen und Schülern. Die künftige Informationsbeschaffung und Zusammenstellung von Lernmaterialien wird primär digital sein. Die Lehrpersonen können mittels einer neuen Unterrichtsform die darin steckenden Möglichkeiten entscheidend beeinflussen.

Im Gegensatz zur Digitalisierung an den Mittelschulen folgt das ED bei den Volksschulen nicht dem Grundsatz «Bring Your Own Device» (BYOD). Das ist zwar kostenintensiver, aber der pädagogische Mehrwert sei dafür erheblich.

Für die Planung und Umsetzung der aufgeführten Massnahmen gilt, dass digitale Technologien nur dann einen Mehrwert bringen, wenn sie zielgerichtet, koordiniert und an pädagogischen Prinzipien orientiert eingesetzt werden. Pädagogik muss in jedem Fall immer vor Technik kommen. Die Lehrpersonen sollen daher dieselben Geräte nutzen, wie die Schülerinnen und Schüler. Damit sollen unter anderem «Übersetzungsfehler» vermieden werden.

3.2 Aus- und Weiterbildung

Die Frage der Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen führte zu intensiven Beratungen der BKK mit dem ED. Die Sorge wurde geäussert, dass die dezentralen Weiterbildungsangebote über die einzelnen Schulstandorte den grundsätzlichen und umfassenden Bedürfnissen der Lehrpersonen nicht gerecht werden könnten. Mehrere Mitglieder der BKK regten an, die Weiterbildung mittels eines übergreifenden Konzepts zu planen. Das ED verwies einerseits darauf, dass die stark ausgeprägte Autonomie der Schulstandorte es mit sich bringen würde, dass die Schulen nun selbst gefordert wären, die Schwerpunkte der Aus- und Weiterbildung ihres Lehrpersonals zu definieren. So bestehe die Möglichkeit, nicht alle Lehrpersonen in dieselbe Weiterbildung zu schicken, da diese unterschiedliche Wissensstände hätten und jeder Unterricht eine andere Form der Nutzung der digitalen Medien nach sich ziehe.

Das ED erläuterte zudem, dass fünf Prozent der Jahresarbeitszeit des Lehrkörpers für Weiterbildungen reserviert seien, was als ausreichend angesehen werde. Kritisch sei jedoch unter Umständen die Frage der zeitlichen Verteilung der Weiterbildung auf die vielen Lehrpersonen. Zudem verweist das ED darauf, dass es von Schule zu Schule grosse Unterschiede geben werde. Daher werden die Ausbildungsprogramme von ICT-Medien nach den individuellen Bedürfnissen der Schulen zusammengestellt. Die Einführung des Lehrplans 21, welche noch immer grosse Ressourcen bindet, wird im Sommer 2021 abgeschlossen sein, was Raum für dieses Projekt schaffen werde.

Die BKK äusserte Bedenken, wie die Kontrolle darüber erfolgen könne, ob nach den Weiterbildungen die nötigen Kompetenzen bei den Lehrpersonen vorhanden seien. Das ED verwies darauf, dass die Volksschulleitung künftig einen deutlich engeren Austausch zu den einzelnen Schulen haben werde als bis anhin.

3.3 Geräteanschaffung und -verwendung

Dass Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkörper mit denselben Geräten ausgerüstet werden, ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Volksschule und Sekundarstufe II.

Das ED verweist darauf, dass die Geräte erst kurz vor der Ausschreibung definiert werden, da die Technik bekanntermassen einem schnellen Wandel unterworfen sei. Die Pilotphase soll erste gesicherte Erkenntnisse zu der Art der Geräte bringen. Die Geräte werden auf jeden Fall von hoher Qualität sein, da sie einen Lebenszyklus von durchschnittlich fünf Jahren durchlaufen sollen.

Nach jetzigem Stand der Dinge ist für Primarschülerinnen und -schüler von der ersten bis vierten Klasse eine Variante mit Tablets angedacht. Ab der 5. Klasse sei eine Tastatur wichtig, weshalb Convertibles in Betracht gezogen werden.

Dass grundsätzlich verschiedene Geräte angeschafft werden sollen, begründet das ED mit den verschiedenen Altersgruppen der Endnutzer. Bis und mit der vierten Primarschulstufe sollen sogenannte Pool-Geräte genutzt werden. Schülerinnen und Schüler höherer Stufen erhalten hingegen ein persönliches Gerät.

Das ED verweist darauf, dass die grosse Menge an Endgeräten natürlich Fragen hinsichtlich des Recyclings aufwerfe. Derzeit ist die Praxis so, dass die ausgemusterten aber noch funktionstüchtigen Geräte der Jobfactory überlassen werden. Den Schülerinnen und Schülern steht es jedoch frei, die Geräte beim Verlassen der Schule käuflich zu erwerben. Die Gelder fliessen zurück in die Anschaffungskasse. Kaputte Geräte werden recycelt.

3.4 Technischer Support und Zentralisierung der IT

Der technische Support vor Ort soll in den Schulen für die Umsetzungsphase ausgeschrieben und als ein einziger Auftrag einem externen Anbieter vergeben werden. Für die Projektphase (2020 bis 2024) werden insgesamt 2,524 Mio. Franken für den Support vor Ort veranschlagt.

Insbesondere in der Einführungsphase wird der Supportaufwand von grosser Bedeutung sein. Das ED legt dar, dass es dadurch nicht in ein Abhängigkeitsverhältnis komme. Der Ausbauaufwand, um dieses Volumen zu stemmen, wäre für ICT-Medien immens. Daher sei ein Servicevertrag mit einer externen Firma auf jeden Fall kostengünstiger als eine interne Lösung. Am Ende der Umsetzungsphase werde auf Grund der Erfahrungen der Supportaufwand definitiv festgelegt und entschieden, ob der Support weiter an einen externen Anbieter vergeben werde.

Der zentrale Support wird über die Dienststelle ICT Medien erfolgen. Um den Ansprüchen gerecht zu werden, werden in der Dienststelle zusätzliche Stellen im Umfang von 500 Stellenprozenten geschaffen. Der zusätzliche finanzielle Aufwand beträgt jährlich 720'000 Franken. In Anbetracht der Dimension des Projektes werden die zusätzlichen personellen Ressourcen als wirtschaftlich beurteilt. Es ist jedoch eine Herausforderung gute Leute für das Projekt zu rekrutieren, da die Mittel des Kantons beschränkt sind und die Privatwirtschaft mitunter höhere Löhne zahlt.

Das ED bekräftigte, dass die Digitalisierung der Volksschulen als weitreichendes Projekt eine gewisse Priorität genieße. Synergien bei einer Zusammenlegung der IT des EDs mit den Zentralen Informatikdiensten (ZID) sieht das ED jedoch nicht, da die Schnittstellen nur marginal seien.

3.5 Kosten

Insgesamt betragen die einmaligen Aufbau- und Einführungskosten über die Jahre 2020 bis 2024 24,405 Mio. Franken. Die wiederkehrenden Kosten ab 2025 ziehen einen Aufwand von jährlich 3,065 Mio. Franken nach sich. Dazu wird ein Betrag für den dezentralen Support kommen, welcher erst auf Grund der Erfahrungen der Aufbauphase gegen Ende des Projektes definiert werden kann. Er beläuft sich schätzungsweise auf jährlich 0,5 Mio. Franken.

Da mit einer durchschnittlichen Lebenszeit der Geräte von fünf Jahren gerechnet wird, wird mit Kosten für die Hardware-Ersatzbeschaffungen von durchschnittlich 3,684 Mio. Franken pro Jahr kalkuliert. Ab dem Jahr 2025 ist also mit wiederkehrenden Kosten von jährlich 7,249 Mio. Franken zu rechnen.

Wie bei den Mittelschulen, ist auch bei den Volksschulen gemäss ED mit einem gewissen Nachrüstungsbedarf zu rechnen, um die Schulräume tauglich zu machen. Grössere Umbaumassnahmen an den Schulen wurden gegenüber der BKK nicht erwähnt. Es bleibt eine ständige Aufgabe zu prüfen, ob die Leistung der IT-Infrastruktur noch genügt.

Wie vom ED bereits beim Ratschlag zum Ausbau der IT-Infrastruktur an den Mittelschulen angekündigt, ist die Digitalisierung bei den Volksschulen wesentlich kostenintensiver als bei den Mittelschulen. Der wesentliche Grund besteht darin, dass auf der Stufe der obligatorischen Schulen das Prinzip BYOD kein Thema ist und die einheitlichen Endgeräte vom Kanton gestellt werden.

4 Erwägungen der Kommission

Die BKK befürwortet den Ausbau der IT-Infrastruktur an den Mittelschulen. Man kann stets über das Wie debattieren, aber im Falle der Digitalisierung nicht über das Ob. Nirgends sonst wird eine Investition so direkt in Wissen umgemünzt wie im Fall der Digitalisierung im schulischen Bereich. Der ausserschulische Alltag ist digital bereits weiter vorangeschritten als der Schulalltag, sodass es höchste Zeit für diesen Ausbauschritt ist.

Die grössten Bedenken zeigt die BKK hinsichtlich des grossen Aus- und Weiterbildungs-aufwands, der auf die Lehrpersonen zukommen wird. Es ist nicht abschätzbar, wie die Schulen das im Einzelfall umsetzen werden. Diesen Bedenken steht die mehrheitliche Überzeugung der BKK gegenüber, dass das Projekt mit grosser Sachkenntnis entwickelt und dass seitens des ED schlüssige Antworten auf die Fragen der BKK gegeben wurden. Klar ist, dass das Gelingen des Projekts in ganz starkem Ausmass von der Praxis und den Anstrengungen der Schulleitungen und Lehrpersonen im Umgang mit dem Digitalen abhängig sein wird. Es wird eine grosse Herausforderung sein, die Lehrpersonen durch Weiterbildung stets am Puls der Entwicklung zu halten.

Einige Mitglieder der BKK sehen die personellen Ressourcen kritisch, die für die Implementierung und Umsetzung des Projekts um zusätzlich 500 Stellenprozente aufgestockt werden sollen. Nach der Umsetzung des Projekts muss daher überprüft werden, ob der Personalbestand noch angemessen ist. Zudem muss die Abgrenzung zwischen externen Leistungen, der ICT Medien und der ZID regelmässig hinterfragt werden.

Einige Mitglieder innerhalb der BKK erachten die Ressourcen im Ratschlag hingegen als eher knapp bemessen. Sie ruft dazu auf, das Grossprojekt Digitalisierung prioritär zu behandeln und die IT-Organisation des ED nicht gleichzeitig durch zusätzliche interne Restrukturierungen zu belasten. Auch von weiteren Auslagerungen sei abzusehen, da das Wissen über die digitale Bildung im Departement gehalten werden soll.

Einige BKK-Mitglieder wünschten sich zudem eine verstärkte Nutzung von Synergien zwischen der Digitalisierung der Volksschulen und Brückenangebote sowie jener der weiterführenden Schulen, welcher sich gemäss ED im Wesentlichen auf den Austausch zwischen den Projektleitern beschränkt. Zudem bleibt die Frage ungeklärt, wie unterrichtet werden könne, wenn die Schülerinnen und Schüler die Geräte nicht dabei haben oder die IT-Infrastruktur aufgrund von Stromausfällen, Hackerangriffen oder sonstigen Ereignissen beeinträchtigt sein sollte.

5 Antrag

Die Bildungs- und Kulturkommission beantragt dem Grossen Rat einstimmig bei keinen Enthaltungen, den nachfolgenden Grossratsbeschluss anzunehmen.

Die Bildungs- und Kulturkommission hat diesen Bericht am 14. Oktober 2019 mit 11 Stimmen bei einer Enthaltung verabschiedet und ihren Präsidenten zum Kommissionssprecher bestimmt.

Im Namen der Bildungs- und Kulturkommission

Dr. Oswald Inglin
Kommissionspräsident

Beilage: Entwurf Grossratsbeschluss

Grossratsbeschluss I

betreffend

Ausbau der Digitalisierung der Volksschulen und des Zentrums für Brückenangebote Basel-Stadt

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungsrats 19.0314.01 vom 25. Juni 2019 und in den Bericht der Bildungs- und Kulturkommission Nr. 19.0314.02 vom 14. Oktober 2019 beschliesst:

Für den Ausbau der Digitalisierung der Volksschulen und des Zentrums für Brückenangebote werden Gesamtausgaben in der Höhe von Fr. 31'154'000 bewilligt. Diese Ausgaben teilen sich wie folgt auf:

- Fr. 23'706'000 neue Ausgaben zulasten der Investitionsrechnung, Investitionsbereich, Investitionsbereich, Informatik;
- Fr. 699'000 neue Ausgaben zulasten der Erfolgsrechnung des Erziehungsdepartements;
- Fr. 3'065'000 als wiederkehrende neue Ausgaben für den Betrieb zulasten der Erfolgsrechnung des Erziehungsdepartements;
- Fr. 3'684'000 als wiederkehrende neue Ausgaben für Ersatzbeschaffungen zulasten der Erfolgsrechnung des Erziehungsdepartements.

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er untersteht dem Referendum.

4. Nutzungsbedingungen eduBS-Book

Quelle: <https://www.edubs.ch/schulentwicklung/digitalisierung-wie-weiter/dokumentablage-digitalisierung/digitalisierung/sus-nutzungsrichtlinien-edubsbook-draft.pdf>

Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Volksschulen/Hochschulen

Nutzungsrichtlinien für persönliche Leihgeräte

ICT Medien leiht dir das eduBS-Book aus und du darfst es bis zum Ende der Sekundarschule behalten. Das eduBS-Book und alles Zubehör (zum Beispiel Stift) gehört während der ganzen Schulzeit der Schule (genauer der Fachstelle ICT Medien).

Zweck

Das eduBS-Book ist wie ein Schulbuch zum Lernen. Es unterstützt dich für Arbeiten an der Schule und zum Lernen. Es ist nicht für die Freizeit gedacht. Das eduBS-Book darfst Du jederzeit und überall für Schularbeiten benutzen.

Allgemeine Nutzungsregeln

- Du musst mit dem eduBS-Book sorgfältig umgehen.
- Das eduBS-Book muss immer in der mitgelieferten Hülle versorgt sein.
- Auf dem Schulweg und in der Schule muss das eduBS-Book in einem Rucksack oder einer Tasche transportiert werden.
- Du darfst auf den eduBS-Book keine eigenen Kleber, persönlichen Markierungen oder Schriftzüge anbringen.
- Das eduBS-Book ist dein persönliches Notebook. Du darfst es nicht ausleihen.
- Falls das eduBS-Book kaputt oder verloren geht, haftest du dafür (je nach Alter, Urteilsfähigkeit und Verschulden).
- Du arbeitest mit den von der Schule installierten Programmen (Software). Es ist nicht erlaubt, selbst Apps oder Programme zu installieren.
- Du musst dich an die Nutzungsbestimmungen von ICT Medien halten. Das heisst zum Beispiel, dass du mit dem eduBS-Book keine pornografischen, rassistischen oder gewaltverherrlichenden Inhalte anschauen, speichern oder weiterleiten darfst. Auch darfst du niemanden beschimpfen oder beleidigen.
- Wenn du dich nicht an diese Regeln hältst, kann die Schule disziplinarische Massnahmen gegen dich ergreifen und beispielsweise das eduBS-Book in der Schule behalten.

Besonderes für den Unterricht

- Das eduBS-Book muss immer vollständig aufgeladen sein, wenn du in die Schule kommst.
- Die Lehrerinnen und Lehrer bestimmen, wann im Unterricht mit dem eduBS-Book gearbeitet wird und wie das passiert.
- Du darfst mit dem eduBS-Book keine sozialen Netzwerke benutzen, ausser deine Lehrerin oder dein Lehrer erlauben es ausdrücklich.
- Du musst den Lehrerinnen und Lehrern zeigen, was du auf dem eduBS-Book hast, wenn sie dich danach fragen.

Besonderes für Zuhause

- Zuhause entscheiden deine Eltern, wie und wie lange du mit dem eduBS-Book lernen kannst.
- Du legst mit deinen Eltern fest, wie du dich im Internet bewegst, wenn du zuhause mit dem eduBS-Book arbeitest. In der Schule können nicht alle Inhalte im Internet aufgerufen werden, da es dort einen Inhaltsfilter gibt. Wenn du dich ausserhalb der Schule mit einem Netzwerk (WLAN) verbindest, gibt es diesen Filter nicht.
- Du zeigst deinen Eltern, was du auf deinem eduBS-Book hast, wenn sie dich danach fragen. Du löschst etwas, wenn sie dies von dir verlangen.

Schaden und Verlust

- Wenn dein eduBS-Book kaputt geht, kann es repariert werden. Wie Du bei Reparaturen oder Garantiarbeiten vorgehst, findest Du unter <https://www.edubs.ch/support>.
- Die Schule und ICT Medien übernehmen keine Verantwortung für verlorene persönliche Daten oder Probleme, die entstanden sind, weil das eduBS-Book falsch oder nicht sorgfältig benutzt worden ist.
- Bei Schäden, die entstanden sind, weil das eduBS-Book falsch oder nicht sorgfältig benutzt worden ist, oder bei Verlust des Geräts hast du bzw. haben deine Eltern die Kosten der Reparatur oder Ersatzbeschaffung zu tragen. Wenn du der Schule bzw. dessen ICT-Mitteln mit dem Gerät zugehörig oder zugehörig bist, hast du

5. Mindestanforderungen der Fachmaturitätsschule Basel zu BYOD Geräten

Quelle: <https://www.fmsbasel.ch/ablagepdf/downloads/fms-anforderungen-hard-software.pdf>

Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Mittelschulen und Berufsbildung

► AKOM – Abteilungskonferenz Mittelschulen

BYOD: Anforderungen an die IT-Geräte, Schuljahr 2020/2021

Die folgenden Anforderungen und Regelungen gelten für diejenigen Schulen, die im Schuljahr 2020/2021 BYOD-Klassen führen.

1. Neuanschaffung eines IT-Geräts

Gerätebestandteile und Zubehör	Mindestanforderungen	Empfehlung
Betriebssystem	Windows 10 (<i>nicht Windows 10 S!</i>)	
Display	zwingend Touchscreen Stift- und Fingererkennung 12 Zoll	12 – 14 Zoll (ab 15 Zoll wird das Gerät zu schwer)
RAM (Arbeitsspeicher)	8 GB	8 GB oder mehr
Prozessor	Intel Core i5	Intel Core i5, 2.7 GHz Dual Core
Harddisk	128 GB SSD	256 GB SSD
Akku-Laufzeit	6 Stunden	10 Stunden oder mehr
Tastatur	zwingend erforderlich	
Stift	aktiver Eingabestift zwingend erforderlich	
WLAN	zwingend erforderlich	
Bluetooth	zwingend erforderlich	
USB-Anschluss	mindestens 1 x USB 2.0 ggf. mit USB-Hub («Mehrfachstecker») ergänzen	1 x USB 3.0, 1 x USB-C
Kopfhörer	zwingend erforderlich	
Video-Anschluss	HDMI zwingend erforderlich (ggf. mit Adapter)	
USB-Stick	mindestens 4 GB (für Austausch von Dateien)	
Externe Harddisk	--	500 GB für Datensicherung
Dockingstation	--	für das Arbeiten daheim an einem grösseren Bildschirm
Betriebssystem macOS		
Hinweis für Mac-User	Es ist grundsätzlich möglich, mit einem MacBook (Apple) zu arbeiten, auch wenn es teilweise Einschränkungen geben kann (z.B. bei Office-Programmen). Es gelten die gleichen Anforderungen wie oben. Für das Arbeiten mit einem Stift muss ein Grafik-Tablet angeschlossen werden (Empfehlung: WACOM Intuos S BT; ca. CHF 100.-).	

Unter folgenden Begriffen findet man diverse Geräte, die sowohl Notebook als auch Tablet mit Touchscreen sind und im Unterricht eingesetzt werden können: Convertible, 2-in-1 Gerät.

2. Mitbringen eines bereits vorhandenen IT-Gerätes

Es ist möglich, ein schon vorhandenes IT-Gerät mitzubringen, welches nicht über eine Stifteingabe verfügt. Das Gerät muss jedoch mit einem Grafik-Tablet ergänzt werden (Empfehlung: Wacom Intuos S BT, ca. CHF 100.-; Bluetooth nötig).

(bitte Rückseite beachten)

Reine Tablets sind für den Einsatz am Gymnasium nicht geeignet, da das Programmieren damit nicht möglich ist (Teil des Informatik-Lehrplans). In Ergänzung zu einem Notebook können sie jedoch gut eingesetzt werden.

3. Kosten

Der Kanton Basel-Stadt unterstützt auf der Sekundarstufe II den Kauf der Geräte nicht, so wie das auch bei den Lehrmitteln auf dieser Stufe nicht mehr der Fall ist. Die Anforderungen für die IT-Geräte wurden deshalb so tief wie möglich und nur so hoch wie nötig festgelegt.

4. Sicherheit und Haftung

Das Virenschutzprogramm auf den IT-Geräten muss zwingend für den Einsatz im Unterricht jeweils aktualisiert werden, um die Geräte vor schädlicher Software zu schützen und auch die Verbreitung von sogenannter Malware zu verhindern.

Zudem ist es Sache der Schülerinnen und Schüler, ihre Geräte vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen. Im Schadensfall kann die Schule keine Haftung übernehmen. Für die IT-Geräte werden Garantieverlängerung und Diebstahlversicherung empfohlen.

Stand: November 2019

6. Einverständniserklärung Rita Saladin

Einverständniserklärung für die Nutzung meiner Daten in einer Selbständigen Arbeit

Eine Fachmaturitätsarbeit wird eigenständig angefertigt, um ein Thema nach festgelegten Kriterien zu bearbeiten, und dies zu lernen.

Die Fachmaturitätsarbeit wird nach Abschluss vor der betreuenden Lehrperson und einem Experten oder einer Expertin präsentiert und dann bewertet. Eine weitere Verwendung oder Veröffentlichung ist nicht vorgesehen und bedarf einer weiteren Einverständniserklärung für diese Zwecke.

Thema der Selbständigen Arbeit:

Förderung digitaler Kompetenzen in der Primarschule

Verfasser der Selbständigen Arbeit und Interviewer:

Timon Wackernagel

Rita Saladin

Betreuende Lehrkraft:

Markus Heinzer

Datum des Interviews:

11.8.2020

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass

- Meine Aussagen für die Transkribierung des Interviews aufgezeichnet werden dürfen.
- Meine Aussagen in der Selbständigen Arbeit verwendet werden können.

Basel 11.8.20 R. Saladin
Ort Datum Unterschrift

7. Einverständniserklärung Korinna Christ

Einverständniserklärung für die Nutzung meiner Daten in einer Selbständigen Arbeit

Eine Fachmaturitätsarbeit wird eigenständig angefertigt, um ein Thema nach festgelegten Kriterien zu bearbeiten, und dies zu lernen.
Die Fachmaturitätsarbeit wird nach Abschluss vor der betreuenden Lehrperson und einem Experten oder einer Expertin präsentiert und dann bewertet. Eine weitere Verwendung oder Veröffentlichung ist nicht vorgesehen und bedarf einer weiteren Einverständniserklärung für diese Zwecke.

Thema der Selbständigen Arbeit:

Förderung digitaler Kompetenzen in der Primarschule

Verfasser der Selbständigen Arbeit und Interviewer:

Timon Wackernagel

Korinna Christ

Betreuende Lehrkraft:

Markus Heinzer

Datum des Interviews:

14.8.2020

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass

- Meine Aussagen für die Transkribierung des Interviews aufgezeichnet werden dürfen.
- Meine Aussagen in der Selbständigen Arbeit verwendet werden können.

Basel.....
Ort

14.8.20.....
Datum

.....
Unterschrift

8. Einverständniserklärung David Schüep

Einverständniserklärung für die Nutzung meiner Daten in einer Selbständigen Arbeit

Eine Fachmaturitätsarbeit wird eigenständig angefertigt, um ein Thema nach festgelegten Kriterien zu bearbeiten, und dies zu lernen.
Die Fachmaturitätsarbeit wird nach Abschluss vor der betreuenden Lehrperson und einem Experten oder einer Expertin präsentiert und dann bewertet. Eine weitere Verwendung oder Veröffentlichung ist nicht vorgesehen und bedarf einer weiteren Einverständniserklärung für diese Zwecke.

Thema der Selbständigen Arbeit:
Förderung digitaler Kompetenzen in der Primarschule

Verfasser der Selbständigen Arbeit und Interviewer:
Timon Wackernagel
David Schüep
Betreuende Lehrkraft:
Markus Heinzer

Datum des Interviews:
18.8.2020

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass

- Meine Aussagen für die Transkribierung des Interviews aufgezeichnet werden dürfen.
- Meine Aussagen in der Selbständigen Arbeit verwendet werden können.

Basel
Ort

18.8.20
Datum

DS
Unterschrift

9. Interview Rita Saladin

Beginn: 03:40

1.

03:43

Sie Unterrichten erste bis dritte Primarklassen?

Ja genau und jetzt ist es frisch eine zweite Klasse.

2.

03:53

Und Fächer unterrichtest Sie alle, Sie sind ja Klassenlehrerin?

Ja, jetzt unterrichte ich alle Fächer.

3.

04:06

Ist die Digitalisierung Gesprächsthema in der Primarschule oder im Lehrerzimmer?

Ja, also eben jetzt mit der flächendeckenden Nutzung von Computern in der Gesellschaft, wird auch in der Schule aufgerüstet. Wir haben mehr Computer am Standort, dass eben auch mehr Kinder gleichzeitig in den Klassen an den Computern arbeiten könnten. Und wir werden eben ausgerüstet.

04:42

Und es wird überlegt, was gemacht werden, und was sich verändern könnte?

Ja man beschäftigt sich auf jeden Fall immer wieder mit dem Thema.

04:56

Ja, was war das noch gleich?

Das waren Bücher, die du lesen und dich danach online bis zu einer gewissen Zeit einloggen musstest und bis zu einer gewissen Zeit Fragen beantworten musstest.

Das war die erste Digitalisierung, dass man begonnen hat mit dem Computer zu arbeiten. Und das Blitzrechnen ist natürlich etwas, was wir jetzt auch machen, dass Kinder einerseits immer noch schriftlich oder mündlich rechnen und dann auch immer wieder einmal an den Computer und dürfen blitzrechnen. Aber sonst findet auf unserer Stufe noch nicht so viel statt. Dass es jetzt auch in der Sprache, weißt du, irgendwelche Texte zum Lesen gibt auf dem Computer, das haben wir noch gar nicht. Wir arbeiten immer noch mit dem Buch.

4.

05:58

Denken Sie, es sollte einen Informatikunterricht geben in der Primarschule?

Ich denke weniger Informatik, sondern mehr den Umgang mit digitalen Medien. Ich denke das ist etwas, was wir wirklich schon in der Primarschule beginnen könnten.

06:34

Ja, die Kinder haben bereits Handys in der Primarschule, oder?

Ja eben, und das finde ich ganz schwierig, weil sie noch nicht wissen, wie sie damit umzugehen haben. Und das ist wirklich eine Tatsache, dass ein Kind bis etwa zum 12. Lebensjahr nicht mit diesen ganzen Medien umgehen kann, wenn man sie nicht ganz streng führt.

06:56

Sie sind also der Meinung, der Umgang mit digitalen Medien sollte thematisiert werden?
Ja, definitiv.

06:54

Und das würden Sie in welchem Rahmen machen? In einer Klassenstunde, in jedem Fach ein bisschen oder in einem spezifischen Fach, in dem das behandelt wird?

In denke man könnte das im NMG machen

07:20

Was ist das?

Das ist das Fach Natur - Mensch - Gesellschaft. Wir haben ein Buch, das NaTech Buch, dort werden nach Lehrplan 21 alle verschiedenen Bereiche angegangen und das jedes Jahr wieder von Neuem. Also Magnetismus in der ersten und der zweiten und der dritten Klasse. Und das immer ein bisschen ausgereifter und vertiefter und ich fände es noch gut, wenn dort eben auch die digitalen Medien behandelt werden würden. Einfach der Umgang, oder was es überhaupt ist, was es heisst.

07:57

In welchem Alter würden Sie digitale Medien denn im NMG Unterricht behandeln?

Möglichst früh. Ich denke einfach, wir sind heute an einem Punkt angelangt, an dem bereits ein fünfjähriges Kind zwischendurch bereits ein Natel in der Hand hat. Auch wenn es nur die Fotos der Eltern anschaut oder von sich selbst, oder irgendein Spiel spielt, was ich nicht gerade toll finde, aber das wird gemacht, das ist eine Tatsache. Und statt den Kindern einfach das zu verbieten, müssten wir sie eigentlich aufklären: warum sollten sie eben noch nicht so viel mit dem spielen oder arbeiten oder: wieso ist ein Natel noch nichts für sie.

08:34

Das bedeutet, dass solch eine Aufklärung bereits im Kindergarten stattfinden sollte, verstehe ich das richtig?

Ja, ich glaube die Kinder könnte man bereits aufklären. Einfach auf ihrem Niveau.

Dass es sich eben nicht zu einem Reiz entwickelt, weil es etwas Verbotenes ist, sondern, dass es einfach etwas ist, das verwendet wird, aber sie eigentlich noch nicht brauchen oder nur gerade für das brauchen.

08:59

Momentan ist das im Kindergarten ja noch gar kein Thema.

Nein gar nicht. Ich glaube es ist einfach etwas, was unsere Gesellschaft jetzt für eine längere Zeit beschäftigen wird. Die kleinen Kinder können ja zum Teil besser umgehen mit einem Natel als mancher Erwachsener. Und dass man es ihnen nicht einfach wegnimmt, sondern wirklich sagt, man schaut es sich zusammen an: was ist für dich und was ist noch nicht für dich. Das

könnte ich mir durchaus vorstellen. Das sie schon ein bisschen vorbereitet sind, auch schon in der ersten Klasse. Und langsam aufbauend das behandeln.

09:32

Und die Kinder wissen von sich aus schon wie sie mit Computern umgehen sollen?

Wir haben gewisse Kinder in der Klasse, die wissen bereits genau, wie ein Computer funktioniert. Wenn ich beispielsweise manchmal nicht ganz sicher bin, wo ich den Computer einschalten soll, dann sagen sie: schau hier! Nein, da musst du die Delete Taste nehmen! und so. Also gewisse Kinder haben es wirklich schon im Griff. Vielleicht auch, weil sie ältere Geschwister haben.

10:01

Und das schon in der ersten Klasse?

Ja, gewisse wirklich. Also die Grundkenntnisse haben einige wirklich schon. Oder sie wissen, wie sie die Maus bedienen müssen. Ich würde sagen, etwa die Hälfte unserer 19 Kinder können das schon ein bisschen.

5. & 6.

10:22

Haben Sie denn bereits etwas gemacht mit den Computern?

Nur Blitzrechnen. Und das wissen sie auch, wie es funktioniert, manchmal schneller, als ich. Sie haben da eine ganz andere Vernetzung in ihrem Denken. Ich muss immer schauen, wie man zum nächsten Level kommt, und die wissen das einfach. Ich denke es ist wirklich eine andere Denkstruktur mittlerweile vorhanden.

10:54

Wie funktioniert das Blitzrechnen?

Sie melden sich an und dann wird das Blitzrechnen vom Klett-Verlag aufgeschaltet und dann können sie verschiedene Rechnungen lösen. Also ganz einfach, zum Beispiel $7+3$, und dann müssen sie anklicken; das gibt 10. Und wenn es richtig ist, kommt ein lachender Igel oder sonst etwas, und dann kommt die nächste Rechnung. Und wir können es auch so einstellen, dass es auf Zeit ist. Oder als Endlosschleife, dass immer die gleichen Rechnungen kommen und man erreicht dann immer einen neuen Level.

11:35

Und wenn man sich dann zu einem anderen Zeitpunkt wieder einloggt, kann man am gleichen Punkt weitermachen?

Nein, dann kann man ein anderer Level lösen. Man kann selbst anwählen. Es ist nicht abhängig von dem, was man vorher gearbeitet hat. Wir können eigentlich bestimmen: du bündelst jetzt, oder du rechnest jetzt bis 20. Aber wenn wir sie einfach frei lassen, dann können sie einfach beim ersten anfangen und dann haben sie den ersten Haufen gerechnet und dann kommen sie zum zweiten Haufen, wie in einem Zahlenbuch.

12:10

Aber es ist schon so, dass alle Individuell an verschiedenen Aufgaben arbeiten?

Ja. Und aufpassen muss man da halt, dass gewisse Kinder da dann lustiger finden, dass der Igel wiederkommt, und dann bleiben sie beim gleichen Level. Ich finde es recht anspruchsvoll, denn man muss immer schauen wo sie sind und, dass sie keinen Blödsinn machen. Wir sind natürlich nicht verbunden miteinander, jeder arbeitet an seinem Computer.

12:46

Da kommt mir gerade in den Sinn, früher gab es ja solche Tonaufnahmen Zimmer, in denen französisch Hörverstehen und Aussprache gelehrt wurde. Dort konnte man sich als Lehrperson in die Aufnahmen der Schülerinnen und Schüler einklinken.

Ja genau. Das Sprachlabor, so habe ich auch noch Französisch gelernt. Da haben die Lehrpersonen genau gehört, ob man geredet hat, oder nicht.

13:04

Ja genau. Aber beim Blitzrechnen kann man sich als Lehrperson nicht einklinken?

Nein.

13:06

Finden Sie das gut?

Ja. Nein, das ginge auch gar nicht.

13:16

Würden Sie noch mehr mit dem Computer arbeiten?

Ich finde es immer ein wenig umständlich, weil man sich immer in einer Liste eintragen muss, dass man dann an diesem Tag die 20 Computer benötigt, dann muss man sie alle ins Zimmer holen, alle auf-starten und dann funktioniert wieder einer nicht und so. In diesem System finde ich es okay so wie es ist, da möchte ich nicht mehr. Wenn es jetzt aber heissen würde, alle Erstklässler bekämen wie in Schweden oben alle einen eigenen iPad, dann fände ich das wahrscheinlich nicht einmal so schlecht. Nicht nur, weisst du, aber einfach noch als weiteres Hilfsmittel oder als weiteres Fördermittel, gezielt einsetzbar, das fände ich noch toll, denke ich.

14:16

Wo würden Sie denn den Einsatz eines iPads sehen?

Ich denke mehr Sprachspiele, mit Logicals, Kniffel- und Knobelaufgaben, so könnte ich mir das noch gut vorstellen, ja. Also, ich denke die Kinder spielen ja schon auf den iPads, oder? Also wieso kann man keine Lehrspiele spielen? Und es wäre noch recht lustvoll für die Kinder. Und das können wir nicht aufhalten. Aber wirklich nur gezielt. Also ich würde nie nur mit den erst-zweit-drittklässlern am Computer arbeiten, überhaupt nicht. Sie müssen lernen zu lesen und schreiben und das müssen sie mit dem Buch, also sie müssen etwas in der Hand haben. Ich denke, es wäre gut, wenn ein iPad oder ein Computer wie das Mäppli mit der Schere und dem Leimstift zum Unterrichtsmaterial dazugehören würde und man kann verlangen, dass alle diesen dabei haben und jetzt arbeiten wir damit. Oder wie ein Zahlenbuch, hat man auch noch einen iPad. Und ich denke, wenn wir einen hätten, wäre es auch nicht mehr ganz so spannend für die Kinder.

Denn jetzt stürzen sich alle auf das Blitzrechnen. «Woooah Blitzrechnen». Und dann wird immer zuerst Blödsinn gemacht und dann wird ein bisschen gerechnet. Und wenn das wirklich einfach voll integriert wäre im Alltag, dann könnte man den Umgang ein bisschen besser behandeln. Ich glaube eben einfach über das Verbot digitaler Medien erreicht man genau das Gegenteil. Wir müssen wirklich versuchen einen guten Umgang mit diesen zu finden, denn es wird nicht mehr anders. Wir werden sie brauchen und einsetzen müssen.

7.

16:31

Ja, das stimmt. Würden Sie sich denn zutrauen über digitale Medien zu unterrichten?

In z.B. NMG.

Ich fände das spannend. Wir haben jetzt gerade am Freitagnachmittag eine Lektion, bei der wir beschlossen haben, dass es eine sog. Forscherlektion ist. Dort dürfen die Kinder selbst forschen, was sie wissen möchten. Das können Dinosaurier oder Lokomotiven oder sonst etwas sein. Dort denke ich, organisiere ich auch die Computer, dass eben die Kinder selbst auch einmal ins Internet können, um Dinge zu recherchieren. Ich muss es dann einfach ganz genau überwachen, dass es kein Chaos gibt, aber, dass wir vielleicht fünf Computerplätze einrichten, und dann dürfen fünf Kinder sich miteinander hinsetzen und über ihr Gebiet forschen. Und das können auch schon Zweitklässler, oder ein Bild ausdrucken dann, oder etwas lesen. Es gibt ja auch viele Kinderseiten, die man ihnen auch einstellen kann, dass sie etwas suchen können.

17:52

Was sind denn das für Seiten?

Ich habe eine ganze Liste von Seiten. Die sind dann eigentlich wie ein Google für Kinder. Diese Seiten haben dann altersgerechte und auf Kinder zugeschnittene Suchergebnisse.

18:14

Und der Fokus liegt bei solch einem Unterricht auf der Nutzung und Anwendung digitaler Medien?

Ja zum Beispiel. Und anstatt, dass man da eine lange Einführung macht, kann man das machen, während man mit den Kindern arbeitet, dass sie das so ein bisschen lernen. Aber auch wieder höchst homöopathisch und sehr gut überwacht. Ich denke das wäre eine echte Herausforderung für uns auch, dass wir das wirklich gut überwachen, dass die Kinder wirklich das machen, was wir auch wollen. Und von dem her wäre es natürlich cool, man wäre irgendwie vernetzt, dann würde ich irgendwie sehen, was die anderen machen. Das wäre eigentlich perfekt. Dass ich von meinem Arbeitsplatz sehen kann, ob der jetzt ein Video schaut, statt sich über Dinosaurier zu informieren. Wäre eigentlich toll.

8.

19:16

Ich höre immer wieder, dass sich viele Lehrpersonen über zu viele Lernziele beklagen und mit dem Unterricht immer hinterherhinken? Hat da die Digitalisierung überhaupt noch Platz? Haben Sie genügend Zeit in ihrem Unterricht?

Ich weiss nicht, vielleicht hat das mit dem zu tun, dass ich eine Quereinsteigerin bin, aber ich finde, wir haben genug Zeit. Und wenn ich einmal etwas nicht mache, dann mache ich es halt nicht, weisst du? Also Mut, um wegzulassen. Wir sind derart gefüllt bis oben was wir mit diesen

Kindern alles machen sollten, aber sich einfach einmal hinsetzen und in Ruhe miteinander eine Geschichte lesen, das kommt zu kurz und ich denke, da liegt es auch an uns, dass wir einfach herunterfahren und kein schlechtes Gewissen dabei haben, das Tempo ein wenig heraus zu nehmen. Und das behaupte ich, ginge sogar in den fünften und sechsten Klassen. Dass wir den Druck herausnehmen, und dann hat es eben auch Platz für so etwas. In einer NMG Stunde hätte das wunderbar Platz, eine Stunde in der Woche Natur-Mensch-Gesellschaft und dann gehören da auch noch die ganzen digitalen Medien dazu. Das könnte man gut verpacken. Und dann teilt man es noch auf, einen Teil in den Sprachen und einen Teil in Mathe. Ich behaupte, das würde gut gehen.

9. & 10.

20:56

Wir haben es vorher schon ein bisschen angesprochen mit der Infrastruktur in Ihrer Schule, dass Sie sich anmelden müssen, um Computer ausleihen zu können. Wie sieht denn die digitale Infrastruktur in Ihrem Schulhaus genau aus?

Wir haben mittlerweile solche Rollwagen, bei denen man gleich den ganzen Wagen an den Strom steckt und dann nimmt man die 20 Computer, die in einem solchen Wagen sind ins Klassenzimmer, entweder gleich mit dem Wagen oder man nimmt sich so viel man braucht. Und es hat auf jedem Stock 20 oder mehr solche Laptops.

21:35

Und Internet haben Sie im ganzen Schulhaus?

Das kommt jetzt neu. Seit diesem Schuljahr haben wir WLAN im ganzen Schulhaus. Bis jetzt musste man immer den Router mitnehmen - Also das war ein bisschen vorsintflutlich - Dann hatte man pro Stock zwei Router und wenn die weg waren, waren sie weg, dann konnte man nichts mehr machen. Aber auch das, früher hat man auch immer gesagt, man muss alles abstellen, es ist nicht gesund mit diesen ganzen Strahlen und so und heute redet niemand mehr über irgendwelche Strahlen. Ob es gesund ist oder nicht, ich weiss es nicht. Aber mittlerweile ist auch das Sevögeli voll mit WLAN.

22:19

Das ist aber nur für die internen Computer?

Ja genau. Aber ich denke, du könntest dich auch mit deinem Computer einloggen. Mit einem Passwort.

22:48

Für die Kinder ist das WLAN aber nicht zugänglich, oder?

Nein, das weiss ich gar nicht. Nein, das wäre ja dann komisch, wenn dann die Kinder plötzlich auf dem WC anfangen an ihren versteckten Handys etwas zu machen, nein nein.

11.

23:14

Würden Sie sich denn mehr Computer wünschen? Sie sagten bereits vorhin, Sie würden vielleicht sogar mehr mit Computern arbeiten, wenn mehr zur Verfügung stehen würden. Also entlastend wird es sicher schon sein, wenn jetzt die vierten oder die fünften und sechsten Klassen einen eigenen bekommen würden, wären ja die Vorhandenen auch mehr zur

Verfügung. Weil jetzt müssen wir aus den Unterstufen immer ein bisschen schauen, dass wir genügend haben. Auch fürs Französisch und Englisch brauchen sie immer wieder.

23:42

Dort machen sie Hörverstehen am Computer?

Dort ist einfach das Mille feuilles drauf und sie arbeiten in den Sprachen schon noch mehr mit den Computern.

23:56

Und dann sind die Computer oft nicht vorhanden?

Ja, es sind schon 60 Computer insgesamt, glaube ich. Und meistens macht man so etwas auch mit einer Halbklassse, dann benötigt man nicht mehr als 10, aber trotzdem sind sie schnell weg. Und wenn ich jetzt (das wäre natürlich reiner Luxus) sagen könnte, ich hätte einfach einen Wagen bei mir im Zimmer, dann könnte ich auch schneller darauf zugreifen.

24:31

Wären Sie denn froh, die 1. bis 3. Klassen würden auch schon mit einem Laptop ausgestattet werden?

Ich weiss nicht, also einen Laptop finde ich schon ein bisschen sehr extrem. Ich weiss nur, in Schweden haben sie es mit iPads gemacht. Und iPads sind schon noch einmal etwas viel Lockereres. Ich weiss jetzt nicht wie die ersten Studien sind, wie das läuft.

Also in der ersten Klasse denke ich nicht. Die werden ja auch immer kleiner. Die muss man ja zum Teil noch aufs WC begleiten. Die brauchen sicher keinen eigenen Computer.

Aber ab der zweiten sind sie langsam sicher im Schulhaus, können alle lesen und rechnen bis 20 sicher. Also ich glaube jetzt könnte man es ihnen langsam ein bisschen mehr zumuten.

25:38

Und die Lehrerschaft hat auch genügend Computer?

Nein, wir nehmen auch von diesen 20 Computern pro Stock. Aber das ist jetzt eben auch eine Neuerung - das finde ich mega toll - dass wir spätestens nach dem Dreitageblock in den Frühlingferien alle mit einem Computer ausgestattet werden. Also alle Lehrpersonen im Sevögeli. Ich weiss nicht ob das flächendeckend in der ganzen Stadt ist. Das hat auch wieder mit dem Fall Corona zu tun gehabt.

26:22

Was habt ihr in dieser Zeit eigentlich gemacht? Nicht so viel mit dem Computer?

Nein. Also wir haben es ganz niederschwellig gemacht, wir haben einen WhatsApp Chat eingerichtet über die Eltern und haben Mappen verteilt mit Aufgaben darin und dann habe ich einfach in den Chat geschrieben, jetzt dürft ihr zeigen was ihr gemacht habt und dann haben die Eltern ein Video von Ihren Kindern in den Chat gestellt, in dem sie gezeigt haben, dass sie einen Vers auswendig gelernt haben und dergleichen. Es gab andere, die Klasse 1a, die haben über Ilias gearbeitet. Aber wir haben gefunden, wir müssen das mit unseren Erstklässlern noch nicht machen. Zweit, Dritt und Viertklässler haben das schon gemacht. Und dort wurde zum Teil jeden Tag mit den Kindern kommuniziert.

28:29

Denken Sie die 1:1 Ausstattung wird jetzt wegen Corona kommen?

Ist sicher nicht nur Corona, es ist jetzt eine Entwicklung im Gange. Wieso es jetzt plötzlich so schnell geht, weiss ich nicht. Aber vielleicht ist das auch etwas, das jetzt schon lange gereift hat. Aber es kann sein, dass man jetzt durch Corona gleich ein bisschen schneller reagiert hat. Als meine Tochter aus der Primarschule kam, haben sie angefangen einen Beamer und Visualizer zu montieren und auch für WLAN begonnen alles einzurichten. Und das war vor 6 Jahren. Und jetzt gibt es WLAN im Schulhaus. Ja, es ist eine langsame, träge Mühle dieses Erziehungsdepartement. Bis da einmal etwas läuft.

29:39

Habt ihr einen Visualizer?

Nein, haben wir noch nicht. Wir haben jetzt einen Beamer an der Decke, aber wir haben noch nichts anderes.

29:49

Aber ein Beamer alleine bringt noch nicht so viel, oder?

Nein eben, aber das haben wir bereits. Das ist jetzt halt die nächste Stufe.

Ja, aber es wäre halt schon sehr cool, wenn man alles hätte. Dann könnte man sich auch relativ schnell mit den Computern der Schüler verlinken und so etwas zeigen. Ich denke das hat schon Zukunft. Aber wie gesagt, die erste Klasse würde ich unbedingt weglassen, aber dann spätestens ab der dritten sind die Kinder wirklich parat. Ich denke wirklich, wir müssen die Kinder da schützen. Ich glaube es ist ähnlich wie beim Velo fahren, da sagt man auch, ein Kind sollte erst ab einem gewissen Alter auf die Strasse, weil es noch nicht so vernetzt schauen kann und kombinieren, was alles passiert, und ich glaube das ist bei all den iPhones und Natels auch der Fall. Sie sind sich nicht bewusst, was das eigentlich heisst. Und das kann man erst mit 11 oder 12 Jahren. Dass man weiss, was das heisst, wenn man jemandem etwas schickt.

32:19

Und deshalb ist es wichtig das die Schule da vorbereitet und aufklärt, verstehe ich das richtig?

Unbedingt. Und ich glaube das findet noch gar nicht statt. Also vielleicht in der vierten. Aber in der ersten, zweiten und dritten machen wir gar nichts Informatik oder Aufklärung betreffend.

12.

32:45

Zu digitalen Lehrmittel haben Sie vorhin erzählt, dass Blitzrechnen, Französisch und Englisch bereits am Computer stattfinden würde. Könnten Sie das noch ein wenig genauer ausführen?

Ja, wir haben alles digital. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es einfach das Buch ist, das in digitaler Form ist. Beim Mille feuilles hat es angefangen, dass man Zuhause am Computer, noch mit einer CD, draufdrücken konnte und dann kam: la table oder le livre usw. Und das waren dann die ersten digitalen Medien im Unterricht. Und das ist im Französisch immer noch so, aber in den anderen Fächern bin ich mir nicht sicher. Also wir in der ersten bis dritten sicherlich nicht, ausser eben jetzt das Blitzrechnen und Antolin. Aber sonst haben wir nichts.

34:11

Aber ihr hättet alle Bücher und Lehrmittel digital?

Ja. Dann könnte man theoretisch eine Seite bearbeiten auf dem Computer.

13.

34:53

Wo sehen Sie denn Potential und Gefahren bei solchen digitalen Lehrmitteln?

Ich denke, wo wir ganz besonders aufpassen müssen, und das kennst du jetzt sicher auch schon, dass wir trotz allem nicht verlernen von Hand zu schreiben und Kopfrechnen und gewisse Dinge auswendig zu lernen, dass man zum Beispiel die Reihen einfach auswendig lernen muss. Dass man nicht immer eine Maschine dabei hat, in die man das eingeben kann. Ich denke dort müssen wir ganz fest hinschauen. Eben auch die Handschrift, die Rechtschreibung. Es geht ja um die Graphomotorik. Und das hat ja auch mit der Entwicklung zu tun. Wenn man eben die ganze graphomotorische Entwicklung, wie zum Beispiel einen Bleistift halten und dann eine saubere Linie machen und in die verschiedensten Richtungen ziehen. Da passiert ja auch etwas im Gehirn. Und da passieren ja auch Entwicklungsschritte, erst wenn du das kannst, kommst du zum nächsten. Und wenn man das nicht hat, wenn man nur noch Mausklicks hat, dann umgeht man oder verhindert man gewisse Entwicklungsschritte. Und das ist ja etwas, das dir dann später zugutekommt. Also es ist ein bisschen wie sägen und stricken, dass man das alle einmal gemacht hat, dass man weiss wie das geht. Das Gehirn muss ja ganz viel arbeiten, wenn man etwas mit seinen Händen macht. Oder rückwärts auf einem Balken laufen, es gibt ja viele Kinder, die mittlerweile wissen wie ein Handy funktioniert, aber nicht rückwärts über einen Balken laufen können. Weil sie das gar nie geübt haben und das Gehirn diese Vernetzung gar nicht macht, wie es die Füße bewegen muss. Oder einen Purzelbaum. Und da gibt es auch ganz tolle Kanäle auf YouTube von Gerhard Hüter, der immer wieder sagt "Lernen geht anders". Potentialentfaltung; es ist einfach wichtig, dass sich Kinder entwickeln können. Und das digitale ist schon gut, aber das ist nur ein Teil davon. Und ich denke dort müssen wir sicher aufpassen, denn es gibt natürlich viele Cracks, die finden: "Hey wie cool", und auch viele Junge, ich kann mir auch vorstellen, dass viele denken, das ist so etwas tolles, da können wir alles abdecken und dass dann alles nur noch digital gemacht wird. Dass das Handwerkliche verloren geht, verstehst du? Und ich finde, es kommt immer noch dazu: Ein Buch schmeckt. Ein Buch ist etwas Haptisches, man fasst es an, und es schmeckt, und es hat einen Geruch, die Seiten schmecken, es ist hergestellt worden, es schmeckt vielleicht noch ein bisschen nach Druckerschwärze oder nach Staub oder sonst irgendetwas. Aber so ein Buch in der Hand zu halten und dann zu lesen und vielleicht den Finger benutzen, um dem Gelesenen nach zu fahren, das macht man am Computer nicht. Es ist etwas so Unspürbares. Und gerade in der Schule finde ich das eben noch wichtig, dass Kinder so etwas lernen. Oder nur einen Bleistift zu spitzen und dabei nicht zu fest zu drücken, dass die Mine nicht abbricht. So ganz banale Sachen, die einfach wichtig sind. Und ich denke darauf müssen wir sicher ganz fest den Fokus legen, dass die Kinder das wirklich lernen. Und dann sollen sie Zugang zu solchen Medien haben.

14.

39:52

Und wo sehen Sie denn Potential in digitalen Medien in der Primarschule?

Ich glaube, gut wäre es, wenn dieser Mythos, also dieses "WOW ein Computer", dieses riesen Geschrei, wenn wir diese Computer starten, dass das ein bisschen der Vergangenheit angehören würde. Dass es einfach ein ganz normales Hilfsmittel, ein ganz normales Werkzeug zum arbeiten

ist. Und dort sehe ich Potential, dass man es einfach ganz normal einsetzen kann, ohne dass ein solche Drama daraus gemacht wird. Oder eben auch, dass Kinder Computer sinnvoll und nützlich einsetzen, und sie nicht in erster Linie toll finden um zu Gamen. Es ist immer noch, vor allem jetzt auf der Unterstufe, gelten Computer und Handys als etwas Verbotenes. Und wenn ich einmal dazu komme, dann ist es cool und dann brauche ich es drei Stunden. Dass das wegfällt, wünsche ich mir.

41:36

Und Sie denken, wenn man den Computer mehr einsetzen würde, würde das auch zurückgehen?

Wenn es einfach normal ist, dass man einfach auch noch einen Computer hat. Wir haben eine Spitzmaschine und wir haben eben auch noch einen Computer, den man benutzen kann. So das Handling. Ich bin jetzt gespannt, wie das wird in dieser Forscherstunde, wie das wird. Dass die Kinder eben auch früh schon lernen etwas zu suchen, etwas zu googeln. Auch zu unterscheiden, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Dass sie nicht einfach auch überschwemmt werden mit Informationen, die sie eins zu eins weitergeben.

42:09

Wann macht ihr denn diese Forscherstunde?

Am Freitag in der letzten Stunde und jetzt eben neu mit fünf Computern, an denen die Kinder dann jeweils etwa 10 Minuten etwas suchen können. Eben auch dort, wäre es mir wichtig, dass es nicht das tollste ist, was es überhaupt gibt, sondern, dass es zu etwas Normalem wird. Es ist ja bei uns mittlerweile so, ich bin froh, wenn ich nicht unbedingt an den Computer sitzen muss, aber es ist ein gutes Hilfsmittel und ich bin froh, muss ich nicht mehr alles von Hand oder mit der Schreibmaschine schreiben und dann mache ich einen Fehler. Es ist ein super Teil, aber in Massen. Und ich springe nicht mehr auf, wenn ich einen Computer sehe. Und die Kleinen finden das immer etwas Irrsinniges. Ich fände es toller, wenn sie aufspringen würden, wenn sie einen Farbkasten sehen. Es ist immer noch etwas Besonderes. Und dort einen ruhigen, gesunden Umgang finden. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Illusion, aber das wünsche ich mir ganz fest.

15.

44:18

Das kann ich nachvollziehen. Und wo sehen Sie dementsprechend Gefahren bei der Digitalisierung in der Primarschule?

Einerseits, dass die Kommunikation nicht zu kurz kommt und jeder nur noch vor seinem Bildschirm sitzt, dass wir dort wirklich ein gutes Mass finden. Und andererseits, dass wir uns nicht immer weiter verleiten lassen, mehr und mehr und mehr zu digitalisieren, sondern dass wir schlussendlich immer noch in der Primarschule sind und immer noch die Basics lernen miteinander. Und, dass wir noch singen. Wir haben jetzt auch Lehrpersonen in der vierten bis sechsten Klasse, die sagen, wir singen nicht mehr mit den Kindern. Dann denke ich mir: "He Hallo?" Wieso nicht? Weil sie es nicht kann, dann singt sie einfach nicht. Das ist halt die Pädagogische Hochschule, man muss gewisse Dinge nicht mehr können. Auch Viertklässler und Fünftklässler singen noch gerne. Dass man einfach die musischen Geschichten nicht vergisst. Denn einen Computer zu zücken, da sind viele einfach besser, als zu singen oder zu gestalten oder zu zeichnen. Und ich denke, dort müssen wir wirklich gut hinschauen.

Vor allem, weil jetzt Generationen kommen, die so computerisiert sind und das natürlich gerne mit in den Unterricht bringen und nichts Handgeschriebenes mehr machen. So dass alle Arbeitsblätter digital sind. Und das hat jetzt zwar weniger mit den Schülern zu tun, aber dass man nicht unbedingt ein Klassenhandy braucht.

46:18

Was ist ein Klassenhandy?

Dass die Eltern ihre Kinder per SMS abmelden können oder per WhatsApp. Dass man als Lehrperson ein Klassenhandy hat. Und wir haben zum Beispiel auch alle eine E-Mail-Adresse, aber verschicken die Elternabende trotzdem immer noch per Brief.

Es wird alles so unpersönlich. Viele Junglehrer haben ein Natel und dann kommt um 10 vor 8 Uhr eine SMS von Mama so und so: "Ja mein Kind ist krank". Und wir sagen, wir machen das nicht, weil wir wollen, dass ein anderes Kind uns sagt, dass das Kind krank ist. Und diese Kinder kommen dann manchmal so stolz in die Schule und sagen, dass derjenige heute krank sei. Das ist etwas ganz anderes, als wenn die Mutter schnell ein SMS schreibt. Und das denke ich, hat mit diesen ganzen digitalen Medien zu tun, dass alles so schludrig wird. Und ich denke, da müssen wir auch in der Primarschule schauen, dass es immer noch wichtig ist, dass wir genau arbeiten und dass wir auf der Linie schreiben.

Ich denke, es ist wichtig, eine Balance zu finden, zwischen Potential und Gefahr. Es hat so beides. Und dass wir neben dem ganzen Tollen und Neuen die Basics nicht vergessen. Und auch, dass das Zwischenmenschliche viel wichtiger ist, oder in einem Buch irgendetwas nachzuschlagen, oder ein Lexikon. Viele wissen ja gar nicht mehr wie das Alphabet geht, denn es ist ja egal, sie können es ja einfach eingeben und dann kommt es.

Man muss nicht überlegen, ist es im Band G-H, sondern man gibt einfach H ein. Ist jetzt das H vor dem K oder nach dem K? Gewisse wissen das gar nicht mehr und das sind so ganz kleine Dinge, die einfach mit genau dem zu tun haben.

16.

49:45

Möchten Sie noch etwas ergänzen?

Haha, nein. Ich merke jetzt, wenn du mir so Fragen stellst, wie wichtig das Thema eigentlich ist.

Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit.

10. Interview Korinna Christ

Beginn: 02:02

1.

02:04

Wo und auf welcher Klassenstufe unterrichten Sie?

Ich unterrichte gleich 2 Minuten von hier im Voltaschulhaus.
Ich habe zurzeit eine dritte Primarklasse.

2.

02:21

Und welche Fächer unterrichten Sie?

Ich bin Klassenlehrerin und unterrichte dementsprechend alle Fächer: Mathe, Deutsch, NMG, Sport und Zeichnen. Französisch gebe ich aber nicht. Da sind sie bei der Französisch Lehrerin. Ich könnte zwar Englisch unterrichten, jedoch haben die Kinder das erst ab der fünften Primar.

3.

04:30

Ist die Digitalisierung ein Gesprächsthema, zum Beispiel im Lehrerzimmer?

Im Lehrerzimmer weniger. Also wir haben in der Schule Laptops zur Verfügung. Ich kann diese immer ausleihen, aber es sind Laptops für die ganze Schule. Und im Lehrerzimmer ist mehr das Thema: He ich brauche jetzt Laptops, und wo sind jetzt die Laptops hin? So; das kommt eher vor. Aber seit der Ersten müssen die Kinder Geschichten schreiben auf dem Laptop. Zwar im Schneckentempo, jedoch finden sie es irrsinnig.

05:15

Das schon in der ersten Klasse?

Ja. Sie haben von der Schule aus alle einen eigenen Account, mit dem sie sich im Schulnetz anmelden können. Und sie hätten eigentlich auch eine eigene E-Mail-Adresse. Das haben alle Kinder von Anfang an bis und mit erster Primar. Dann können sie sich einloggen und Geschichten schreiben und diese dann auf ihrem Desktop abspeichern. Dann haben sie all ihre eigenen Sachen immer auf dem Computer. Und das Blitzrechnen des Zahlenbuchs machen wir auch auf den Laptops. Wenn ich eine Mathestunde habe, habe ich immer - also nicht immer, aber meistens, vier bis fünf Laptops im Klassenzimmer. Und dann können die Kinder Blitzrechenübungen machen. Und das finden sie auch irrsinnig, denn, wenn sie ihre Aufgaben richtig haben und einen Stapel mit Aufgaben durchgearbeitet haben, kommt immer ein Video mit einem Igel, der irgendwelche lustigen Dinge macht. Und immer, wenn ein Kind fertig ist, sagt es: "Kommt alle und schaut". Dann stehen alle Kinder auf und wollen schauen. Und ich muss dann immer sagen: "Kinder! Jetzt konntet ihr schauen, aber jetzt macht ihr bitte wieder weiter."

06:32

Und Geschichten schreiben macht ihr in welchem Fach?

Das ist im Deutsch.

4.

06:42

Sind Sie der Meinung, es sollte einen eigenen Informatik Unterricht geben?

In der Stundentafel des Lehrplans 21 ist ab der dritten Klasse eine halbe Stunde Informatik eigentlich zugeteilt. Bei mir ist das eingebunden im Unterricht. Sie hätten aber eine halbe Stunde zugute. Wir müssen diese halbe Stunde irgendwo im Unterricht integrieren, eine halbe Stunde in Verbindung mit Deutsch, in Verbindung mit Blitzrechnen?

08:31

Ach so, alles klar. Also diese halbe Stunde verteilt sich dann auf einzelne Einsätze des Computers in den normalen Fächern?

Also mein Ziel in der dritten Klasse ist jetzt, dass sie den Laptop selbst anstellen und sich selbst anmelden können. Das ist so mein Ziel. Dass sie wissen wie anstellen, wie anmelden und wie sie aufs Blitzrechnen klicken zum Beispiel. Und dann noch, wie sie da die dritte Klasse auswählen, so. Aber das ist wahnsinnig schwer für gewisse und für andere überhaupt nicht, weil sie es halt von zu Hause kennen.

09:27

Und finden Sie die dritte Klasse ist zu früh, oder gerade richtig, um diese halbe Stunde zu integrieren? Oder sollte man schon früher damit anfangen?

Es ist okay. Erste und zweite finde ich definitiv zu früh. Kinder brauchen teilweise noch das Sinnliche, dass sie ein Buch in der Hand haben, dass sie Papier in der Hand haben. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Aber es kommt halt immer wie mehr, dass sie es brauchen. Vor Allem in der ersten und zweiten waren sie noch zu klein. In der dritten Klasse sind sie wirklich weiter. Sie schreiben, sind selbstständiger, sie können Arbeitsaufträgen viel schneller folgen. Und von dem her finde ich es eigentlich okay, es kommt halt darauf an, in welchem Rahmen.

5.

11:36

Sie sagten vorher, Sie würden in Ihrem Unterricht Blitzrechnen und Geschichten schreiben mit dem Computer. Haben Sie sonst schon etwas gemacht oder ausprobiert mit digitalen Medien?

Hehe, das ist eine gute Frage. Also in Mathe läuft es wirklich parallel. Und sonst hören sie im Deutschunterricht Geschichten. Da haben sie halt einfach einen CD-Player mit Kopfhörern.

6.

12:26

Alles klar. Sie trauen sich also zu, digitale Medien in Ihrem Unterricht einzusetzen. Sehen Sie sonst noch Orte oder Situationen in denen digitale Medien eingesetzt werden könnten?

Also jetzt neu in NMG haben wir das Thema Wald. Und dort ist ein Posten am Laptop, denn ich habe eine Animation von einer Schule gefunden.⁵⁸

Da ist ein Baum, eine Katze ein Vogel, Käfer, Blätter und ein Salamander. Dann kann man halt auf das jeweilige Tier klicken und dann kommen Animationen, wie sie sich gegenseitig fressen. Und es zeigt den Nahrungskreislauf. Ich dachte dann, ich nehme das auf in meinen Unterricht, da es veranschaulicht und ansprechend für die Kinder ist. Sie klicken sich dann einfach da durch und dann haben sie noch ein Arbeitsblatt mit einem Arbeitsauftrag dazu. Bei so etwas fand ich, kann man es auch noch integrieren in der dritten.

13:58

Also wenn Sie etwas Gutes finden, bringen Sie das auch in den Unterricht, verstehe ich das richtig?

Ja genau. Also mittlerweile gibt es so viel. Vor allem spielerische Dinge. Sie klicken irgendwo drauf und dann passiert etwas. Und die Kinder finden das natürlich unheimlich lustig.

7.

14:20

Würden Sie sich zutrauen, über digitale Medien zu unterrichten?

Also eben, anstellen und sich anmelden. Aber eben, das werden am Ende der dritten Klasse nicht alle hinbekommen. Also ja, das wäre das Ziel. Denn dann wären sie auch wieder selbständiger unterwegs.

15:14

Das heisst der Fokus liegt dann darauf, wie man den Computer anstellen und benutzen kann?

Ja genau. Der Fokus liegt hauptsächlich auf der Verwendung des Computers. Die Kinder hätten zu Hause Zugang zum Blitzrechnen und auf Antolin, das ist so eine Leseseite, ich weiss nicht, ob du die kennst(?). Und da nimmt man irgendein Buch, das man zu Hause hat, liest es und dann gibt man da den Titel ein und es kommen Multiple Choice Fragen und wenn man alles richtig hat, kommt Konfetti über den Bildschirm und es blinkt. Und das finden die Kinder auch wahnsinnig toll. Das biete ich einfach an und ich stelle es den Eltern am Elternabend vor und gebe ihnen auch Passwörter, dass sie sich einloggen können. Ich würde es aber nicht als Hausaufgabe geben, da es nicht alle Kinder zu Hause machen können. Weil eben zum Teil kein Laptop, keine Eltern, kein Internet zu Hause ist. Wobei, unterdessen würde das auch alles übers Handy gehen. Diese Apps.

⁵⁸ Siehe Website: <https://www.planet-schule.de/aufgabendouren/wald4/>

16:26

Auch Antolin?

Antolin geht übers Handy und Blitzrechnen auch.

Und gewisse machen das zu Hause, aber eben nur die, bei denen die Eltern zu Hause schauen. Und die anderen interessiert das dann weniger.

8.

16:50

Haben Sie denn überhaupt genügend Zeit, um die digitalen Themen in den Unterricht zu integrieren?

In Mathe beim Blitzrechnen finde ich es teilweise schon eine Entlastung, da man quasi nichts vorbereiten muss und es ja gerade das ist, was Thema ist, klickt man an und sie üben genau das, was gerade Thema ist. Und man muss nicht gross suchen, kopieren oder Blätter ausdrucken gehen, sondern ich weiss, dieses Thema, das ist im Blitzrechnen, also muss ich es einfach anstellen. Aber ja. Sie freuen sich ja daran. Dann stehen sie halt manchmal auf, um den Igel der anderen anzuschauen, dann ist das auch wieder wie eine kleine Pause. Also in der Mathe finde ich, es ist eine Entlastung. In Deutsch, ja, das ist mit mehr Aufwand verbunden. Dann schreiben sie zum Beispiel eine Geschichte über einen Delfin und dann sagen sie: "Frau Christ, ich möchte ein Bild von einem Delfin". Und dann muss ich quasi das Bild für sie suchen und hineinkopieren. Sie freuen sich wahnsinnig, aber wenn ich das bei 19 Kindern mache, braucht das schon seine Zeit. Und das ist dann auch in einer Zeit, die während dem Unterricht ist, in der ich auch mit einem Kind etwas schreiben könnte oder andere Dinge anschauen könnte. Und das gehört dann auch irgendwie dazu. Es ist zeitaufwändig, aber ich habe es jetzt schon ein paar Mal gemacht.

18:46

Sie finden, man hätte als Lehrperson genügend Zeit, um im Unterricht mit dem Computer zu arbeiten?

Ja. Also Blitzrechnen sicher. Deutsch ist eher zeitaufwändig. Vor Allem wenn sie im Schnecken-tempo schreiben. Es funktioniert schon, ich mache dann einen Kleber auf die Space Taste und auf die Enter Taste.

19:17

Was denn für einen Kleber?

Einen Grünen und eine Roten Punkt. Denn, wenn ein Kind eine Tastatur anschaut, ist das wahnsinnig viel aufs Mal. Und dann sind einfach die Buchstaben wichtig und Abstand und Enter.

9. & 10.

19:43

Sie haben vorher schon ein wenig von Stress im Lehrerzimmer aufgrund fehlender Computer angedeutet. Wie sieht denn die digitale Infrastruktur in Ihrer Schule aus?

Also bei uns haben wir im Lehrerarbeitszimmer vier Standcomputer. An diesen arbeite ich sehr viel. Wir können uns da auch anmelden und haben da unseren eigenen Desktop mit unseren Dateien. Und den kann ich auch von zu Hause abrufen und auf diese Dateien zugreifen. Und in der Schule haben wir noch Farbdrucker und einen normalen Drucker, Kopiermaschine etc.

20:43

Und diese vier Computer genügen im Lehrerzimmer?

Ähm ja. Also es funktioniert. Also jeder Lehrer hat pro Klassenzimmer noch einen eigenen Laptop, aber ich nutze diesen eigentlich sehr selten, denn man müsste immer den Internetkasten unten im Lehrerarbeitszimmer holen gehen und einstecken. Dass man im Klassenzimmer Internet hat. Das geht schon, aber diese Internetkästen sind einfach meistens irgendwo im Schulhaus zerstreut.

21:09

Wieviel von diesen Kästen habt ihr denn insgesamt?

Keine Ahnung. Fünf oder sechs, keine Ahnung.

21:30

Und Laptops für die Kinder? Wie viele habt ihr da?

Es hat irgendwie drei Kästen, bei denen gerade noch die Ladestation drin ist. Und ich denke es sind in jeder Kiste ca. 20 Laptops drin. Oder weniger. Aber die Oberstufe hat eine, die Französischlehrerin hat eine. Und eine kann man noch ausleihen. Aber eben, es ist immer ein wenig Mangelware. Man muss es aufschreiben. Man kann sie am Morgen holen gehen und muss das dann einfach aufschreiben. Aber wenn dann die Lehrer die Laptops in den Zimmern behalten, dann fehlen sie halt.

22:12

Sie würden also sagen, Sie haben eher wenig Computer zur Verfügung?

Kommt es denn oft vor, dass Sie Computer brauchen möchten und dann keine zur Verfügung stehen?

Das gibt es auch. Meistens hat es und ich nehme auch meistens nur für eine Halbkasse. Also ich nehme höchstens so 10 Computer.

22:32

Denken Sie, Sie würdest mehr mit dem Computer arbeiten, wenn Sie mehr Computer zur Verfügung hätten?

Ich würde mehr mit Computer arbeiten, wenn ich sie einfacher aufladen könnte und wenn ich Internet immer im Zimmer hätte.

23:08

In einem vorherigen Interview wurde gesagt, dass die vierten bis sechsten Klassen mit einem eigenen Laptop ausgestattet werden. Ist das bei euch auch der Fall?

Nicht dass ich wüsste. Also was ich jetzt weiss ist, dass das Voltaschulhaus umgebaut wird in ein bis zwei Jahren. Und wir werden anscheinend Beamer und Visualizer in den Klassenzimmern bekommen. Wir haben momentan einen Beamer und einen Visualizer pro Stockwerk. Also das Voltaschulhaus hat drei Stockwerke mit Klassenzimmern.

23:43

Und dann müssen Sie den Beamer ins Klassenzimmer hohlen?

Ja, ich kann ihn auf einem Kasten herein rollen. Und den Visualizer könnte ich holen gehen, wenn ich ihn brauchen würde. Ich brauche ihn aber nicht so oft. Und was ich auch sehr selten brauche, ist der Hellraumprojektor, den brauche ich auch ganz, ganz selten.

23:59

Und wenn Sie Beamer und Visualizer im Zimmer hätten, würden Sie diese mehr benutzen?

Ich unterrichtete einmal als Stellvertretung im Gundeldinger Schulhaus und die haben wirklich fix in jedem Klassenzimmer Beamer und Visualizer. Dort fand ich es schon praktisch. Man konnte einfach einen Text darunterlegen oder irgendein kleines Bild und alle konnten es sehen und man konnte damit arbeiten. Oder schon nur die Schulbuchseite zeigen. Das fand ich schon sehr praktisch. Das war jedoch eine fünfte Klasse. In der ersten Klasse sitze ich halt viel mit ihnen im Kreis und habe die Dinge in gross auf einem Papier und schaue es dann mit ihnen zusammen an.

11.

24:44

Also sind Sie generell zufrieden mit der Infrastruktur in Ihrem Schulhaus, oder sind Sie froh, wenn Sie nach dem Umbau mehr Beamer und Visualizer und allenfalls mehr Computer bekommen würden?

Es ist okay, es ist okay. Also Internet fände ich schon sehr toll.

25:06

Klar, für was braucht man denn alles Internet?

Also Blitzrechen geht ohne Internet. Aber um sich anzumelden und auf die eigenen Daten zugreifen zu können, braucht man Internet. Eben darum Blitzrechnen; ich hole einfach die Laptops, stelle sie an, Blitzrechnen. Beim anderen muss ich eben noch die Kästchen holen, Kinder einloggen usw. Dann ist es ein grösserer Zeitaufwand.

12.

25:35

Sie haben vorhin schon angesprochen, Blitzrechnen und interaktive Webseiten; brauchen Sie viele digitale Lehrmittel oder steht Ihnen viel zur Verfügung?

Es ist bereits viel installiert, aber für die kleinen Kinder weniger, aber wenn man sucht, kommen viele Programme für die Schüler in der 4, 5, 6. Sie arbeiten mehr damit. Es gibt Programme da können sie Animationen, geometrische Formen zeichnen. Es gibt viele Sachen, einige sind etwas veraltet. Für die jüngeren Schüler gibt es weniger. Blitzrechnen und Antolin. Aber ich denke es benötigt auch nicht unbedingt mehr.

26:53

Ich habe gehört, dass in anderen Schulen alle Schulbücher zusätzlich in digitaler Form vorhanden sind. Ist das bei euch auch so?

Nein, nicht dass ich wüsste.

13.

27:35

Wo sehen Sie Gefahren oder Potential in digitalen Lehrmitteln?

Es stellt sich die Frage, was brauchen die Kinder, wenn sie erwachsen sind. Wir machen auch viel über Mail, aber es ist trotzdem wichtig, dass man schon und richtig schreiben kann. Nicht, dass man einfach die Korrekturprogramme auf dem Computer benutzt. Diese Sachen sollte man nicht verlieren, aber man braucht es immer weniger, je älter man wird. Man schreibt immer wie weniger von Hand. Aber man sollte es mal gelernt haben. (Rechtschreibung und eigene Handschrift). Zum Beispiel in Schweden arbeiten sie nur noch mit dem Laptop, die sind viel digitaler unterwegs. Mittlerweile schreibt man ja die Einkaufsliste auf dem Handy. Man schreibt nur noch selten Briefe. Brauchst man es dann noch und es ist wichtig, dass man es trotzdem noch kann? Das sind die Fragen.

15.

30:44

Und generell, wo sehen Sie in Gefahren der Digitalisierung in der Primarschule?

Die Kinder sind sowieso schon genug oft vor dem Bildschirm zu Hause.

31:10

Haben die Kinder in der 3. denn schon ein Handy oder Computer?

(Kinder in der dritten Klasse sind zwischen acht und neun Jahren alt)

Gewisse erzählen viel vom Handy zu Hause und vom Spielen und viel zocken. Dann gibt es gewisse Kinder mit einer höheren Bildungsschicht, da verbieten die Eltern den Kindern strickt das Fernsehen und alle Geräte. Das höchste der Gefühle ist, wenn sie eine Sendung mit der Maus schauen dürfen, dann aber auch nur genau das. Es ist auch ein gewisser Gegen-trend bei diesen Eltern und andere können bereits Englisch nur auf Grund dieser Spiele, die sie am Handy und PC spielen.

32:03

Ist dieser Unterschied etwa 50/50?

Es ist ca. 1/3 der weniger Kontakt hat mit Handy, Fernseher, Games usw.

32:17

Können die Kinder aus der 1. Klasse auch schon einen Computer bedienen?

Das weiss ich nicht. Ich denke, dass die Kinder, die einen zu Hause haben, wissen, wie sie ihren Computer starten, aber bei einem anderen wird es schwierig. Ich war aber erstaunt über gewisse Erstklässler. In der Schule haben wir einen Touch Screen und einige wissen bereits von Anfang an, wie das geht und andere gar nicht. Vier Kinder kamen zurecht und dort nehme ich an, dass sie damit aufgewachsen sind. Aber die anderen verstehen das auch recht schnell.

14.

33:31

Sie sagten vorhin, das Blitzrechnen sei auch eine Entlastung. Wo sehen Sie sonst noch Potential einer Digitalisierung in der Primarschule?

Für die Kinder ist es sehr motivierend, sie freuen sich immer, wenn man damit kommt, weil es nicht "typisch Schule" ist. Beim Blitzrechnen ist es schon normal, wenn ich in Deutsch mit dem Computer komme, freuen sie sich sehr, weil das nicht so oft passiert. Alles woran sie sich gewöhnen, ist sehr schnell nicht mehr so spannend und aufregend. Oder wenn wir mit ihnen Filme schauen, das macht man ja vielleicht einmal im Jahr, dann ist es klar, dass sie sich freuen.

34:39

Ja klar. Beim letzten Interview hiess es, dass beim Blitzrechnen der Igel die Kinder ablenken würde und sie, nur um diesen Igel wieder zu sehen, dieselben Aufgaben immer wiederholen würden, und deshalb das Blitzrechnen eher kontraproduktiv sei.

Also ich gehe bei den Kindern vorbei und sage dann: "Hey, das ist zu einfach für dich, wir machen jetzt schwierigere Aufgaben" oder "Hey, Plus-Rechnen kannst du, jetzt gehst du zum Mal-Rechnen." Du musst es im Überblick behalten, aber du musst auch wissen, welche Kinder gewissenhaft arbeiten und welche nicht. Aber ja, das ist sehr gut möglich, dass sie dann immer wieder das gleiche machen. Also man muss schon schauen. Aber es ist bei den gleichen Kindern, bei denen man sowieso weiss, dass sie alleine nicht arbeiten. Egal bei was.

16.

35:55

Möchten Sie noch etwas ergänzen?

Nein, ist okay. Ah, ich habe mein Handy im Unterricht immer auf dem Tisch. Die Kinder wissen das. Ich erhalte auch am Morgen Nachrichten der Eltern.

36:18

Also Sie benutzen Ihr Handy als Klassenhandy?

Ja, ich habe ja nur eine Nummer, ich habe kein Festnetz. Und die Eltern schreiben mit teilweise auch auf WhatsApp. Was ich nicht möchte, ist dass sie mir Sprachnachrichten schicken. Ich hatte eine Mutter, die während dem Autofahren eine Sprachnachricht gemacht hatte, dass sie auf dem Weg sei. Das möchte ich aber nicht. Ich bin über SMS und WhatsApp mit den Eltern in Kontakt. Und ich nehme auch meine Musikboxen in die Schule mit und mache auf Spotify Musik. Das ist wahnsinnig praktisch. Dann kann ich mit den Kindern Waldgesang hören. Ich finde es wahnsinnig praktisch. Dann machen wir beispielsweise einen Lesetext zu einem Berg und dann kommt eine Gämse darin vor. Die Kinder wissen ja nicht was eine Gämse ist. Dann kann man ihnen schnell ein Bild auf dem Handy zeigen. Ja das ist wirklich praktisch. Und dass wäre dann halt als Ergänzung, das Handy habe ich immer dabei.

38:12

Ja, das ist auch noch ein digitales Medium, welches seinen Weg in die Schule gefunden hat. Vielen Dank, dann sind wir fertig mit meinen Fragen.

Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit.

11. Interview David Schüep

Beginn: 02:15

1.

02:20

Auf welcher Stufe unterrichten Sie?

Ich unterrichte erste bis dritte Klassen. Und jetzt momentan eine dritte.

02:33

Und in welchem Schulhaus?

Wasserstelzen in Riehen. Das ist eine Primarschule, die von der ersten bis zur sechsten Klasse unterrichtet.

2.

02:48

Welche Fächer unterrichten Sie?

Ich bin Klassenlehrer und unterrichte dementsprechend alle Fächer ausser Musik und Bewegung, Religion, Frühfranzösisch und textiles Werken.

03:16

Sie unterrichten auch das Fach NMG (Natur-Mensch-Gesellschaft)?

Ja genau.

3.

03:23

Ist die Digitalisierung ein Gesprächsthema in der Primarschule?

Ja, das ist immer wieder ein Thema. Vor Allem jetzt in Corona natürlich. Aber auch vorher war dies immer ein Thema. Bei uns in der Unterstufe jedoch nicht so stark, ich finde eben bei uns in der Unterstufe müssen andere Themen erarbeitet werden. Wenn die Kinder teilweise nicht einmal eine Schere richtig halten können, finde ich das viel wichtiger als auf dem Smartphone nach links und rechts zu wischen. Aber wir haben natürlich schon auch Sachen, die wir nutzen und erreichen wollen. Zum Beispiel, dass die Kinder sich im Verlauf des zweiten Schuljahrs mit ihrem Account einloggen können, um zum Beispiel auf Ilias oder auf Blitzrechnen zugreifen zu können. Aber es findet statt ja, es ist nicht wie vor zehn Jahren. Man spricht darüber.

4.

04:38

Sind Sie der Meinung, es sollte ein Informatik Unterricht eingeführt werden?

Also eine eigene Unterrichtsstunde? **Ja.** Also ich denke in der Mittelstufe wird mehr mit Computer gearbeitet und dort wäre es sicher gut, wenn es eine eigene Unterrichtsstunde gäbe. Um das zu machen, haben wir jedoch zu wenig Geräte zur Verfügung. Wir haben einfach zu wenig

Computer, als dass das überhaupt umsetzbar wäre. Wir haben in unserem Trakt acht Laptops und bei uns ist noch der Computerraum, in dem etwa zwölf PCs stehen. Und wenn man diese acht Laptops verwenden möchte, ist meistens schon die Batterie leer. Von diesen acht funktionieren dann meistens nur sechs. Also die Schwierigkeit ist, dass die Hardware gar nicht unbedingt da ist, um das flächendeckend nutzen zu können. Denn wir sind 15 Klassen im Schulhaus, das ist gar nicht umsetzbar.

06:33

Und wenn es mehr Geräte zur Verfügung hätte?

Wenn es genug Geräte hätte, denke ich, würden sie auch mehr genutzt werden. Und wenn sie zuverlässiger funktionieren würden und sie gut und einfach zu benutzen wären. Wenn man mit allen Schülern extra irgendwo hingehen muss, macht man es auch weniger. Aber dann wäre es sicher sinnvoll, wenn man ein Zeitfenster zur Verfügung hätte, in dem man das wirklich macht.

06:42

Sie finden ein eigenes Zeitfenster sinnvoll. Sind sie denn mit der jetzigen überfachlichen Implementierung zufrieden, oder denken Sie, das Thema komme zu kurz?

Die Frage ist vielleicht eine andere: "Wo schneidet man etwas vom Unterricht ab?" Also entweder es wird eine Stunde mehr auf der Stundentafel, oder irgend etwas anderes leidet darunter und was wäre das? Das ist die Frage. Also beim Frühfranzösisch hat man, glaube ich, zwei Stunden dazu gemacht und eine Stunde von einem Fach weggenommen. Man kann jetzt nicht sagen, es kommt etwas neues, also haben die Kinder noch mehr Schule. Also irgendetwas muss man weglassen, oder man macht es so, dass anstatt einer Stunde NMG, eine Stunde Informatik eingeführt wird. Oder eine ganze Lektion, die dafür nur ein halbes Jahr lang stattfindet, von jemandem der das dann auch vermittelt.

08:04

Auf welcher Stufe würden Sie denn ein halbes Jahr Informatik vorschlagen?

Hm, ich weiss nicht. Ich bin da halt ein wenig konservativ und finde, es muss vielleicht erst über den Inhalt diskutiert werde. Was muss vermittelt werden? Also wenn es nur darum geht sich einzuloggen und gewisse Programme zu bedienen, dann ist die Frage: "Welche Programme brauche ich ab welchem Alter?" Wenn es um Kompetenzen geht, wie man allgemein mit Computer oder Smartphone umgeht, was gebe ich preis von mir im Internet und so weiter, dann finde ich, kann man dann beginnen, wenn ein Handy aktuell wird.

09:13

In welchem Alter wird denn ein Handy aktuell bei euch?

Ich würde sagen ab der fünften Klasse. Wobei wir im Schulhaus eigentlich keine Handys haben. Es gibt kein Verbot, aber man empfiehlt den Eltern, sie sollen es nicht mitgeben und das machen auch die meisten.

5. & 6.

10:13

Haben Sie schon etwas mit digitalen Medien gemacht in ihrem Unterricht?

Also wir haben Laptops, dort ist Blitzrechen und die Lernwerkstatt installiert.

10:35

Was ist die Lernwerkstatt?

Das ist ein Programm, auf dem man Deutsch und Rechnen üben kann. Es ist eigentlich das gleiche wie das Blitzrechnen, einfach ein wenig erweitert mit spezifischeren Aufgaben. Wir haben ausserdem das Leseschlau, das ist ein Leselehrgang, bei dem man nicht mit Buchstaben arbeitet, sondern mit Bildern von Gesichtern, auf denen jemand zum Beispiel ein "A" sagt. Dann können die Kinder so lernen wie man ein "A" ausspricht. Ich habe ausserdem noch zwei Computer im Klassenzimmer, die ich jedoch selbst hineingestellt haben, zwei ausrangierte Computer, auf denen ich das Blitzrechnen installiert haben. Dort können die Kinder auch teilweise arbeiten. Und jetzt haben wir wegen Corona Ilias eingeführt.

12:18

Und Blitzrechnen machen Sie häufig?

Nein, es ist mehr zwischendurch. Es hat ja auch gar nicht für alle einen Computer. Es ist dann ein Turnus, bei dem die Kinder zwischendurch fünf Minuten Blitzrechnen. Aber wir sagen den Eltern am Elternabend, dass sie das Blitzrechnen auch Zuhause herunterladen können, gratis. Ich finde, man kann das auch gut Zuhause machen, wieso soll ich das dann mit den Kindern in der Schule machen? Es ist einfach nur eine Übungsphase, in der ich die Kinder nicht wirklich unterstützen kann. Dann ist mir die Zeit dafür zu schade, etwas zu machen, zu dem ich eigentlich nichts beitragen kann. Dann erkläre ich ihnen lieber etwas anderes, was sie vielleicht Zuhause nicht erklärt bekommen.

13:13

Also Sie sagten, in der Schule nicht. Sehen Sie sonst Situationen, in denen man einen Computer einsetzen könnte?

Ich finde die digitalen Lehrmittel ein gutes Instrument, man darf es einfach nicht überbewerten. Man spricht dabei eben nur die zwei Sinne an, nämlich den Hör- und den Sehsinn. Und es gibt viele Kinder, die brauchen das taktile, müssen etwas anfassen und brauchen die Zehner Päckchen, damit sie verstehen, was Zehn sind. Sie müssen sie herumschieben, Haufen machen und Zehn mal Zehn zusammenlegen, damit sie begreifen, dass es hundert sind. Und am Computer ist es halt immer zweidimensional und auf das Auge fixiert. Für die Kinder, die gut auf das Ansprechen, ist es super, aber das sind eben nicht alle, oder. Das finde ich immer, muss man dabei bedenken. Es gibt viele tolle Programme, das Blitzrechnen zum Beispiel ist eine super Sache, aber es setzt voraus, dass man schon etwas begriffen hat, eben wirklich mit greifen, dass man es dann abstrakt behandeln kann.

14:52

Auf welcher Stufe machen Sie denn das Blitzrechnen? Ab der dritten Klasse?

Nein nein, das machen wir auch schon in der ersten, nur bringt das nicht allen etwas. Das Blitzrechnen läuft parallel nebenher. Am Anfang muss man noch mit Klötzchen arbeiten. Gerade Minus-Rechnen ist etwas, bei dem man etwas hat und davon etwas wegnehmen muss. Dass man bei einer Zehnerstange nicht drei wegnehmen kann, sondern es in Einer-Klötze umtauschen muss und dann drei wegnehmen kann.

15:54

Würden Sie sich denn zutrauen, über digitale Medien zu unterrichten?

Nein, nicht wirklich. Ich bin mit Macs aufgewachsen und wenn dann bei einem PC etwas nicht funktioniert, dann habe ich schon immer Probleme. Wenn es läuft, dann ist es gut, aber wenn nicht, bin ich immer ein wenig aufgeschmissen. Also ich fühle mich da nicht wohl. Wenn ich ein Programm kenne, habe ich schon das Gefühl, dass ich das erklären kann. Aber wenn etwas am System nicht funktioniert auf den PCs, dann bin ich auch überfordert. Aber ich denke, ich wäre flexibel genug, um etwas zu lernen, von dem ich weiss, dass ich es den Kindern weitergeben muss. Wenn es heisst, dieses und jenes Programm müssen die Kinder lernen, dann denke ich, könnte ich das lernen und dann auch weitervermitteln. Also ich habe keine ablehnende Haltung, aber ich müsste mich damit befassen.

17:24

In einem anderen Interview wurde gesagt, dass die Kinder Geschichten auf dem Computer schreiben, macht ihr auch so etwas?

Ich bin nicht so ein Fan von dem. Ich finde das machen wir noch genug früh, mit dem Computer schreiben. Ich finde das von Hand schreiben und einen Buchstaben selber schreiben wichtig und nicht, dass er vom Computer geschrieben wird. Ich habe immer noch das Gefühl, man lernt besser schreiben, wenn man von Hand schreibt, weil man einen Schreibablauf hat. Bei mir war es oft so, dass, wenn ich nicht wusste wie man ein Wort schreibt, ich es geschrieben habe. Dann habe ich gemerkt, dass es falsch ist. Aber nur wegen der Graphomotorik, der Bewegung, oder dem Bild des Wortes. Ich habe das Gefühl, solche Dinge gehen am Computer verloren. Ich denke, schreiben ist auch eine Art Sport zu machen. Es geht ja um die Motorik im Allgemeinen. Klar, ist es einfach die Stifthaltung, aber es geht ja auch darum, wie man eine Schere in der Hand hält, wie man selbst etwas flicken kann, ob man selbst eine Schraube anziehen kann. Kinder die Mühe mit dem Schreiben haben, haben auch Mühe eine Schraube anzuziehen, etwas zu nähen oder sonst etwas zu flicken und diejenigen denen so etwas leichtfällt, können meistens auch schöner schreiben, weil sie feinmotorisch gut arbeiten können. Ich habe schon das Gefühl, diese Verbindung zwischen Gehirn und Hand muss man trainieren. Und das wirkt sich auch auf andere Dinge aus. Es kommt einem zu Gute bei vielem.

Und noch zurück zu den Programmen. Mich stört immer, dass man den Kindern etwas beibringen muss auf dem Computer, wie man dies und jenes macht, und zwei Jahre später gibt es das Programm gar nicht mehr, oder es ist nicht mehr aktuell, oder das System hat gewechselt. Ich möchte nicht etwas beibringen, das so kurzfristig ist, von dem ich das Gefühl habe, in zwei Jahren ist alles wieder anders. Man kann umgekehrt fragen, warum man mit dem Computer schreiben lernen sollte, wenn man alles Diktieren kann. Es gibt ja Spracherkennung. Für was soll ich überhaupt noch das Zehn-Finger System lernen? Das finde ich jetzt noch sinnvoller, aber bei anderen Programmen heisst es dann nach zwei Jahren, dass wir das jetzt nicht mehr machen und wir jetzt nur noch das neue lehren. Da frage ich mich, ob es nicht darum geht, Kompetenzen zu vermitteln, wie: "Wie gehe ich mit diesen Geräten um?" Oft geht es bei den elektronischen Geräten auch um Konsum. Es ist ja auch oft ein Konsummittel. Wie geht man mit dem um? Wie können die Eltern mit diesen Dingen umgehen? Was ist mit Handys; was darf man und was darf man nicht machen? Hat mein Kind Instagram? Was ist denn, wenn es Instagram hat? Oder Snapchat, das verstehe ich nicht, aber die Jungen haben es. Da denke ich, es ist wichtig, dass man da einen Anschluss hat und mitdiskutieren kann.

23:26

Wenn Sie also über digitale Medien unterrichten würden, würde eine gesellschaftlich-kulturelle Perspektive im Vordergrund stehen?

Viel mehr. Ja. Vor allem auch im Austausch mit den Eltern, dass man da auch am gleichen Strang zieht.

23:48

Und das würden Sie in einer Unterrichtsstunde behandeln?

Ich weiss nicht, ob ich das könnte...

23:54

Würden Sie sich das Zutrauen?

Wenn ich darüber Bescheid wüsste, ja. Also wenn ich jetzt eine Weiterbildung zum Thema digitale Medien machen würde, dann würde ich mir das zutrauen, dieses Thema zu vermitteln und mit den Kindern anzugehen, ja. Ich finde das wäre jetzt zu früh in einer dritten Klasse, aber eben wenn oder kurz bevor es aktuell wird. Oder was öffentlich wurde mit diesen WhatsApp-Corona Zeiten, in denen über WhatsApp die Schüler informiert wurden, was man ja eigentlich nicht darf und so Sachen passiert sind. Also das mache ich nicht, aber wie handhabt man das, das wirft alles Fragen auf. Das finde ich spannend.

24:51

In welchem Fach würden Sie denn solch ein Thema behandeln?

Das wäre vielleicht ein NMG Thema. Oder die Klassenstunde wäre sicher auch ein Ort, an dem man solch ein Thema behandeln könnte und aufnehmen kann, was die Kinder benutzen, wie sie es benutzen. Dann kommt man wahrscheinlich auch auf Gewalt, auf Pornografie usw. Das sind dann immer Themen, die kommen, sobald es ums Internet geht. Das kann man sicher irgendwo in eine Klassenstunde nehmen.

8.

25:36

Spannend. Haben Sie denn überhaupt genügend Zeit für so etwas?

Zeit habe ich immer. Es ist die Frage, für was man sich Zeit nimmt. Auf meiner Stufe mache ich sowieso selten eine Stunde Deutsch zum Beispiel, sondern wir haben ein Thema und mit diesem Thema versuche ich Deutsch zu verbinden. Dass wir etwas zu diesem Thema machen und dann haben wir ein Blatt, bei dem wir gleich noch versuchen die Nomen heraus zu finden. Oder man übt Dopplungen, die gerade herein passen, so in dieser Art. Aber Zeit nehmen, ja muss man sich vielleicht, ja. Aber man kann dann nicht erwarten, dass man Alles andere auch macht. Dann kommt man vielleicht in Mathe halt nicht so weit, dafür haben wir anderes gemacht.

27:00

Hätten Sie denn genügend Zeit für eine Weiterbildung?

Ja, wir müssen ja auch Weiterbildungen machen. Bei uns ist das System, dass man sich aus sucht, welche Weiterbildungen man gerne machen würde.

27:02

Gibt es denn Weiterbildungen über digitale Medien, wissen Sie das?

Ich habe mich da nicht darum gekümmert, weil es mich nicht so interessiert hat, ich könnte nachschauen im Pädagogischen Zentrum. Also, ah, was ich Mal gemacht habe: die OzoBots, das sind kleine Roboter, so gross, wie ein kleines Ei. Diese fahren mit einem Motor, können sich drehen und fahren einem schwarzen Strich nach, den man zeichnet. Und die kann man programmieren, ganz einfach, das ist eigentlich das Programmieren lernen mit Farben, also wenn man einen grünen Strich macht, dann leuchtet er grün. Wenn man jetzt aber einen grünen, einen schwarzen und einen grünen Strich hintereinander macht, dreht er sich um. Es gibt dann Codes, bei dem er rechts abbiegt, wenn man den entsprechenden Farbcode zeichnet. Dann ist eigentlich das Ziel, dass man programmiert, was der Roboter machen soll. Das fanden die Kinder sehr toll. Es ist etwas sehr Lustiges und verbindet ein bisschen beides: Es ist ein Spielzeug, aber es ist nicht einfach nur Gamen, sondern man kann es beeinflussen. Und das hat meistens auch niemand, das ist auch noch so etwas.

29:39

Von wo haben Sie denn diese OzoBots?

Unser Informatiker im Schulhaus hat eine Weiterbildung gemacht und hat 12 solche OzoBots gekauft oder bekommen und die sind jetzt im Schulhaus und die darf man jetzt benutzen. Ich denke, sie werden nicht so rege benutzt, aber es ist eine lustige Sache. Es ist dann aber auch vorbei nach einem Mal, man hat etwas ausprobiert und es war lustig. Wobei nein, ich muss mich korrigieren, ich habe das so gemacht und er (der Schulinformatiker) hat dann gesagt, man kann die OzoBots am Computer online quasi noch programmieren. Was man da alles noch machen kann, weiss ich nicht. Dann kann man die Daten hochladen und dann macht der Roboter noch andere Dinge, was genau weiss ich nicht.

30:36

Aber in der dritten Klasse wäre das zu früh, diese OzoBots auch noch zu programmieren?

Ich wollte dann einfach nicht die Computer wieder hervor nehmen. Und wenn man zu wenige Laptops hat für eine Halbkasse, was will man dann machen?

9. & 10.

30:49

Apropos, wie sieht die digitale Infrastruktur in Ihrer Schule aus?

Ja super, ich warte seit etwa vier Jahren auf einen Beamer, den ich immer noch nicht habe. Also die Aufhängung hängt schon, aber mehr nicht.

31:01

Habt ihr einen Beamer, den man ausleihen kann im Schulhaus?

Es hat einen, den man ausleihen kann und es hat oben das NMG Zimmer, in dem es einen hat und in das man gehen kann, sofern es nicht besetzt ist. Es haben fast alle Zimmer einen Beamer, aber unsere Stufe hat noch keine.

31:28

Was meinen Sie mit: «Alle Stufen haben einen Beamer?»

Also alle Klassenlehrpersonen haben sonst einen Beamer, nur ich und mein Kollege haben noch keinen.

31:33

Einen Visualizer habt ihr auch nicht?

Nein. Also doch, die, die einen Beamer im Zimmer haben, haben auch einen Visualizer.

31:39

Und ihr habt ihr einen Computerraum und neun Laptops, sagten Sie?

Genau wir haben einen Computerraum mit 12 bis 14 Computern, schätze ich, und dann haben wir acht Laptops. Französische Lehrpersonen haben zusätzlich noch alte, ausrangierte Computer und haben dort das Französisch drauf. Diese bleiben aber dann im Französischzimmer. Das ist aber auch eine gute Lösung, sie machen auch mehr mit dem Computer.

32:48

Mit wie vielen Klassen müssen Sie denn diese acht Laptops teilen?

Mit fünf Klassen. Das reicht niemals.

33:15

Sind diese acht oft in Verwendung, wenn Sie sie verwenden möchten?

Nein, nicht so wahnsinnig. Aber wenn es nicht einmal für eine Halbkasse reicht, hat man auch keine Lust sie einzusetzen. Ich mache manchmal Blitzrechnen, hole vier Computer, stelle sie hin und dann dürfen immer vier Blitzrechnen. Dann spielt es keine Rolle für mich, ob es fünf oder acht Computer sind. Aber ich kann ja nicht mit allen Kindern zusammen Antolin machen, wenn ich nur acht Computer habe. Das ist schlichtweg nicht möglich.

33:32

Würden Sie den Computer mehr einsetzen, wenn Sie mehr Computer zur Verfügung hätten?

Ja, vielleicht würde ich mehr Übungen zwischendurch machen, Zehn Minuten Blitzrechnen zum Beispiel, wenn die Computer in der Nähe sind. Wenn man sie im dritten Stock holen muss, macht man es nicht. Die Kinder dürfen sie ja selbst nicht hohlen, weil sie zu kostbar sind. Und bei uns kann man nicht die Treppe runter mit einem Koffer voller Laptops, also muss man den Lift nehmen und dann muss ich wieder mitgehen. Das sind dann Dinge, die halt im Weg stehen.

34:12

Internet habt ihr im Schulhaus?

Das haben wir auch, aber das muss man dann auch zuerst hohlen, und einstecken. Aber das finde ich zum Beispiel mühsam. Bis die Kinder in der zweiten Klasse ihren Namen und ihr Passwort eingetippt haben. Dann haben sie irgendwelche Zeichen als Passwort, sie kommen nicht rein, man muss bei jedem schauen, ob es funktioniert hat und dann müssen sie sich ja noch ein zweites Mal einloggen, wenn sie auf Antolin gehen, zum Beispiel. Dann sind schon zwanzig Minuten vergangen, bis sie überhaupt drin sind. Das macht keinen Sinn. Beim Blitzrechnen muss man sich nicht anmelden, da klickt man einfach drauf. Das finde ich viel besser und solche Sachen macht man dann auch Mal schnell.

35:10

Wie viele Router habt ihr denn?

Einen. Aber gut, für acht Computer braucht man auch nicht mehr.

Ich habe jetzt im Zuge meiner Recherche herausgefunden, dass die fünften und sechsten Klassen mit einem persönlichen Computer ausgestattet werden.

Also einen eigenen Computer, den sie nach Hause nehmen? **Ja.** Für was ist das jetzt nötig? Ich finde das wahnsinnig, was plötzlich für Geld zur Verfügung steht, um solche Projekte zu machen. Ich frage mich, ob das nötig ist. Aber ja, anscheinend ist es nötig. Ich finde das übertrieben. Ja... ich finde, nein, das braucht es nicht unbedingt. Müssen wir so viel am Computer machen? Machen wir nicht sonst schon so viel am Computer? Es ist sehr umstritten. Ich weiss noch, wir hatten einmal in Riehen eine Gesamtkonferenz und haben dort in Gruppen über das diskutiert. Dann sagte eine, dass sie es toll fände, wenn man im Kindergarten zwei oder drei iPads hätte. Und dann dachte ich, es wäre ein Witz und sagte scherzhaft, dass ich das noch gut fände. Sie meinte das aber ernst. Dann habe ich mich entschuldigt, aber ich hatte wirklich gedacht, sie scherzt nur. Die Kinder machen ja Zuhause schon genug am iPad! Sie sollen doch im Kindergarten eine Schere in die Hand nehmen, oder einen Wollknäuel und probieren irgend etwas daraus zu machen. Oder irgend etwas, was sie Zuhause nicht machen, oder wenig machen! Und da ist die Meinung eben sehr unterschiedlich, dass Leute das Gefühl haben, das muss man schon früh lernen. Wenn man jetzt sagen kann, es hat einen grossen Lerneffekt und es untersuchen würde und sich herausstellt, dass der Lerneffekt sehr gross ist, kann man ja sagen, dass das etwas Gutes ist. Dann ist das etwas Gutes, weil die Kinder damit schneller lernen können. Wenn es darum geht zu lernen, wie man Microsoft Word benutzt, finde ich, reicht es wenn man das in der Sekundarschule lernt. Vorher muss man nicht riesige Arbeiten mit dem Computer schreiben und abgeben. Und man kann einen Vortrag auch von Hand schreiben, das ist kein Weltuntergang, finde ich. Das geht gut. Dann kann man ausserdem auch nicht Copy-Paste aus dem Internet machen. Ich finde schon, man muss lernen, wie man ein Word erstellt, wie man eine Excel-Tabelle erstellt, das sind Dinge, die man immer wieder brauchen kann. Das ist gut, wenn man es kann. Aber all die verschiedenen Programme, das muss man schon hinterfragen. Wir hatten noch das Sprachlabor. Tausende von Franken wurden ausgegeben und niemand weiss mehr wo diese Geräte sind. Wahrscheinlich alles weggeworfen. Damals sagten alle, es wäre super und die Zukunft und jetzt spricht niemand mehr davon. Also müsste man schon untersuchen, ob die neuen Medien etwas bringen. Bringt das so viel? Ist der Lerneffekt so gross? Wenn man so viel Geld investieren möchte, dass jetzt jeder ein Laptop bekommt. Ich meine das sind pro Klasse zwanzigtausend Franken, wahrscheinlich. Und dann sind die Geräte ja noch nicht unterhalten. Meistens ist ja der Unterhalt der teurere Teil. Die Frage ist vielleicht auch, welche Interessensgruppen wollen eine solche Veränderung? Man verdient ja auch kräftig mit, oder? Und dort kommen dann auch die ganzen Fragen die ich mit stelle: "Was sind denn für Betriebssysteme auf solchen Computern?" Macht man Windows drauf? Oder macht man eine freie Software drauf? Das könnte man ja auch machen?

11.

Sind Sie zufrieden mit der digitalen Infrastruktur an Ihrer Schule?

Solange man nicht von mir verlangt, dass ich mehr machen muss, ist es okay für mich. Wenn es jetzt heisst, ich muss so und so unterrichten, würde ich sagen, dass das nicht leistbar ist, weil wir zu wenig Computer haben. Aber solange ich das nicht muss, ist es für mich okay. Also eben, ich wäre froh, wenn ich jetzt bald einen Visualizer bekommen würde. Das fände ich gut, mit einem Beamer. An der Tafel sieht es halt anders aus, als wenn ich das Blatt unterlege und es quasi eins zu eins zeigen kann. Ich muss auch immer Folien kopieren, wenn ich irgendwie etwas zeigen möchte, das auf einem Blatt ist. Und das ist dann auch immer schwarz - weiss.

12.

42:42

Brauchen Sie digitale Lehrmittel?

Nein. Wir bekommen teilweise mit den Schulbüchern eine digitale Kopie auf einer CD, aber das brauche ich nicht. Auch Online mache ich nichts, bis aufs Blitzrechnen und Antolin.

13.

43:42

Wo sehen Sie potential oder gefahren in digitalen Lehrmitteln?

Potential sehe ich darin, dass es individuell ist, dass man gut etwas auf einen Schüler oder eine Schülerin zuschneiden kann. Wenn ich beispielsweise merke, ein Kind hat Mühe mit dem Zehnerübergang und man das einstellen könnte auf dem Computer: "Zehnerübergang üben", könnte man sagen, du machst jetzt das. Oder der Computer könnte selbst erkennen auf welchem Stand ein Kind ist und wie gut es das Thema beherrscht und die Schwierigkeit dementsprechend anpassen. Das wäre sicher etwas tolles. Wenn jemand etwas schon lange begriffen hat, könnte er individuell weiter gehen. Gefahren; ich denke, wenn man es offline nutzt, denke ich, gibt es nicht viele Gefahren. Also auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem haptischen, das verloren geht. Also der Computer ersetzt nichts, aber er ist eine gute Ergänzung. Eine gewisse Vereinsamung besteht vielleicht. Also Partnerarbeit am Computer wird relativ schwierig. Also, ich lasse mich gerne belehren, wie man das macht, aber meistens macht man ja einfach an einem Bildschirm für sich etwas und je mehr man da dran ist, desto mehr ist man für sich allein. Also würde ich es mit der Zeit nicht übertreiben, die man am Computer verbringt. Also ich verbringe viel Zeit am Computer, aber da merke ich auch, man macht für sich etwas.

14.

45:40

Wo sehen Sie generell Potential in der Digitalisierung in der Primarschule?

Hm. Keine Ahnung, ich weiss nicht.

15.

47:32

Wo sehen Sie Gefahren in der Digitalisierung in der Primarschule?

Ja, das sagte ich vorhin bereits schon. Auch dass sich vielleicht das Gewicht verlagert. Ich finde immer noch, in der Primarschule geht es darum eine Grundausbildung den Kindern vermitteln und möglichst vielseitig Dinge beibringen. Singen und turnen wir mit den Kindern, darum tanzen wir, Mathe und alles Mögliche probieren wir auf alle verschiedenen Arten zu machen und es soll nicht darum gehen Spezialist in einem Bereich zu werden. Dass das so erhalten bleibt. Dass nicht zu viel auf das Visuelle, das man halt beim Computer hat, gelegt wird. Das ist ja meistens nur visuell, im Schulzimmer macht man den Ton ja meistens aus, man kann ja nicht von acht Computern Geräusche hören. Es ist nur visuell, nur schauen.

48:45

Finden Sie es gut, dass die fünften und sechsten Klassen eigene Computer bekommen und man digitale Medien zur breiten Grundausbildung hinzufügt, oder denken Sie, digitale Medien gefährden die Breite der Grundausbildung?

Ich weiss nicht, es ist ja dann auch die Frage, wie man das einsetzt. Wie oft braucht man das Teil und eben, was erhofft man sich davon. Ich nehme ja an, dass es irgendein Konzept gibt, bei dem man sagt, dass alle einen Computer bekommen. Aber wieso man das macht, da habe ich keine Ahnung. Das wäre der spannende Teil. Wie kommt man darauf, dass das alle brauchen? Und was macht man denn in der fünften und sechsten Klasse, dass alle einen Computer haben müssen? Ich denke, wenn ich es brauche, dann lerne ich es auch. Dann mache ich das. Die Frage ist, muss man etwas kreieren, damit man den Computer braucht, oder braucht man ihn wirklich? Also wenn man Dinge braucht, die sinnvoll sind, ist das super. Aber etwas zu lernen, dass man in zwei Jahren nicht mehr benutzt wird?

51:29

Sie finden, man sollte Programme dann lernen, wenn man sie braucht, aber nicht in der Primarschule, da man sie da nicht brauche. Verstehe ich das richtig?

Ja. Also wenn man sie braucht, dann ist gut, dann kann man das lernen und anschauen. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man den Kindern zeigt, wie man am Computer auf einem Programm schreiben kann. Das kann ja lustig sein, einmal eine Sequenz oder mehr, das geht auch noch. Aber das haben wahrscheinlich alle bereits Zuhause schon ausprobiert.

52:10

Ab welchem Alter haben Kinder denn schon Erfahrungen mit dem Computer?

Im Kindergarten, oder? Ich denke schon. Also ein Smartphone hatten alles schon in der Hand. **Also sie wissen, wie sie einen Computer starten können?** Das weiss ich nicht, das glaube ich jetzt aber nicht unbedingt. Eben ein Laptop oder PC ist dann vielleicht schon noch eine andere Kategorie.

52:46

Haben die Laptops bei euch in der Schule einen Touchscreen?

Ja, die neuen haben einen. Die, die man in Französisch braucht, haben keine. Einen Touchscreen finde ich eigentlich noch gut. Das vereinfacht einiges. Das habe ich dann auch gemerkt, als ich meine zwei alten Computer ins Klassenzimmer gestellt habe mit einer Maus, die Kinder wussten nicht, wie sie eine Maus bedienen sollten. Sie hielten die Maus quer und der Zeiger hat sich dementsprechend von links nach rechts anstatt von unten nach oben bewegt.

16.

53:17

Ja, das ist nicht so einfach. Möchten Sie abschliessend noch etwas ergänzen?

Nein, ich glaube nicht. Jetzt haben wir viel geredet.

Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit.